

Máster en Procesos de Formación

Traballo de
Fin de Máster

La percepción público-privado de adolescentes en entornos digitales y la construcción identitaria: un estudio de campo

Autora: Ángela González Villa

Directora: Adriana Gewerc Barujel

Xuño 2020

Folla de autorización

Traballo fin de máster presentado na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela por Ángela González Villa, como requisito para obter o título de Máster Oficial en Procesos de Formación e que conta coa autorización e dirección de Adriana Gewerc Barujel, para a súa presentación e defensa.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Adriana", with a horizontal line underneath it.

TÍTULO

La percepción público-privado de adolescentes en entornos digitales y la construcción identitaria: un estudio de campo

TÍTULO

A percepção público-privado de adolescentes em contextos digitais e a construção identitaria: un estudo de campo

TITLE

Teenagers public-private perception in digital environments and the identity building: a field research

Resumen

Las redes sociales se posicionan como escenarios digitales de envergadura para los/as adolescentes donde su dimensión privada desempeña un papel protagonista. Conforme ello, el presente Trabajo Final de Máster pretende conocer las características que adopta la percepción público-privado adolescente en entornos digitales y su influencia en la construcción identitaria. Con dicho fin, se efectúa un estudio empírico de naturaleza cuantitativa, a través de un cuestionario construido *ad hoc*, que se focaliza en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de dos centros educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia. Los resultados arrojan luz sobre la inferencia de las redes sociales en la percepción público-privado adolescente y en la personalidad de este colectivo, poniendo de relieve que la inmersión en estos espacios digitales repercute notablemente en la concepción adolescente de lo privado al igual que el hecho de divulgar contenido en la red, lo que potencia discrepancias entre los/as adolescentes con y sin perfil en ellas. Además, se manifiesta la influencia de dicha percepción en la personalidad adolescente, una mayor dilución de las fronteras entre lo público y lo privado por parte del género femenino y el papel que desempeñan los agentes educativos en la construcción de esta percepción.

Palabras clave (5): adolescentes, redes sociales, percepción, público-privado e identidad.

Resumo

As redes sociais sitúanse como escenarios dixitais de envergadura para os/as adolescentes onde a súa dimensión privada desempeña un papel protagonista. Conforme ao anterior, o presente Traballo Final de Máster pretende coñecer as características que adopta a percepción público-privado adolescente nos contextos dixitais e a súa influencia na construción identitaria. Con dito fin, efectúase un estudo empírico de natureza cuantitativa, a través dun cuestionario construído ad hoc, focalizado no alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria de dous centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia. Os resultados arrojan luz sobre a inferencia das redes sociais na percepción público-privado adolescente e na personalidade deste colectivo, poñendo de relevo que a inmersión nestes espazos dixitais repercute notablemente na concepción adolescente do privado ao igual que o feito de divulgar contido na rede, o que potencia discrepancias entre os/as adolescentes con e sen perfil nelas. Ademais, maniféstase a influencia de dita percepción na personalidade adolescente, unha maior dilución das fronteiras entre o público e o privado por parte de xénero feminino e o papel que desempeñan os axentes educativos na construción desta percepción.

Palabras chave (5): adolescentes, redes sociais, percepción, público-privado e identidade.

Abstract

Social media networks are positioned as major digital settings for teenagers where their private dimension plays a leading role. In accordance with this, the present Master's Final Project aims to know the characteristics adopted by the teenager public-private perception in digital environments and their influence on identity building. To this end, an empirical study of a quantitative nature is carried out, through an ad hoc questionnaire, which focuses on students of Compulsory Secondary Education from two educational centers of the Autonomous Community of Galicia. The results shed light on the inference of social media networks in the public-private perception of teenagers and in the personality of this group, highlighting that the immersion in these digital spaces remarkably affects the conception of the private as well as the fact to publish content online, which increases discrepancies between adolescents with and without social media presence. In addition, we can see the influence of this perception on the teenager personality, a greater dilution of the borders between the public and the private on female gender, and the role that educational agents play in the construction of this perception are manifested.

Key words (5): teenagers, social network, perception, public-private and identity.

ÍNDICE

RESUMEN

INTRODUCCIÓN.....	1
-------------------	---

PARTE I

1. Marco teórico y estado del arte.....	5
1.1. Una mirada a la sociedad contemporánea.....	5
1.2. Dimensión público-privado: pinceladas conceptuales.....	6
1.2.1. El espacio en la dimensión público-privado.....	9
1.2.2. Percepción público-privado: recorrido histórico hasta la contemporaneidad.....	11
1.3. Un nuevo fenómeno: las redes sociales.....	14
1.3.1. Redes sociales: escenarios de juventud.....	18
1.3.2. Tendencias adolescentes en las redes sociales.....	19
1.3.3. Respuestas a la imperante actividad adolescente en las redes sociales.....	21
1.3.3.1. Redes sociales, adolescencia y capital social.....	25
1.3.4. Redes sociales: un nuevo espacio de socialización adolescente.....	27
1.4. Adolescentes: construyendo su identidad en las redes sociales.....	29
1.4.1. Influencia de las redes sociales en la construcción identitaria adolescente.....	31
1.5. Aproximación a la dimensión público-privado adolescente en entornos digitales..	34
1.5.1. Percepción público-privado adolescente en entornos digitales e influencia identitaria.....	38
1.6. Los agentes educativos en la percepción público-privado adolescente en entornos digitales.....	41
1.6.1. El papel de los progenitores en la construcción de la percepción público-privado adolescente.....	42
1.6.2. El rol de los centros educativos en la percepción público-privado adolescente.....	44
1.7. Investigaciones e instrumentos de relevancia en el marco de la investigación.....	45
2. Interrogantes y objetivos del estudio.....	49
3. Metodología de investigación.....	51
3.1. Población y muestra.....	51
3.1.1. Características de la muestra.....	52
3.2. Instrumento de recogida de datos.....	53
3.2.1. Validación del instrumento.....	56
3.2.1.1. Prueba piloto.....	58

3.3.	Proceso de recogida de datos.....	59
3.4.	Análisis de datos.....	60

PARTE II

4.	Resultados del estudio.....	61
4.1.	Datos de identificación.....	61
4.2.	Redes sociales.....	62
4.3.	Gestión de las redes sociales.....	65
4.3.1.	Tendencias adolescentes en redes sociales.....	67
4.3.2.	Divulgación de contenido en redes sociales en la etapa adolescente.....	68
4.3.3.	Percepción público-privado adolescente.....	71
4.4.	Percepción público-privado adolescente sin perfil en redes sociales.....	75
4.5.	Contexto familiar.....	78
4.6.	Contexto escolar.....	80
	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.....	81
	REFERENCIAS.....	89

ANEXOS

Anexo 1.	Tabla comparativa de las dimensiones de los instrumentos de cada investigación
Anexo 2.	Tabla-resumen búsqueda bibliográfica realizada
Anexo 3.	Tabla explicativa de la estructura que conforma al cuestionario
Anexo 4.	Cuestionario construido ad hoc para la presente investigación
Anexo 5.	Carta personalizada enviada a los/as validadores del instrumento
Anexo 6.	Plantilla de validación para la evaluación de contenido del instrumento de investigación
Anexo 7.	Validaciones del instrumento por parte de los jueces/as.
Anexo 8.	Coeficiente W de Kendall para calcular la concordancia entre jueces
Anexo 9.	Estudio de fiabilidad Alpha de Cronbach para el instrumento de investigación
Anexo 10.	Intercambio de correos electrónicos con los centros educativos que conforman la muestra.

Índice de Tablas

Tabla 1. Conceptualización de red social.....	15
Tabla 2. Herramientas de la red con carácter social.....	16
Tabla 3. Acciones a realizar en una red social.....	17
Tabla 4. Etapas de integración de las redes sociales al estilo de vida de las personas.....	18
Tabla 5. Principales variables moderadoras del capital social en las redes sociales.....	23
Tabla 6. Categorías de necesidad que satisfacen las redes sociales.....	23
Tabla 7. Clasificación de las gratificaciones transmitidas por los medios.....	24
Tabla 8. Dimensiones del capital social.....	26
Tabla 9. Características de las redes sociales como espacio de socialización.....	28
Tabla 10. Perfiles de usuario según su percepción de la privacidad en la red.....	35
Tabla 11. Beneficios valorados a la hora de divulgar información personal.....	36
Tabla 12. Tipologías de mediación parental en el empleo de Internet de los/as menores.....	43
Tabla 13. Porcentaje de edades que integran la muestra participante.....	53
Tabla 14. Modificaciones introducidas a raíz de la prueba piloto.....	59
Tabla 15. Porcentaje del nivel de estudios que poseen los progenitores de la muestra.....	61
Tabla 16. Promedios conforme a género en la frecuencia de acceso a las redes sociales.....	65
Tabla 17. Evolución progresiva en la percepción de lo público conforme a curso académico.....	73
Tabla 18. Promedio de acuerdo con la personalidad de los/as adolescentes con perfil en redes sociales.....	75
Tabla 19. Diferencias en qué consideran público y privado los/as adolescentes con y sin redes sociales.....	77
Tabla 20. Mediación parental respecto a las redes sociales conforme a la variable género...	79
Tabla 21. Diferencias en contexto escolar entre alumnado con perfil en redes sociales y sin las mismas.....	81

Índice de Figuras

Figura 1. Público, privado e íntimo.....	7
Figura 2. Nivel de privacidad óptima.....	8
Figura 3. Espacios semiprivados y/o semipúblicos.....	9
Figura 4. Percepción público-privado adolescente en entornos digitales.....	39
Figura 5. Muestra participante en el estudio.....	52
Figura 6. Organización de la muestra en los cursos académicos de ESO.....	53
Figura 7. Pertenencia a las redes sociales de acuerdo con la edad.....	63
Figura 8. Motivos por los cuales los/as adolescentes tienen perfil en redes sociales.....	63
Figura 9. Redes sociales en las que la muestra tenía perfil antes del confinamiento.....	64
Figura 10. Preferencia adolescente conforme a ver o divulgar contenido en redes sociales....	66
Figura 11. Tendencia de divulgación en redes sociales conforme a la edad.....	68
Figura 12. Contenido que los/as adolescentes divulgan en redes sociales.....	69
Figura 13. Percepción público-privado adolescente en las redes sociales.....	71
Figura 14. Percepción público-privado conforme a la variable género en entornos digitales...72	
Figura 15. Percepción público-privado adolescente de acuerdo con el nivel de divulgación...74	
Figura 16. Factores clave en qué hacer público o privado en las redes sociales.....	74
Figura 17. Percepción público-privado de los/as adolescentes sin perfil en redes sociales.....	76
Figura 18. Promedio en prácticas familiares para educar a sus hijos/as en las redes sociales.....	78
Figura 19. Medias obtenidas en la formación digital del alumnado en el contexto escolar.....	80
Figura 20. El transcurrir temporal de la percepción público-privado.....	85
Figura 21. Discrepancias en la percepción público-privado en adolescentes con y sin redes sociales.....	86

INTRODUCCIÓN

La sociedad ha sido epicentro de vertiginosas transformaciones como resultado del dominio de las nuevas tecnologías que han motivado alteraciones trascendentales en todos los ámbitos que circunscriben a la vida humana. Así, la esfera social se encuentra invadida por la hiperconectividad fruto del poder de la tecnología.

Este nuevo tiempo social es comprendido por Bauman (2002) como de modernidad líquida debido a su continuo y veloz fluir y su escasa permanencia. En relación con ello, Alvarado (2018) establece que las nuevas condiciones sociales repercuten en el sujeto y en la relación consigo mismo, acabando por verse atrapado en la negativa de poseer una única identidad personal. Así, en la contemporaneidad, los individuos se posicionan en una actitud favorecedora al culto visual, a la velocidad y al placer novedoso en donde adquieren un protagonismo innegable las redes sociales, proclamadas como nuevos terrenos de juego en los que el sujeto se relaciona con los otros y experimenta nuevas identidades a través de avatares o personajes de la hiperrealidad social. De tal modo que los entornos digitales intervienen en las concepciones y en la construcción identitaria del adolescente (Alvarado, 2018).

El acceso a las redes sociales por parte de los/as menores es una práctica generalizada, que preocupa tanto al campo de la investigación como a la comunidad educativa (De Frutos-Torres y Marcos-Santos, 2017). A tal efecto, los/as adolescentes del presente son una generación equipada, móvil, precoz y polivalente que ponen en alza las redes sociales, como espacios para el desarrollo y la expresión personal y social (Calvarro, Galán y Andujar, 2019). Dicha exposición y expresión potencia la interactividad del usuario, quien asume un rol activo en la creación de contenido. Este elevado nivel de participación en los entornos digitales promueve la hiperexposición de los/as adolescentes en la red (Sabater, 2014).

En este contexto, la cuestión identitaria requiere de atención constante. La importancia otorgada a lo personal desborda los límites de lo privado hasta alcanzar prominentes niveles de publicidad. Así, los asuntos relativos a la esfera privada del sujeto se posicionan en el foco de la atención pública. Todo ello promueve que las redes sociales se conformen como un espacio de divulgación de las expresiones del arte de la existencia, que busca la valoración de los demás y sirve para la reafirmación de la propia identidad (De la Peña, 2001).

La potencialidad de las redes sociales como espacios imprescindibles en la vida adolescente tanto en lo que atañe a la construcción identitaria como a su función socializadora ponen en alza un nuevo significado de privacidad en el ciberespacio. De modo concreto, en las redes sociales, donde tiene lugar la dilución total de las fronteras entre la dimensión de lo público y lo privado (Segovia, Mérida, Olivares, González Alfaya, 2016).

Conforme a lo expuesto, se desarrolla el presente Trabajo Final de Máster bajo una metodología de investigación empírica y con el objeto de ahondar en la percepción público-privado de los/as adolescentes en los entornos digitales y conocer la influencia de dicha concepción en su construcción identitaria. Para ello, el estudio se focaliza en dos centros educativos gallegos de Educación Secundaria Obligatoria. A través de este planteamiento se pretende responder al problema de investigación que motiva el presente estudio: *La concepción público-privado de los/as adolescentes en los entornos digitales y la influencia de dicha concepción en la construcción de su identidad.*

La justificación de este estudio en el marco del Máster en Procesos de Formación perteneciente a la Universidad de Santiago de Compostela radica en la relevancia de las cuestiones vislumbradas a raíz de los hallazgos obtenidos. Así, este estudio pone de manifiesto patrones y percepciones adolescentes que deben ser objeto de atención en la formación del profesorado debido a la repercusión de las mismas en el desarrollo del colectivo adolescente. En este sentido, los/as docentes deben contar con la formación necesaria para dar respuesta a los conflictos perceptivos e identitarios de los/as adolescentes en el marco digital y para formar de modo adecuado a dicho colectivo en el empleo óptimo de los entornos digitales. En definitiva, la investigación que se presenta refleja indicadores importantes a tener en cuenta en la formación del profesorado para lograr una educación adaptada a la sociedad del conocimiento y sustentada en las necesidades, demandas y características de los/as estudiantes actuales.

De lo anterior se desprende el impacto de este estudio en el campo educativo, al contribuir a paliar la enorme preocupación de la comunidad educativa en lo que atinge a la relación del colectivo adolescente con las redes sociales, y la inferencia de dicha vinculación en su construcción identitaria. Además, se posibilitará la comprensión del debate actual acerca de los riesgos que conciernen a la privacidad en las redes sociales y serán reflejadas las repercusiones de los nuevos espacios en la percepción y la construcción identitaria adolescente. De este modo, la investigación a realizar ofrece información significativa para la educación al arrojar luz sobre los retos del presente siglo.

Este Trabajo Final de Máster se enmarca en la materia de *Investigación en E-learning*, puesto que esta transmite la significatividad de adaptar la educación a las demandas y necesidades del presente siglo y la temática a abordar se vincula directamente con el campo de investigación del e-learning y con la tecnología educativa como ámbito de conocimiento científico. De igual modo, la asignatura de *Diseño y técnicas de investigación educativa* ha aportado una visión amplia y holística de la investigación educativa, así como las competencias necesarias para afrontar una investigación empírica como la desarrollada en el

presente trabajo. No obstante, este documento se consolida como resultado de la senda de aprendizaje recorrida a lo largo de este año.

En este sentido, este trabajo da respuesta a los siguientes objetivos del máster: a) conocer en profundidad los diversos ámbitos de proyección de la investigación pedagógica y de inserción laboral de los posgraduados en Educación, b) mejorar/completar las competencias transversales de los profesionales de la educación para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) como bases fundamentales de la mejora profesional y de la calidad de las funciones y servicios prestados por los especialistas de la educación en sus contextos laborales; c) analizar las aportaciones de la investigación pedagógica y los procesos de generación de conocimiento científico en diversos campos especializados.

Las competencias generales del presente máster que este estudio pone en práctica son las siguientes: a) conocer y utilizar variedad de recursos y técnicas especializadas para la construcción de conocimientos científicos sobre la formación, b) plantear y resolver problemas extraídos de la práctica, llegando a usar esquemas de resolución no conocidos (ser creativo); c) asumir un compromiso ético y metodológico con la práctica científica y profesional; d) desarrollar una actitud crítica en cuanto a la actuación profesional. En lo referente a las competencias específicas, este trabajo contribuye al desarrollo de las que prosiguen: a) desarrollar una actitud positiva, crítica y plural de la investigación como herramienta de comprensión y mejora de la realidad educativa; b) tomar conciencia del valor social del conocimiento científico; c) comprender y aplicar técnicas y estrategias metodológicas adecuadas para la resolución de casos; d) identificar aspectos específicos de las problemáticas y tendencias educativas actuales; e) desarrollar una actitud positiva hacia la incorporación de técnicas y/o procedimientos de recogida en el trabajo profesional; f) contribuir al establecimiento de políticas o estrategias de actuación para la mejora de la formación. El alcance de estas competencias a través del presente estudio se refleja en la investigación que tiene como objeto comprender una realidad educativa a través de la aplicación de un instrumento para la recogida de información. De este modo, se obtiene un cuerpo de datos que pone de manifiesto problemáticas y evidencias de una determinada realidad educativa y formativa con la finalidad de trazar líneas de actuación y determinar posibles nuevos focos de investigación en torno a la temática objeto de indagación.

La estructura de la investigación realizada se conforma a partir de cuatro capítulos y dos partes bien diferenciadas que reflejan la senda recorrida para la construcción de este informe.

La primera engloba el primer y segundo capítulo, que exponen el marco teórico-metodológico eje vertebrador de la investigación y reflejo del estado del arte de la temática

objeto de investigación. Para comenzar a dibujar el estado de la cuestión se efectúa una aproximación a la sociedad contemporánea y los retos que ésta atesora. En un segundo momento, se aborda la dimensión público-privado, desde un enfoque conceptual para comprender su significado, y después, desde una perspectiva histórica y temporal que permite una visión panorámica tanto de los cambios que ha experimentado esta dimensión a lo largo del tiempo como de las bases que confeccionan la dimensión público-privado en el presente. A continuación, se analizan las redes sociales como nuevo fenómeno social reflejando el papel adolescente en dichos entornos, además son tratadas las tendencias adolescentes y las actuaciones de dicho colectivo en el marco de las redes sociales, lo que da pie a realizar una aproximación al componente socializador de estos espacios. El cuarto epígrafe profundiza en las redes sociales como escenarios para la construcción identitaria adolescente, dando cuenta de las influencias de estos espacios en la identidad de este colectivo. En un quinto momento, se aborda la dimensión público-privado en los entornos digitales, así como su repercusión en la identidad adolescente. El sexto de los subapartados identifica el papel de los agentes educativos (familia y escuela) en la construcción de la percepción público-privado adolescente en las redes sociales. En última instancia, se conforma un estado del arte en torno a investigaciones e instrumentos vinculantes al objeto de investigación.

En el segundo capítulo se abordan los interrogantes y objetivos que guían y vertebran la investigación a desarrollar. En el capítulo que prosigue, se expone la metodología de investigación en la que se ahonda en el instrumento utilizado, la muestra seleccionada, la validación del instrumento, el proceso seguido para la recogida de datos y el análisis de la información recopilada.

La segunda parte del trabajo—correspondiente al cuarto y al quinto capítulo—presenta los resultados y las conclusiones, desarrolladas a partir de los hallazgos obtenidos, en las que se deja constancia del impacto de los mismos en el campo de la educación y la formación, realizando un análisis de los factores que los potencian y definiendo líneas de investigación e intervención futuras.

Este estudio simboliza un primer paso en el camino de la investigación a través del análisis de la percepción público-privado de los/as adolescentes en los entornos digitales y de cómo infiere dicha concepción en su construcción identitaria. Así, se presentan una serie de argumentos y deducciones que conducen a la solución del problema como si del *Hilo de Ariadna* se tratase, igual que Teseo logra vencer al Minotauro y salir del laberinto, en el presente trabajo tirando del hilo conductor que lo guía se logra comprender y obtener respuestas de la encrucijada que constituye el problema de investigación.

PARTE I

1. Marco teórico y estado del arte

A lo largo de este epígrafe se dibuja el estado del arte y marco teórico sustento de este estudio. La complejidad que entraña el problema de investigación requiere de una visión amplia del mismo. Es por ello, que, a lo largo de este capítulo, se ahonda en cada una de las piedras angulares que conforman el problema a investigar, para obtener así, una visión holística del mismo. De este modo, se inicia el estado de la cuestión realizando una aproximación a la sociedad contemporánea con el objeto de comprender las conjeturas actuales que circunscriben a la dimensión público-privado. Así mismo, se ahonda en dicha dimensión desde un enfoque conceptual y temporal que aporta conocimiento acerca de su significado y de los cimientos sobre los que actualmente se asienta. Más adelante, el foco de atención se posiciona en las redes sociales por ser el contexto desde el que se estudia la percepción público-privado. En esta línea, se aborda el proceder adolescente en las mismas, y el potencial de estos espacios digitales en la construcción identitaria de dicho colectivo. De esta forma, comienzan a encajar las piezas del puzle, y se aborda un eje vital de la investigación: la percepción público-privado adolescente en los entornos digitales, haciendo hincapié en su influencia en la construcción identitaria en dicha etapa vital. A continuación, se indaga en el papel de los agentes educativos en la construcción de la percepción público-privado adolescente en los entornos digitales. Para terminar, se confecciona un estado del arte sobre investigaciones enmarcadas en el objeto de investigación, focalizando la atención en los instrumentos y las dimensiones utilizadas en los mismos, para de este modo, asentar los cimientos necesarios para proceder a la investigación empírica, metodología adoptada en este estudio. El proceso detallado en las líneas anteriores confecciona una visión panorámica del problema de investigación ahondando en cada una de las piezas que lo componen.

1.1. Una mirada a la sociedad contemporánea

La eclosión de las nuevas tecnologías a mediados de los años noventa ha simbolizado una revolución en todos los ámbitos que circunscriben a la sociedad a consecuencia de las transformaciones y los progresos que han tenido lugar desde entonces (Calvarro et al.,2019). Por esta razón, es evidente que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen una pieza clave en el desarrollo social, siendo innegables las alteraciones que han originado en todas las vertientes que circunscriben a la vida humana, ya que las tecnologías forman parte de la cultura, el espacio y las prácticas sociales (Gewerc y Fraga-Varela, 2019). Sin duda, el cambio social más insondable que ha tenido lugar en el siglo XXI es la interacción individual y corporativa a través de la conexión inalámbrica (Calvarro et al.,

2019). En este sentido, Castells (2001) concibe Internet como un paradigma sociotécnico que construye y transforma la realidad. Internet ha significado un punto de inflexión, un cambio transcendental, configurándose como una estructura dinámica de la sociedad, la economía y la cultura (Hernández Barrientos, 2017). Así, la sociedad del presente es plenamente numérica, una realidad en la que cada elemento, acción, deseo y pensamiento se traduce a través de sistemas y tecnologías de la información en números y cadenas binarias (Gértrudix, Borges y García García, 2017).

En sintonía con lo anterior, el momento histórico actual es designado con diferentes denominaciones: era tecnocrónica, sociedad postindustrial, era o sociedad de la información y sociedad del conocimiento postdigital. Dichos calificativos son resultado de la evolución acelerada que experimenta la tecnología digital en la contemporaneidad, lo que facilita el flujo e intercambio de información. Por consiguiente, se engendran profundas alteraciones en la cultura, la economía, la política y en las experiencias de vida en su totalidad. En un estudio seminal, el sociólogo Castells (1998) ya se inclinaba por la denominación de sociedad en red y pensaba la misma a través de las transformaciones que ocasionan las tecnologías de la información y la comunicación, y la repercusión de estas en los procesos de convivencia. Así, definió la sociedad en su momento, con repercusiones en lo que, después de más de 20 años, continúa siendo una estructura social basada en redes de producción, en la que la tecnología tiene el poder de conformarse como núcleo de transformación constante en la sociedad.

En este contexto, es importante destacar la globalización como factor clave para comprender las mutaciones experimentadas a nivel social. Este fenómeno aflora como resultado del dominio de Internet y de las tecnologías y se define como un proceso económico, tecnológico y cultural a escala mundial que consiste en el incremento de la interdependencia de comunicación entre los diferentes países del mundo, sus gentes, mercados y culturas, teniendo como consecuencia la cohesión de dichos sectores (Hernández Barrientos, 2017). De este modo, la cultura global impulsa la adhesión de los medios tecnológicos a la vida de los individuos mediante la atribución de significados a los artefactos digitales en función de sus necesidades (Marra, Corradi y Rodríguez 2018). Conforme a ello, diferentes sociólogos (Giddens, Bauman, Beck y Lash) coinciden en la emergencia de una nueva modernidad, que como ya hemos mencionado, Bauman (2002) describe como fluida y líquida para definir la precariedad y fugacidad que reina en el presente.

1.2. Dimensión público-privado: pinceladas conceptuales

En el presente epígrafe se exponen las características que delimitan la dimensión público, privado e íntimo, haciendo énfasis en las diferencias que circunscriben a estas dos últimas, con el objeto de comprender de manera amplia la dicotomía público-privado.

Ahondando en la dimensión pública, De la Torre (2015) avala que esta se traduce en una acción a la luz de los demás, es decir, en un espacio donde las prácticas sociales son moldeadas en función del contexto, atribuciones materiales y propiedades de uso, siendo estas particularidades las que potencian u obstaculizan la interacción social. Dicha autora, reconoce diferentes categorías adherentes a lo público de acuerdo al nivel de interacción social, despuntando entre ellas, la categoría relacional o espacial la cual determina que la dimensión pública se concreta en un ámbito de relación social e identificación, así como de contacto y expresión.

La dimensión privada es comprendida por Valera (1999) como el control selectivo del acceso a uno mismo o al grupo perteneciente. Conforme a ello, los sujetos determinan el grado de acceso a su yo u a los otros dependiendo de su propia consideración y parecer, lo que se denomina como carácter optimizador de la dimensión privada. A este respecto, el concepto de control guarda especial relevancia en lo privado y se comprende a la luz de la interacción social (contacto social con los demás) o bien como control de la información ofrecida en la interacción. De la misma manera, la privacidad no es sinónimo de reclusión, sino que debe ser comprendida de forma congruente a cada situación (temporal, social y ambiental).

Entre los conceptos privado e íntimo se eleva un solapamiento conceptual que impide comprender la esencia de las esferas que derivan de su significado. En ese sentido, la Real Academia Española (2019)¹ evidencia importantes similitudes entre los conceptos de privacidad e intimidad, definiendo el primero de ellos como “ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión” y el segundo como “zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”. García Bedoya (2012) clarifica las divergencias que atesoran dichos términos, estableciendo que la intimidad alude a la esfera más reservada e interior del sujeto, donde se albergan los sentimientos y creencias más profundas que configuran la identidad y el pensar, ejes que determinan lo que el individuo evidencia en lo público y en lo privado. A continuación, se muestran las diferencias intrínsecas relativas a la esfera pública, privada e íntima.

Figura 1. Público, privado e íntimo

Fuente: Elaboración propia a partir de García Bedoya (2012).

¹ Definición extraída del diccionario de la RAE (Real Academia Española de la Lengua).

En la figura anterior, se denotan las propiedades de cada una de las dimensiones que componen la vertiente público-privado. A este respecto, lo público y lo privado se conforman como instancias simbólicas del proceso colectivo de construcción de la realidad, que tiene su razón de ser en momentos de un proceso, en el cual la definición de 'público' o de 'privado' únicamente se puede efectuar en una consonancia recíproca: un ente es privado respecto a otro público y viceversa (Gutiérrez, 2009).

En el estudio de lo público y lo privado posee gran predominancia la filosofía alemana, en la cual destaca Habermas (2003) que aboga por la solidez entre ambas dimensiones. En este sentido, el filósofo es partidario de la delimitación de lo público y lo privado a través del análisis histórico y sociológico de la burguesía. Así, defiende la esfera pública como eje de disputa entre principios divergentes de organización de la sociedad y a su vez como espacio de liberación y pensamiento. Además, establece que la privacidad no refleja un carácter individualista, pues en este ámbito tienen lugar relaciones sociales que poseen capital importancia en la dimensión pública y que derivan en la construcción de un espacio compartido donde tiene un importante peso la opinión común.

Por otro lado, Valera (1999) determina que la ecuación de la privacidad óptima es resultado del equilibrio entre el grado de privacidad deseado y el realmente obtenido, conforme a lo reflejado en la siguiente representación.

Figura 2. Nivel de privacidad óptima

Fuente: Elaboración propia a partir de Valera (1999).

En la representación anterior (Figura 2) se contempla la fórmula que define el nivel de privacidad adecuado, siendo los elementos que la configuran determinados por cada sujeto en cada situación concreta. Sin embargo, el nivel de privacidad real y anhelado es determinado por los mecanismos verbales, no verbales, socioculturales y espaciales. A este respecto, Valera (1999) estipula la necesidad de delimitar un contexto interpretativo adecuado para la definición de la dimensión público-privado. De esta forma, la limitación espacial, de actividades y control se conforman como instrumentos de regulación de la privacidad.

En esta línea, Valera (1999) diferencia entre espacios primarios y territorios públicos, los primeros aluden a aquellos que poseen gran adherencia personal, que se someten al control del sujeto. Por su parte los territorios públicos hacen referencia a un control tenue y

temporal con escasa capacidad de control y defensa. Las dos tipologías descritas se corresponden con los espacios privados y públicos respectivamente. Del mismo modo, existe un espacio nuclear entre los mismos, denominado intersticial, es decir, espacios semiprivados u semipúblicos, acuñados por Valera (1999) como territorios secundarios, reflejado en la figura que prosigue.

Figura 3. Espacios semiprivados y/o semipúblicos

Fuente: Elaboración propia a partir de Valera (1999).

En la figura anterior, se vislumbra que el espacio intersticial se corresponde con la transición entre lo público y lo privado, por lo que ambas dimensiones son más arbitrarias.

Con la finalidad de reflejar la ausencia de privacidad imperante en la sociedad contemporánea, Valera (1999) toma el concepto de panóptico —construcción diseñada por Jeremy Bentham a finales del XVIII— al que alude Michael Foucault en su obra *Surveiller et punir* como una analogía a la anulación total de la privacidad. En base a ello, Foucault (2002) establece que dicho artefacto transmite de modo excesivo los principios de acceso y exposición visual, que originan la nulidad en la regulación de la privacidad.

A pesar de que en la actualidad el enfoque del panóptico como forma de control y poder se vincula a un fenómeno obsoleto, este continúa preponderante y vigente tal y como se pone de manifiesto en la existencia de cámaras en los lugares públicos. Además, en la contemporaneidad, está socialmente aceptado, e incluso se despliega de manera voluntaria en el marco de las redes sociales, escenarios en los cuales a través de la divulgación de imágenes e información personal se desdibuja la privacidad de los sujetos. Así mismo, esta analogía del panóptico enfatiza la alteración de la vertiente interaccional e informacional de la privacidad, como causa de la cantidad de datos personales que se ofrece a los otros en la interacción social (Valera, 1999). De este modo, el panóptico es un fenómeno que refleja la trasgresión de lo público y lo privado que predomina en el presente.

1.2.1 El espacio en la dimensión público-privado

El espacio físico posee un papel protagonista en la regulación de lo público y lo privado al determinar las disposiciones espacio-ambientales que guardan relevancia en lo que al control de la privacidad se refiere (Valera, 1999).

Un vagabundo duerme en "su" banco (público). Un grupo de jubilados juega a las cartas en "su" mesa habitual de "su" bar. Un músico callejero toca en "su" esquina. Dos enamorados se despiden, como cada día, en "su" portal (Valera, 1999, p.1).

Valera (1999) refleja que el espacio construido por el ser humano es ocupado, ya sea de forma presencial o simbólica con el fin de alcanzar la interacción con otros entes sociales en el marco de un entorno o de la misma manera, para interactuar con el entorno como sujeto. El espacio se comprende como un lugar para la acción de producción social y en el presente la realidad social es entendida como un producto que converge en un marco material que actúa como fuente y recurso para la construcción de relaciones sociales (De la Torre, 2015). Es definido a través de normas y convenciones y es reinterpretado reiteradamente por los sujetos, otorgándole un valor congruente a cada ocasión, dando lugar así, a una contextualización persona-entorno y a escenarios tanto para la acción como para la relación (Valera, 1999). Así, el espacio es una construcción social fruto de las prácticas sociales y es la vinculación persona-entorno la que aporta significado a la propia existencia contextualizada en una determinada dimensión espacio-temporal, debido a que, con las acciones, los individuos dotan de significado y transforman el entorno, lo que tiene capital repercusión en la definición identitaria del sujeto (De la Torre, 2015; Valera, 1999).

Es en este contexto donde se sitúa la dialéctica entre lo privado y lo público, que emerge como producto de la interpretación que elabora el propio sujeto del espacio y del contexto social donde este se enmarca (Valera, 1999). Conforme a ello, el espacio juega un rol fundamental en la regulación de la privacidad, tanto en la interacción social como en la información a exponer a los demás. Así, la disposición espacio-ambiental determina el nivel de privacidad en una situación concreta y regula dos características básicas en la dimensión público-privado: el acceso y la exposición visual (Gértrudix et al., 2017).

A este respecto, es necesario hacer énfasis en la relevancia de las nuevas tecnologías como eje de transformación de las relaciones sociales, originándose así, nuevos enfoques de las mismas. En lo que atañe a los arquetipos de comunicación humana entran en juego la proximidad de las relaciones sociales, es decir, el denominado 'cara a cara' y, el espacio de comunicación generado a través de las tecnologías. Este último espacio de comunicación mediatizado posibilita nuevos modelos de actuación social ya que los individuos configuran sus perfiles mediáticos fortaleciendo la noción de espacio público como lugar de comunicación. Por consiguiente, las nuevas tecnologías potencian la dimensión espacio-temporal en las relaciones sociales, lo que origina la superposición de la dimensión pública y privada que impera en la contemporaneidad (De la Torre, 2015). En este contexto, Sevilla, Tarasow y Luna (2017) entienden que concebir Internet como un espacio público significa

poner el foco de atención en las interacciones sociales que son posibles a través de la arquitectura de la red. A partir de esta idea, el paralelismo es simple: el espacio digital es como una ciudad en la cual las personas conviven y configuran lazos de amistad con diferentes motivaciones. A este respecto, Echevarría (1999) recurre al concepto de entorno para hacer referencia a los escenarios en los que tiene lugar la interacción humana, aludiendo tanto a la comunicación interpersonal como a la de masas. Así, distingue el entorno natural (primer entorno), del urbano (segundo entorno) y de la geografía digital (tercer entorno). Cada uno de ellos se define por las particularidades que componen su hábitat en función de la dimensión espacio-temporal. De este modo, el primer entorno se conforma en el ámbito de la naturaleza, y hace referencia al propio cuerpo y a las capacidades humanas; el segundo entorno tiene que ver con el mundo urbano, diferenciándose con el primer entorno, en que este segundo no es únicamente natural, también es cultural y social, desplegándose así una yuxtaposición de naturaleza y artificio. En última instancia, el tercer entorno es un espacio artificial que conforma una nueva esfera social emergente como resultado de las profundas alteraciones que han efectuado las nuevas tecnologías. Por consiguiente, Internet se constituye como un espacio digital, público, vigoroso y socialmente relevador en el que los sujetos construyen su identidad (Echevarría, 1999).

1.2.2. Percepción público-privado: recorrido histórico hasta la contemporaneidad

El transcurso histórico ha significado transformaciones en múltiples dimensiones del ser humano, entre ellas la pública, la privada y la íntima; no sólo se ha modificado la experimentación que hace el sujeto de dichas dimensiones, sino también las relaciones que se generan entre las mismas, siendo fuente de debate filosófico en occidente a lo largo de la historia. En base a dichas controversias se han constituido los criterios básicos para determinar qué cuestiones son de deliberación pública y cuáles de naturaleza privada (Carlón, 2015).

El devenir histórico de la dimensión público-privado es comprendido desde dos enfoques diferenciados: por una parte, como crisis progresiva de lo público y por otra, como una crisis de lo privado y lo íntimo (De la Peña, 2001).

El comienzo de la odisea histórica de lo público y lo privado se sitúa en la Edad Media (De la Peña, 2001). En esta etapa predominaba lo público como resultado del sentido de la convivencia y el espacio desde una perspectiva colectiva, puesto que el individuo como consecuencia de una realidad hostil —de guerras y hambrunas— necesitaba a la comunidad para sobrevivir. En los hogares del medievo no existía división de espacios, por este motivo, se vivía bajo la mirada de todos. Por consiguiente, predominaba la ausencia de la privacidad

y el hogar era considerado un espacio público pues las acciones pertenecientes a la intimidad del sujeto se efectuaban sin restricciones a la luz de los otros (García Bedoya, 2012).

Con la llegada de los siglos XVII y XVIII convergen relevantes cambios socioeconómicos: surge la economía monetaria que a su vez potenció la propiedad individual. En el siglo XVII aflora el orden burgués, que trae consigo la familia moderna (De la Peña, 2001). Además, dicha convergencia de factores fomenta el éxodo urbano dejando atrás el modo de vida feudal. Crecen las ciudades y con ellas, se desarrollan nuevos estilos arquitectónicos que promueven la privacidad en el seno del hogar (salas y habitaciones privadas). De este modo, la etapa moderna significó la individualización del sujeto, lo que altera la experiencia social del tiempo y del espacio, fisurando, por tanto, las barreras que separaban lo privado y lo público. Por consiguiente, en esta era se generan condiciones favorables para la eclosión de lo individual y la determinación del sujeto, potenciando una transición hacia el siglo XIX caracterizada por una nueva percepción de lo público y lo privado, perdiendo esta última esfera el velo negativo que la envolvía y configurándose como una vertiente relevante a nivel social. Por este motivo, el siglo XIX se concibe como la edad dorada de lo privado, donde posee protagonismo la Revolución Francesa debido a su trascendencia como una fuente de libertades individuales (García Bedoya, 2012).

En el siglo XIX preponderan las diferencias individuales, el derecho al placer, a entregarse al deseo, configurándose la esfera privada como un terreno ansiado. Por dicha razón, el siglo XX se inicia en un contexto donde reina lo privado, en una cultura individualista asentada ya desde los siglos XVII y XVIII (García Bedoya, 2012). Además de ello, tras la posguerra empiezan a emanar cambios sociales que potencian una sociedad flexible y tolerante (De la Peña, 2001). De este modo, se alza la expansión del mercado, la producción, el consumo y los intercambios. Es el siglo de la comunicación, que es eje de potenciación de la movilidad social. Así, las personas circulan libres por el territorio al igual que la información. Los hogares se amplían con la finalidad de que todo miembro posea su espacio de privacidad. Cabe destacar que en esta etapa la vida privada del sujeto nace en el hogar, pero esta se bifurca en la búsqueda de autonomía en otros espacios más allá de la institución familiar. En este momento, se adhiere al sujeto el interés por sí mismo, su cuerpo, su libertad y su destino, se legitima el placer y se rinde culto al individuo. A su vez, en este siglo se integran los medios masivos de comunicación en los hogares, lo que repercute notablemente en la esfera humana y social. Es cierto que los medios de comunicación ya estaban presentes en la vida de los sujetos, no obstante, las nuevas tecnologías globalizan dichos medios y potencian una nueva percepción de lo público y lo privado. Así, la vida privada colonizada a lo largo de la historia estará sometida a los medios públicos, quienes influyen a los sujetos alcanzando su

intimidad (García Bedoya, 2012). En este sentido, poseen capital importancia en el seno de los hogares los *talk shows* y *realities shows*, que ponían en alza experiencias íntimas de los otros (De la Peña, 2001).

A mediados del siglo XX, emerge Internet que coloniza todos los aspectos de la esfera personal y social. Esta convergencia de factores (consumismo, publicidad, medios de comunicación de masas, Internet) favorecen que la dimensión privada del sujeto se sitúe en la esfera pública para que el sujeto refleje 'quién es' y 'qué hace'. La vida privada se transforma en material de consumo en los medios de comunicación y el público disfruta consumiendo la privacidad de los demás. En este momento se alcanza la unión de dos ejes centrales: la red y la privacidad. Así, las redes como espacio popular de interacción e información para los individuos, se conciben como una oportunidad para compartir información (datos, imágenes, pensamientos...). Esta situación proclama el desvanecimiento de lo privado para ceder paso a la preponderancia de lo público (García Bedoya, 2012).

La percepción público-privado en el siglo XXI está determinada por la sociedad capitalista y las tecnologías de la información. Sin duda, la eclosión de lo digital infiere en las subjetividades humanas como resultado de la inmediatez de la información, la saturación en la comunicación y la configuración de identidades fruto de lo transcultural de la virtualidad y la transtextualidad digital. De este modo, las redes sociales son determinantes en la confluencia de la dimensión público-privado como resultado del consumo y de la publicidad imperante en la sociedad.

Por tanto, la dicotomía público-privado procede de un debate antiguo y extenso a lo largo de la existencia occidental, que resulta transcendental en la comprensión de múltiples aspectos de la vida humana (De la Peña, 2001).

Así, los siglos XIX y XX son ejes clave en la percepción de lo público y lo privado como resultado de la consolidación de los medios masivos de comunicación. En este contexto, la ruptura de lo público y lo privado que caracterizó a la modernidad se mantuvo en dichos medios durante gran parte del siglo XX. Estas fragmentaciones acaban cediendo en la posmodernidad como resultado de la mediatización en la que la sociedad se ve involucrada. En esta tesitura, la esfera privada es invadida fruto de la virtualidad que circunscribe a la dimensión pública (Gértrudix et al., 2017; Hoover y Schofield, 2008). De los procesos experimentados se desprende que la consolidación de la red y de Internet, así como los dispositivos digitales transforman el discurso que encarnaba la era moderna y posmoderna. Por consiguiente, las sociedades han pasado de vivir en la mediatización a estar insertas en la hipermediatización (Carlón, 2015). De este modo, los sujetos no sólo están en reconocimiento respecto a los medios masivos, sino que también adoptan una posición de

producción respecto a los mismos (Livingstone, 2013). En esta línea, Sabater (2014) detalla las peculiaridades que circunscriben a la dimensión público-privado en la contemporaneidad, siendo estas las que prosiguen:

- a) Difuminación de la barrera que separaba lo público y lo privado. Así, en el presente los sujetos se desplazan hacia la dimensión íntima en lo que con anterioridad se consideraba privado, teniendo esta última dimensión gran visibilidad en la actualidad.
- b) La dimensión privada reside en los dispositivos digitales como resultado de la exposición a la que se someten los sujetos en los entornos sociales de la red. Conforme a ello, la dimensión íntima de los individuos está a la luz de la sociedad de forma voluntaria por el propio individuo.
- c) La sociedad ansía exponer su propia intimidad y exhibirse para ser reconocidos por los otros en los entornos digitales.

Livingstone (2013) establece que la sociedad posmoderna está inserta en la mediatización constante como consecuencia de la inferencia que poseen las redes sociales en las prácticas de la sociedad. Así, los sujetos desempeñan un rol protagonista en la producción y distribución del contenido en los entornos digitales. Fernández Barbudo (2019) apunta a una transformación estructural en el seno de la sociedad debido a la deslocalización de la dimensión público-privado, que potencia una privacidad colectiva y no individual.

En síntesis, la vida privada e íntima ganan terreno en la red y en los entornos digitales, que se configuran como nuevos espacios públicos. Por consiguiente, la sociedad contemporánea se caracteriza por la ruptura de la vertiente público-privado e íntima debido al acrecentamiento de la relevancia de los medios masivos en lo social (Carlón, 2015). Así, en el presente, son tenues e inexistentes las fronteras que anteriormente distinguían la dimensión pública y la privada debido a las acciones de exposición pública de lo privado que se producen de modo masivo en la sociedad (Bauman, 2007).

1.3. Un nuevo fenómeno: las redes sociales

La sociedad ha sido epicentro de vertiginosas transformaciones fruto del dominio de las nuevas tecnologías en la vida social. Así, emergen nuevas potencialidades enmarcadas en la web 2.0, un ejemplo de ello son los espacios de relación e interacción: los entornos digitales (Sánchez Pardo, Crespo, Aguilar, Bueno, Benavent, Valderrama, 2015).

A pesar de que red social se vincula con un fenómeno novedoso, Oliva (2012) remonta dicho concepto a etapas anteriores al surgimiento del ordenador, puesto que, en antaño, red social hacía alusión a la conectividad entre sujetos. Conforme a Dabas (1998) dicho agrupamiento era consecuencia de preocupaciones, necesidades e intereses de la

comunidad. No obstante, poniendo el foco de atención en el concepto de red social enmarcado en la web 2.0, estas son comprendidas como “aquellas herramientas telemáticas de comunicación que tienen como base la web, se organizan alrededor de perfiles personales o profesionales de los usuarios y tienen como objetivo conectar a los propietarios de éstos” (Castañeda y Gutiérrez, 2010, p.18). En la actualidad, coexisten numerosas definiciones de red social, fruto de las aportaciones realizadas por diferentes intelectuales para comprender su significado conceptual y su alcance como fenómeno social.

Tabla 1

Conceptualización de red social

Autor	Definición del constructo de red social
Bernal y Angulo (2013)	Servicio de Internet que permite a los cibernautas: construir un perfil dentro de un sistema gestionado por un tercero, compartir relaciones, experiencias y contenidos con otros usuarios. En función de la privacidad definida por el usuario, el perfil podrá ser visualizado por sus seguidores y por los miembros de las listas que sigan a las suyas.
Gértrudix et al. (2017)	Espacios privilegiados de comunicación, convivencia y exposición para los/as jóvenes, en los que tejen, nodo a nodo, una parte esencial de la urdimbre de su naturaleza individual y social.
Joe, Seunga y Jay (2017)	Plataformas basadas en la web en la que los miembros pueden crear perfiles personales, articular conexiones de amistad e interactuar socialmente con amigos a través de conexiones, además de dar me gusta y comentar contenido como fotos, mensajes y vídeos compartidos.
Espinar y González Río (2009)	Conjunto de actores sociales vinculados por una serie de relaciones que cumplen determinadas propiedades.
García Galera, Del Hoyo y Fernández Muñoz (2014)	Espacio de encuentro y de participación. Un servicio web que permite construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten conexión y explorar su lista de conexiones
Acedo y Platero (2016)	Servicios que se prestan a través de Internet y que posibilitan a los usuarios crear un perfil público donde reflejar datos e información de naturaleza personal, contando con herramientas que permiten interactuar con otros usuarios, sean afines o no al perfil.
Marra et al. (2018)	Espacio en el ambiente <i>online</i> donde es posible configurar un perfil en la red, mantener contacto con otros usuarios y divulgar lo que se desee.

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 1 se ponen de manifiesto diferentes perspectivas del concepto de red social. No obstante, en todas ellas prepondera la esencia de estos espacios digitales como

cúmulos de ingentes cadenas de construcciones e intercambios simbólicos extremadamente fugaces que conforman una realidad social y cuantitativa, por la que, cada elemento, acción, aspiración y deseo, se materializa en una cadena binaria. Así, estos entornos digitales permiten que el sujeto se autoorganice sin jerarquías, de modo natural, y sin objetivos estipulados, constituyendo una estructura social en la cual los usuarios se vinculan por algún interés común, personal y profesional (Gértrudix et al., 2017; Sánchez Pardo et al., 2015).

Estos espacios en la red, consecuencia de la web 2.0. posibilitan al usuario ser creador y editor de su propio espacio, así como productor y emisor de su propio contenido, lo que promueve una cultura basada en el intercambio de información (Acedo y Platero, 2016; Calvarro et al., 2019; Espinar y González Río, 2009; García Galera et al., 2014; Sánchez Pardo et al., 2015). Por este motivo, se establece que la tecnología, a través de sus particularidades, posee la capacidad de determinar la producción cultural (Espinar y González Río, 2009).

Atendiendo a Castañeda y Gutiérrez (2010), es importante discernir entre los siguientes entornos digitales para identificar de modo correcto 'red social'.

Tabla 2

Herramientas de la red con carácter social

Los medios de comunicación — <i>Social Media</i> —	de social	La relación de los sujetos se basa en elementos que comparten (fotos, vídeos, marcadores). En este caso, lo relevante, es el objeto compartido. Por ejemplo: <i>YouTube, Pinterest, Slideshare</i> .
Los medios de seguimiento de la actividad en la red (<i>Lifestreaming</i>)		Redes compuestas por sujetos que comparten aquello que llama su atención. Los nodos de estas redes se componen por la motivación de las personas, que utilizan a otras como 'filtros humanos'. Ejemplos: <i>Twitter, Scoop.it</i>
Las redes sociales		Lo más relevante es la red en sí misma y las características de las personas con las que te conectas. El objetivo principal es conectar con usuarios para ampliar el número de contactos. Ejemplo: <i>Facebook, Instagram, WhatsApp</i> .

Fuente: Elaboración propia a partir de Castañeda y Gutiérrez (2010).

A raíz de la Tabla 2, se clarifica el significado y alcance de red social. Así, dentro de las mismas, Espinar y González Río (2009) diverge entre redes sociales de ocio y de carácter profesional, siendo el fin de estas últimas poner en contacto y mantener relación a nivel profesional con diferentes sujetos. Oliva (2012) aboga por una clasificación más elemental, discriminando entre redes sociales de carácter personal (*Facebook, Instagram*), redes sociales de corte profesional como es LinkedIn, y redes sociales de escala local, como fue en

su momento Tuenti. Sin embargo, independientemente de su clasificación, toda red social permite la ejecución del siguiente cómputo de acciones.

Tabla 3

Acciones a realizar en una red social

Compartir contenido (imágenes, noticias, vídeos, enlaces, etc.)
Comentar y/o reaccionar a los contenidos compartidos por otros usuarios.
Anunciar eventos u acontecimientos.
Enviar mensajes privados a otros usuarios.
Interaccionar en tiempo real con uno o más usuarios.

Fuente: Elaboración propia a partir de Gértrudix et al. (2017).

En la Tabla 3, se pone de manifiesto la relevancia que atesoran las redes sociales como fenómeno social, debido al funcionamiento de estos espacios como eje de ampliación de las relaciones personales, al posibilitar otros modos de interacción (Calvarro et al., 2019; Castañeda, 2012). Esto es posible gracias a la estructura de la red social: “perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, permiten crear una lista de usuarios con los que compartir, y posibilitan ver y explorar esa lista de conexiones y otras realizadas por otros usuarios dentro del sistema” (Castañeda, 2012, p.118). En este sentido, cabe destacar, que en estos entornos digitales el foco de atención se sitúa en la experiencia de los otros, más que en la de uno mismo/a (Castañeda, 2012).

En este contexto, emerge el ocio digital, una nueva tipología de recreo que hace referencia a los contenidos de la red, los videojuegos, dispositivos móviles y redes sociales. En esta tipología de ocio gozan de gran protagonismo los/as jóvenes (Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 2016).

El auge de las redes sociales como espacios de relevancia para el ocio digital impulsa el afloramiento de conceptos como: *prosumers*, *influencers*, etiquetas, amistades, seguidores, etc., que denotan la relevancia que han adquirido estos entornos digitales en la vida de los sujetos, así como también la preponderancia de la imagen en dichos espacios (Rodríguez-Groba, 2018). En este sentido, Brito, Laaser y Toloza (2012) identifican etapas temporales en el proceso paulatino de adherencia de las redes sociales a la vida de los individuos.

Tabla 4

Etapas de integración de las redes sociales al estilo de vida de las personas

Conectividad (1995-2007)	Necesidad de conexión, así como de compartir a nivel social de forma individual y sin una planificación previa.
Social (2007- 2012)	La optimización de las herramientas sociales potenció el significado de estos espacios, así como las posibilidades de contenido. Las redes sociales ganaban terreno en la vida social de los sujetos.
La integración de lo social (2012- actualidad).	Existe una adhesión de la vida cotidiana a las redes sociales como consecuencia de la potencialidad de los dispositivos móviles que permiten integrar aplicaciones pertenecientes a las redes sociales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Brito et al. (2012)

En la tabla anterior, (Tabla 4), se refleja cómo el devenir temporal, ha dotado a las redes sociales de potencialidades que las posicionan como grandes protagonistas en la vida social de los sujetos, llegando incluso a modificar su estilo de vida, en especial, el de los/as más jóvenes (Siddiqui y Singh, 2015). Esta realidad ocasiona alteraciones en los límites entre lo público y lo privado debido a la alta cuantía de contenido que se divulga en el seno de las redes sociales (Sánchez Pardo et al., 2015).

1.3.1. Redes sociales: escenarios de juventud

En los últimos tiempos, las redes sociales han dado lugar a nuevos espacios de interacción y han incrementado su número de usuarios de forma ágil, destacando entre ellos a los/as más jóvenes. En este sentido, todo debate actual acerca de la juventud es inherente al empleo que este colectivo efectúa de las tecnologías, así como a la relación tan estrecha que guardan entre sí (Soler-Fonseca, 2016). La afirmación anterior es esclarecedora en lo que respecta a las importantes masas de información y a los múltiples elementos de comunicación con los que conviven los/as menores (Hamelink, 2008).

La sociedad contemporánea se define por la hipermediatización fruto de la transcendencia de las redes sociales en la vida de los sujetos (Espinar y González Río, 2009). La afirmación anterior es reflejada en el siguiente índice de datos: a nivel europeo España es el país con mayor número de usuarios en las redes sociales después de Reino Unido, mientras que a escala mundial se posiciona en quinto lugar (García Galera et al., 2014). En esta línea, El Instituto Nacional de Estadística (2019) a través de sus hallazgos constata que la utilización de las tecnologías por parte de los/as menores españoles está altamente extendida, lo que se manifiesta en el empleo de: ordenador (89,7%), dispositivo móvil (66%) así como en la disponibilidad de Internet (92,9%).

Este cuerpo de datos pone de manifiesto la importancia que los entornos digitales poseen en la vida de los/as menores, colectivo que se inserta en las redes sociales a edades cada vez más tempranas e incluso, por debajo de la edad mínima permitida (Bernal y Angulo, 2013). Además de ello, el Instituto Nacional de Estadística (2019) pone de relieve que el 90,7% de los/as menores emplean Internet y que esta cifra se ha incrementado a lo largo de los años: 2018 (86,6%), 2017(85,5%), 2016 (82,5%), 2015(80,3%). De igual modo, en el estudio se han evidenciado diferencias en cuanto a la variable género puesto que las niñas muestran una mayor tendencia a la hora de utilizar las nuevas tecnologías. Así mismo, se refleja en los datos una predisposición ascendente en el empleo de las redes sociales conforme a la variable edad.

Marcelino (2015) ha concluido a través de su reciente trabajo de investigación que las redes sociales preferentes entre los/as adolescentes españoles son: *Tinder e Instagram*, mientras que *Facebook* pierde fuerza entre este colectivo. Es importante reparar en que la primera de las redes sociales mencionadas monitorea la ubicación del sujeto a través de geolocalización con el objetivo de tener citas en línea; la segunda de ellas sobresale en todos los sentidos entre los/as adolescentes debido a la sensación de libertad que les otorga.

De este modo, las redes sociales se constituyen como nuevos ámbitos de interacción social imprescindibles para los/as más jóvenes, quienes afirman no concebir la realidad sin la potencialidad de estos espacios digitales en general, y de Internet en particular (Rodríguez-García y Magdalena Benedito, 2016). A este respecto, el hecho de no poseer un perfil en las redes sociales es un motivo de exclusión entre la juventud (Sánchez Pardo et al., 2015).

De esta manera, las redes sociales son percibidas por los/as menores como objetos de consumo en su dimensión lúdica puesto que la popularidad que poseen impulsa la necesidad adolescente por diseñar un perfil en el marco de las mismas. Por consiguiente, las redes sociales se han proclamado como un servicio/producto que los/as más jóvenes sienten la necesidad de consumir (Bernal y Angulo, 2013).

1.3.2. Tendencias adolescentes en las redes sociales

Es indiscutible el protagonismo que poseen los/as adolescentes en las redes sociales. A pesar de ello, son escasas las constataciones existentes acerca del empleo que efectúa este colectivo en estos entornos digitales (Espinar y González Río, 2009).

Los patrones de actuación que los/as menores activan en las redes sociales difieren conforme a los factores que prosiguen: contexto geográfico y edad. El último de los componentes posee especial significatividad puesto que, a mayor edad, mayor intensidad en el empleo de las redes sociales (Espinar y González Río, 2009). Así mismo, Bernal y Angulo

(2013) también avalan discrepancias entre los perfiles de las redes sociales adolescentes en lo que atañe a los siguientes criterios: frecuencia de acceso, red social y edad.

Un elemento de envergadura que origina divergencias en la interacción de los/as menores en los entornos digitales es el dispositivo móvil. Este artefacto digital posee gran repercusión en la intensidad de las acciones que llevan a cabo los adolescentes en la red debido a la facilidad que aporta a la mensajería instantánea y al acceso a las redes sociales (Ramos-Soler, López-Sánchez y Torrecillas-Lacave, 2018).

En otro orden de ideas, los/as adolescentes anhelan la vivencia de experiencias y no únicamente de contenido, lo que se refleja en sus patrones de actuación en las redes sociales: actualización usual de sus perfiles, comunicación reiterada, divulgación frecuente y reacciones y comentarios a los contenidos de su audiencia (Espinar y González Río, 2009). En este sentido, es importante destacar, la fortaleza y la solidez que aportan los entornos digitales a las relaciones sociales adolescentes, ya que estas permiten superar la mera interacción física, posibilitando la relación virtual, y la coexistencia de ambas. De este modo, las redes sociales favorecen la satisfacción de la necesidad continua de relación social imperante en la adolescencia (Sánchez Pardo et al., 2015).

Los/as adolescentes son proclives a emplear más de una red social y el acceso a las mismas tiene lugar mayoritariamente a través de su dispositivo móvil, quebrándose así la barrera espacio-temporal (Cobo, Cortesi, Brossi, Doccetti, Lombana, Remolina, Winocur y Zucchetti, 2018; Joe et al., 2017). No obstante, las tendencias de acceso a las redes sociales difieren conforme a las particularidades de cada red social, configurándose como un factor clave la relevancia que posea dicho espacio digital como escenario de encuentro (Cobo et al., 2018; Espinar y González Río, 2009). De la misma manera, existen adolescentes que son miembros de un número reducido de redes sociales y que poseen un bajo índice de contactos en las mismas (Ramos-Soler et al., 2018). Resulta transcendental resaltar que algunos jóvenes pese a tener presencia en las redes sociales, abogan por no exponerse en las mismas y optan por un rol de supervisión de los movimientos de su audiencia. En este sentido, es destacable la gestión diferenciada que efectúan los/as adolescentes en las redes sociales de acuerdo con la audiencia y el contenido a divulgar (Cobo et al., 2018).

Las imágenes de uno mismo constituyen el contenido más promulgado por los/as menores en el marco de las redes sociales (Marcelino, 2015). Esta realidad manifiesta la predominancia actual del movimiento *selfie* en los entornos digitales, aludiendo dicho concepto a la publicación de autorretratos tomados desde dispositivos digitales, que generalmente, acaban formando parte del contenido propagado en las redes sociales (Sevilla et al., 2017). El motivo que impulsa la preeminencia de la imagen personal en las redes

sociales se haya en la búsqueda continua de este colectivo por ser reconocidos antes los demás a través de las construcciones simbólicas que propagan en las redes sociales, promoviendo de este modo su hiperexposición en dichos contextos (Gértrudix et al., 2017).

Cabe destacar, que los/as jóvenes experimentan tensiones a la hora de divulgar contenido en el seno de las redes sociales (Vitak, Blasiola, Sameer y Litt, 2015). Estas sensaciones reflejan cómo el colectivo adolescente se encuentra adherido e inmerso en la cultura acuñada por Bauman (2007) como: 'del mostrar y contar', lo que pone de manifiesto que los/as adolescentes crean lazos con la tecnología y con los usuarios de las redes sociales basadas en normas y hábitos de pensamiento y creación. Estos hábitos se conforman como sociales a consecuencia del construccionismo social de la tecnología que potencia significados emanados de la práctica en el entorno social del sujeto con el objeto de comprender como es interpretada, construida y reconstruida la realidad a través de sus prácticas sociales (Gewerc y Fraga-Varela, 2019).

Espinar y González Río (2009) arrojan luz sobre las diferencias de género en las redes sociales, confirmando la existencia de divergencias no sólo en el nivel de uso, si no también, en las características de su empleo. No obstante, aluden a la necesidad de ahondar en esta cuestión, debido a la influencia de la socialización y del impacto de las redes sociales en la configuración de la identidad adolescente. Por su parte, los individuos que pertenecen a familias de capital socio-cultural bajo presentan menores índices de interacción en las redes sociales que los/as adolescentes de familias con un nivel socio-cultural alto, puesto que la pertenencia de un dispositivo móvil incrementa las oportunidades de acceso a las redes sociales, así como las posibilidades dentro de las mismas (Schaffer y Debb, 2020).

1.3.3. Respuestas a la imperante actividad adolescente en las redes sociales

Los/as adolescentes se caracterizan por una estrecha relación con la red, aludiendo dicha vinculación a un comportamiento generacional que suscita gran interés en el marco de la cultura digital. Conforme a ello, este fenómeno digital es acuñado con numerosas denominaciones con el objeto de aludir a un grupo de individuos que por el momento histórico de nacimiento poseen una habilidad especial en el manejo de las nuevas tecnologías. Dicha desenvolvura es consecuencia de la hiperconectividad que se encuentra adherente a su propia naturaleza. De este modo, las denominaciones más relevantes que recibe este movimiento generacional son: generación digital, generación pulgar, generación Y, *millenails*, generación @, generación post-alfa, generación multimedia o nativos digitales (Hernández Barrientos, 2017; Marcelino, 2015).

La inmersión y posterior adhesión de los/as adolescentes a las redes sociales es resultado de las potencialidades que atesoran los espacios digitales en lo que respecta a:

comunicación, inclusión social, autoafirmación como consecuencia de la interacción dentro y fuera de la red y el reconocimiento social a través del número de seguidores (Bernal y Angulo, 2013). Otros dos factores a tener en cuenta son: inmediatez e interactividad (García Galera et al., 2014). Por consiguiente, los/as menores acceden a las redes sociales para lograr determinados fines: comunicar, conocer, compartir y consumir (Bernal y Angulo, 2013). El vínculo adolescentes-redes sociales se esclarece en la motivación que experimenta este colectivo por saber de los demás, lograr popularidad, crear nuevas relaciones, mantenerse en contacto, compartir imágenes, etc. No obstante, existen divergencias en las finalidades que empujan a los/as adolescentes a emplear las redes sociales conforme a la variable género, así el género masculino prepondera en el la utilización de las redes sociales como vía para conocer a gente nueva, mientras que el género femenino prevalece en las restantes motivaciones expuestas (García Galera y Fernández Muñoz, 2016).

Así mismo, se posicionan como aspectos cruciales para los/as adolescentes: la sensación de pertenencia y de identidad que le aportan las redes sociales, el contacto personal y la posibilidad de construir su dimensión social (Bernal y Angulo, 2013). De este modo, este colectivo se apropia de los entornos digitales con el objeto de formar parte de una comunidad en la que experimentar una existencia y experiencia grupal segregada de la dimensión espacio-temporal (Gértrudix et al., 2017; Sánchez Pardo et al., 2015). En este sentido, las redes sociales aportan a los/as más jóvenes lo denominado como presencia social por la cual, lo importante no es qué mostrar, si no ser partícipes del espacio social y existir dentro del mismo (García Bedoya, 2012; García Galera y Fernández Muñoz, 2016).

Para comprender el aditamento experimentado por los/as menores en las redes sociales, Joe et al. (2017) hace referencia a la Teoría del Capital Social de Usos y Gratificaciones (en adelante, UGT). Esta fundamentación arroja luz sobre el uso que hacen los individuos de las redes sociales con el fin de obtener gratificaciones, como es el capital social. Por tanto, la teoría UGT es aclaratoria en lo que atinge a los motivos de la búsqueda activa por parte de los sujetos de tipos específicos de medios.

Además de ello, esta teoría vislumbra el modo en el que la percepción público-privado repercute en las acciones cotidianas que los sujetos llevan a cabo en estos espacios digitales al corroborar que los/as usuarios perciben que el intercambio de información en el marco de las redes sociales trae consigo un incremento de capital social (Quinn, 2016).

Este enfoque teórico vincula el capital social derivado de cada red social con las variables moderadoras del mismo, siendo estas las que se reflejan en la siguiente tabla.

Tabla 5

Principales variables moderadoras del capital social en las redes sociales

Intensidad	Confianza	Fuerza de conexión	Homofilia	Preocupación por la privacidad	Introversión	Comparación social
Unión del sujeto a la red social.	Nivel de confianza del sujeto en su audiencia.	Solidez de las relaciones entre los miembros de las redes sociales.	Similitud de las conexiones conforme a valores, estado social e intereses.	Inquietud del usuario por la exposición de sus datos personales en las redes sociales.	Preferencia por estar solo/a.	Sensibilidad del sujeto a las reacciones de la audiencia en el entorno digital.

Fuente: Elaboración propia a partir de Joe et al. (2017).

En la tabla anterior, se reflejan las principales variables moderadoras del capital social en el marco de las redes sociales. Además de los contemplados en la tabla, Kokolakis (2017) apunta a un nuevo moderador de gran relevancia: la sensibilidad de la información. Entre dichas variables se identifican relaciones significativas como son las que prosiguen: homofilia e incremento de capital social e introversión y aumento de capital social (Joe et al., 2017).

Diferentes investigaciones (Cobo et al., 2018; Espinar y González Río, 2009; Hoover y Schofield, 2008; Joe et al., 2017) avalan que las redes sociales satisfacen necesidades de diferente naturaleza pertenecientes a la etapa adolescente: comunicativas y emocionales, de información, de sociabilidad, de ocio, etc.; de manera inmediata y sencilla. En esta misma línea, Riva, Wiederhold y Cipresso (2016) determinan que las redes sociales facilitan a los usuarios dar respuesta los siguientes cómputos de necesidades.

Tabla 6

Categorías de necesidad que satisfacen las redes sociales

Necesidades de seguridad	Necesidades de asociativas	Necesidad de estimar	Necesidad de autorrealización
Percibo que mi perfil en la red social alberga a mis amistades.	Las redes sociales me proporcionan un espacio para compartir intereses.	El tener una alta cuantía de reacciones a los contenidos de mi perfil se traduce en que gusto a los otros.	Tengo la posibilidad de mostrarme tal cual soy en las redes sociales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Riva et al. (2016).

En la tabla anterior (Tabla 6), se pone de relieve que las redes sociales satisfacen necesidades de sus usuarios y a su vez, que los/as adolescentes tienen interiorizados patrones de aceptación social antes de divulgar contenido en las mismas. En relación con ello, el enfoque UGT establece que los individuos recurren a los medios con el objeto de satisfacer diferentes necesidades siendo las más preponderantes las que prosiguen: comunicación interpersonal, autoexpresión y entretenimiento (Joe et al., 2017; Quinn, 2016).

De igual manera, la teoría UGT arroja luz sobre los principales motivos que empujan a los/as jóvenes a sumergirse en las redes sociales, siendo los mismos: entretenimiento, comunicación y distracción, intercambio de información, conformidad, libertad de expresión, mantenimiento social y recreación y en última instancia, la creación de nuevas conexiones (Quinn, 2016). A tal efecto, se identifican seis gratificaciones aportadas por las redes sociales: entretenimiento, mostrar afecto, seguir la moda, compartir problemas, demostrar sociabilidad y optimizar el conocimiento social (Joe et al., 2017). En la tabla que prosigue, se expone una clasificación de la tipología de gratificaciones aportadas por los medios.

Tabla 7

Clasificación de las gratificaciones transmitidas por los medios

Gratificaciones de contenido	Gratificaciones de proceso	Gratificaciones sociales
Basadas en el contenido del cual los medios se componen.	Fundamentada en la experiencia del uso de los medios.	Aquellas gratificaciones que son resultado de la interactividad social.

Fuente: Elaboración propia a partir de Quinn (2016).

El cuerpo de datos que contempla la Tabla 7 pone de manifiesto los diferentes arquetipos de gratificaciones que aportan los medios al individuo. Así mismo, Quinn (2016) identifica nuevos usos y gratificaciones sociales transferidas por los medios, siendo los mismos: afecto, compañerismo, voyeur, intercambio de información, hábito, entretenimiento, comunicación, necesidades profesionales y desconexión. A este respecto, establece la existencia de correlaciones significativas entre los usos y gratificaciones que se pretenden obtener mediante los medios de comunicación y la actividad en los mismos, siendo ejemplo de ello el grado de divulgación de información personal y la cuantía de amigos/as en las redes sociales. Del mismo modo, se da una relación negativa entre la configuración de privacidad y el anhelo por conocer a gente nueva a través de las redes sociales, lo que pone de relieve una concomitancia entre los comportamientos de privacidad y las gratificaciones sociales.

1.3.3.1. Redes sociales, adolescencia y capital social

Como se ha podido entrever a lo largo de las líneas anteriores, el capital social es transcendental en la fundamentación de la UGT, pero también es de relevancia para comprender la percepción público-privado de los/as adolescentes.

Este concepto ha sido analizado a lo largo del tiempo por sociólogos y antropólogos como el valor de la colaboración e intercambio entre grupos, a través de una red de relaciones, que permite el acceso a determinados recursos para el beneficio grupal e individual (Ponce, 2012). En este sentido, en el estudio del capital social destaca el sociólogo Bourdieu, quien define el mismo como:

La suma de los recursos reales o potenciales que se vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones de conocimiento y reconocimiento mutuo —afiliación a un grupo—más o menos institucionalizadas que le brinda a cada uno de los miembros el respaldo del capital socialmente adquirido (Bourdieu, 1986, p.248).

Así, desde el enfoque de Bourdieu (1986) el capital social se denota en las relaciones que posee un individuo para la recopilación de recursos a través de aquellos sujetos con los que está conectado. Además, establece que el capital social se transmite y acumula en hechos sociales fundamentales, como es formar parte de un grupo.

El capital social se conforma a partir de: relaciones sociales y ventajas de calidad y cantidad en los recursos que adquieren los individuos. En este sentido, pese a que Bourdieu alude al carácter instrumental del capital social por los múltiples beneficios que aporta al individuo a través de la participación grupal, también repasa en la importancia tanto de la calidad como de la cantidad de dichos recursos (Bourdieu, 1986).

Para comprender el alcance del capital social, así como su fluir, es importante reparar en que Bourdieu (2000) emplea el concepto de capital para hacer referencia a cualquier tipología de bien susceptible de acumulación y con capacidad para producir efectos sociales, distinguiendo principalmente entre capital social, económico y cultural. Esta distinción guarda especial relevancia para la comprensión del capital social, ya que este no depende únicamente de las conexiones del sujeto, sino también del volumen de capital —económico o cultural—que posee el sujeto con el cual se relaciona el individuo. Lo anterior responde a que el propio intercambio genera signos de reconocimiento mutuo entre los sujetos pertenecientes a un grupo. Así, el capital social no es independiente del capital económico y cultural en posesión de un individuo ni del que poseen los restantes integrantes de la red. Conforme a ello, la red de relaciones de un sujeto resulta de las estrategias de inversión social consciente o inconsciente orientadas hacia la reproducción de relaciones sociales valiosas a corto o a largo plazo, es decir, la transformación de relaciones contingentes (vecinos, familiares,

trabajo...) en efectivas que implican efectos subjetivos, duraderos y sentidos (respeto, reconocimiento, etc.). Los efectos del capital social derivado de la participación en un grupo se traducen en el rendimiento diferencial de un capital —económico o cultural— más o menos equivalente según el volumen de capital social movilizado en la relación con los integrantes del mismo. Así, el capital social acumulado por un sujeto, depende en gran medida del volumen de capital económico y cultural que posea el grupo en el que se encuentra integrado dicho sujeto (Bourdieu, 2000).

A este respecto, para indagar en la relevancia del capital social en el marco de las redes sociales es importante recuperar la teoría de Coleman (1990) que pone de manifiesto la importancia de la estructura social en la que se encuentran inmersos los sujetos. Bajo la perspectiva de Coleman (1990) el capital social pertenece a la individualidad del sujeto, ya que la integración del individuo en la red social trae consigo el logro de objetivos personales para el mismo. Así mismo, Coleman (1990) establece que el capital social se constituye a través de obligaciones y expectativas de reciprocidad, así como en las normas y sanciones que derivan de su no cumplimiento. De este modo, el capital social se activa a través de las relaciones humanas y requiere de un sistema de normas y valores que debe ser activado por el sujeto para percibir beneficios (Joe et al., 2017).

El capital social, está compuesto por tres grandes dimensiones, que son desentrañadas en la siguiente tabla.

Tabla 8

Dimensiones del capital social

Normas de reciprocidad	Redes de compromiso cívico	Confianza
Reglas que tienen como fin el equilibrio en el comportamiento social, permitiendo o imposibilitando acciones que favorezcan la cohesión social.	Estructura social con solidez sustentada en la solidaridad y en las relaciones de mutuo interés contribuyendo al bienestar del otro, pero, esperando una compensación.	Reduce la complejidad de las relaciones sociales y permite alcanzar el orden social.

Fuente: Elaboración propia a partir de Soler-Fonseca (2016).

En función de lo reflejado en la tabla anterior (Tabla 8), resultados óptimos en capital social repercuten en un aumento de: autoestima, participación cívica y satisfacción del individuo. En base a lo expuesto, las redes sociales se han conformado como espacios cada vez más relevantes a la hora de generar y mantener el capital social, además de permitir su activación a través de la conexión en línea (Joe et al., 2017).

Por consiguiente, Joe et al. (2017) alude a una doble predisposición del capital social: capital social de vínculo y el capital social puente. El primero de ellos atinge a las relaciones

distantes entre sujetos, en las cuales, en ocasiones, se comparte información dentro de un grupo cerrado, mientras que el segundo, hace referencia a las interacciones sólidas que aportan confianza y apoyo social y que procuran la inclusión (Soler-Fonseca, 2016).

Así mismo, Vidales-Bolaños y Sábada-Chalezquer (2017) distinguen entre capital social inclusivo o *brinding social capital* y capital social exclusivo o *bonding social capital*. El primero de los conceptos alude a conexiones sociales abiertas con un fin común, mientras que el segundo se refiere a grupos cerrados con una identidad clara. Aunque el primero permite un mayor número de relaciones, el segundo aporta firmeza a las mismas.

Cabe mencionar que la obtención de capital social diverge conforme al entorno digital, concretamente en función de la solidez que este aporte a las relaciones sociales. Así, *Twitter* aumenta en menor medida el capital social de sus usuarios al basarse en relaciones desconocidas y que no son significativas en la vida social del sujeto. En contraposición, *Instagram*, potencia el capital social al confeccionarse a través de redes de usuarios que en la gran mayoría de las ocasiones cuentan con puntos de conexión (Joe et al., 2017).

1.3.4. Redes sociales: un nuevo espacio de socialización adolescente

La socialización es una necesidad vital y natural emergente de la autonomía no desarrollada con la que nace el ser humano demandando de una inclusión primaria que puede adquirir formas difusas. El proceso socializador se consolida a través de diferentes medios que poseen una relevancia transcendental en la vida del sujeto y a que su vez, repercuten en su evolución, y de modo específico en su inclusión y desarrollo (Zizek, 2017).

La familia y más tarde las instituciones educativas, se conforman como las principales instituciones de socialización, es decir, son los principales agentes que moldean y configuran la identidad de los individuos para que estos formen parte de la comunidad (Sevilla et al., 2017). Así, la cultura primaria posee las siguientes funciones: retener, soltar y reintegrar; el desempeño de las mismas se materializa en el acrecentamiento de la autonomía del sujeto (Zizek, 2017).

En la contemporaneidad, los entornos digitales se conforman como nuevos espacios de socialización en la adolescencia debido a su repercusión en dicho colectivo, concretamente, en su construcción identitaria y en la configuración de sus relaciones sociales (Bernal y Angulo, 2013; Stejin y Vedder, 2015). Así, las redes sociales han alterado los patrones de socialización del ser humano y se conforman como espacios que responden a la socialización primaria y secundaria (Crespo, 2018; Siddiqui y Singh, 2015). La afirmación anterior radica en la potencialidad de los entornos digitales como fuente de transmisión de normas y valores que inciden en las creencias, pensamientos y actitudes adolescentes (Shin y Kang, 2016). En esta línea, se corrobora la relevancia actual de los fenómenos

ciberculturales, objeto de estudio por la sociología del conocimiento y la sociología fenomenológica con el fin de discernir el impacto de las experiencias de las redes sociales en la construcción identitaria del sujeto (Gértrudix et al., 2017). Por consiguiente, emana el fenómeno denominado por Stornaiuolo (2017) como socialización digital, para hacer referencia al importante rol que desempeñan los espacios digitales en la socialización del individuo. Las particularidades de las redes sociales como espacio de socialización adolescente son recompiladas por Crespo (2018) en la siguiente tabla.

Tabla 9

Características de las redes sociales como espacio de socialización

Libertad	Para expresarse, seleccionar fuentes de información y comunicación.
Personalización	El/la adolescente tiene la posibilidad de adecuar su espacio digital a su personalidad.
Integridad	Las redes sociales y su funcionamiento se basan en la confianza del usuario.
Colaboración natural	Los usuarios son productores y consumidores en el entorno digital.
Velocidad	Las redes sociales aportan respuestas inmediatas de los contactos.
Innovación	No existen jerarquías ni relaciones burócratas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Crespo (2018).

De acuerdo con lo reflejado en la Tabla 9, las redes sociales se configuran como fenómenos transformadores que están repercutiendo y modificando las relaciones sociales (Espinar y González Río, 2009). Por dicha razón, de acuerdo con Vitak et al. (2015), es importante divergir entre los procesos sociales contemporáneos y los tradicionales, puesto que sus características y prácticas discrepan altamente.

En esta línea, Bernal y Angulo (2013) determinan la importancia de estos entornos digitales y la influencia capital que poseen los mismos en la personalidad del menor, teniendo en cuenta que la inmersión en las redes sociales es cada vez más prematura y por debajo de la edad mínima permitida. Además, el ser humano, como ser eminentemente social, desarrolla y conforma su identidad a partir de la relación con sus iguales (Manago, 2014). Ahondando en el arquetipo de relaciones sociales que construyen los/as adolescentes, estas son definidas por Gértrudix et al. (2017) como fugaces, hiperactivas e hiperestimulantes.

Los/as adolescentes contemporáneos cuando socializan a través de los entornos digitales proyectan su propia cultura y a su vez construyen nuevos símbolos culturales potenciando una transacción cultural con sus iguales en el ciberespacio (Hernández Barrientos, 2017; Segovia et al., 2016).

En definitiva, las redes sociales son percibidas por los/as menores como una extensión de sus cuerpos y como una realidad inherente a su vida social desde edades tempranas (Marra et al., 2018). Por esta razón, las plataformas virtuales son un elemento de gran riqueza a la hora de ahondar en la socialización y en la configuración identitaria adolescente que tiene lugar en la actualidad (Hernández Barrientos, 2017).

1.4. Adolescentes: construyendo su identidad en las redes sociales

La adolescencia es una de las etapas vitales más trascendente en la vida del individuo puesto que significa la transición entre la infancia y la adultez. En esta fase del desarrollo vital posee gran inferencia la interacción entre el individuo consigo mismo y la realidad social (Zizek, 2017). Así, la adolescencia es un momento clave en el desarrollo social del sujeto, pero también en su evolución física, madurativa y psicológica, cambios que están acompañados de conflictos identitarios (Hernández Barrientos, 2017; Marra et al., 2018). Estas transformaciones internas percibidas por el adolescente inducen a que este se cuestione su identidad en relación con la realidad en la que se encuentra inmerso (Bell, 2019).

Las redes sociales alimentan las percepciones de los sujetos sobre los otros, aspecto que se ejemplifica en la siguiente situación: si un sujeto posee un número reducido de amigos en su perfil se considera poco interesante. Sin embargo, si la situación es la contraria y cuenta con un alto número de amigos, es considerado de alto interés (García Galera y Fernández Muñoz, 2016). Además de ello, la integración de las redes sociales en la vida de los sujetos aumenta las tensiones del individuo por adecuar su sentir y su comportamiento a la experiencia de los otros. En este sentido, recientes investigaciones (Alvarado, 2018; Campbell, 2015) apuntan a que la identidad que encarnan los/as jóvenes en las redes sociales se compone de los aspectos mejor valorados a nivel social, siendo dichos elementos impuestos por la cultura juvenil y popular del momento.

La red es percibida por los/as adolescentes como un espacio de ocio, como una puerta que se abre a nuevas ideas, al intercambio de experiencias, a la ruptura con las convenciones y a la creación de nuevos vínculos sociales (Zizek, 2017). En cuanto a las redes sociales, las posibilidades que albergan para reflejar información de carácter personal como pensamientos, preferencias, necesidades y eventos que circunscriben al sujeto potencian su concepción como espacios de hiperocupación del yo (Manago, 2014).

La identidad es definida por Sevilla et al. (2017) como una construcción dialógica posible a través de la mirada de los otros, puesto que las interacciones sociales del individuo potencian la configuración del modo en el cual los sujetos se perciben y reconocen a sí mismos. Conforme a lo anterior, el enfoque adoptado para explicar la influencia de la percepción público-privado adolescente en los entornos digitales en la construcción identitaria de este colectivo es el construccionismo social. Los motivos que amparan la elección de este enfoque radican en que las redes sociales son ambientes dinámicos, caracterizados por la inestabilidad y la fragmentación, y esta perspectiva posiciona el movimiento como un factor clave en la comprensión de la construcción identitaria.

Bajo esta óptica, la identidad se construye a través del construccionismo relacional, es decir a partir de las relaciones humanas y las interacciones sociales con los otros, constituyéndose así, como el resultado de la síntesis dialéctica entre el individuo y la sociedad. Gergen (1997) determina que las personas configuran su identidad en sus experiencias, mediaciones, encuentros, desencuentros y grupos sociales a los que pertenecen, en base a ello estipula que los individuos fruto de la negociación social construyen diferentes identidades caracterizadas por su flexibilidad. Conforme a lo anterior, las redes sociales se constituyen como entornos de gran inferencia en el desarrollo personal y social del sujeto, debido a su potencialidad como espacios de interacción social, puesto que en su seno tienen lugar procesos de comunicación, aceptación, conflictos, etc. (Renau, Orbest y Carbonell 2013). De este modo, se corrobora la inferencia de las redes sociales en la personalidad del adolescente (Marcelino, 2015).

En sintonía con lo anterior, las redes sociales y sus posibilidades impulsan el afloramiento y la solidez de nuevas dimensiones de la identidad humana:

- A) Identidad performativa: es la imagen idealizada que construye el sujeto de sí mismo con el objeto de propagar la misma en el marco de las redes sociales para de este modo, exhibir su mejor versión buscando la aprobación de la audiencia (Alvarado, 2018; Mendoza y Fernández, 2017; Sevilla et al., 2017).
- B) Identidad digital: emerge como resultado de la simulación virtual que tiene lugar en los entornos digitales, así como del proceso consciente de elección de rasgos y caracteres personales a mostrar a los demás a través de los entornos digitales, lo que acaba conformando una entidad propia (Gértrudix et al., 2017).
- C) Ciber-identidad: se vincula con la identidad digital y emana como resultado de la huella digital del sujeto, es decir, la identidad que se conforma a través de las actuaciones que el individuo efectúa en la red y de modo específico en los entornos

digitales (comentarios, imágenes, etc.) (Mendoza y Fernández, 2017; Pangrazio, 2016).

- D) Identidad sexual y de género: vertiente identitaria que aflora como resultado del contenido y la mensajería de carácter sexual que circula en el seno de las redes sociales y que tiene por objeto causar atracción en los otros, potenciando en el adolescente el desarrollo de comportamientos románticos que infieren en su autoconfianza y conocimiento sexual (Manago, 2014). Herring y Kapidizic (2015) indican que los menores se auto-sexualizan en los entornos digitales como causa de un fenómeno denominado *autocommodificación*, de naturaleza inconsciente, que emana fruto de la interiorización de las imágenes estereotipadas que propagan los medios de comunicación.
- E) Identidad social: constructo resultante de la convergencia entre el conocimiento que posee un individuo que forma parte de determinados grupos sociales y la significación emocional que tiene para dicho sujeto la pertenencia a ese grupo. La relevancia de esta identidad radica en que los individuos construyen una imagen de sí mismos en función de la pertenencia a ciertos grupos sociales (Cantor-Silva, Pérez-Suarez y Carrillo-Sierra, 2018). Recuperando la teoría de Goffman (1971) la identidad social implica una versión mejorada de uno mismo con el fin de causar una determinada impresión en el otro o en una audiencia concreta.

Conforme a lo expuesto, los/as adolescentes no construyen únicamente su identidad en espacios e interacciones físicas, si no que Internet y la red en general tienen especial incidencia en el proceso de construcción identitario. Esto significa el culmen del modelo identitario clásico a consecuencia de las transformaciones que acarrea la sociedad digital y la inmersión de los sujetos en los entornos digitales. Por consiguiente, la identidad actual trasciende y sobrepasa la tradicional como resultado de la metamorfosis permanente que experimentan las personalidades en la dimensión digital (Gértrudix et al., 2017). Así, las redes sociales son una fuente transcendental de retroalimentación para la identidad adolescente al posibilitar la experimentación de diversas versiones de sí mismos (Manago, 2014).

1.4.1. Influencia de las redes sociales en la construcción identitaria adolescente

La adolescencia es una etapa de búsqueda activa y continua de autonomía, pues es un momento clave en la construcción de la identidad, sexualidad e intimidad interpersonal. Por esta razón, los/as adolescentes activan habilidades de auto-presentación y auto-divulgación en el marco de las redes sociales (Wood, Bukowski y Lis, 2015). La adhesión de los/as menores a estos espacios digitales responde a las sensaciones de seducción continua

que estas les suscitan. Dichas experimentaciones se materializan en actitudes de posicionamiento frente al otro, sentimientos de pertenencia al mundo y reconocimiento constante a través de construcciones simbólicas (Gértrudix et al., 2017).

En esta línea, Marcelino (2015) afirma que las redes sociales poseen un importante alcance en los aspectos psicológicos y sociales de los/as adolescentes puesto que las particularidades de dichos espacios en red facilitan la reafirmación de la propia identidad, la comunicación y la expresión identitaria del adolescente. De este modo, los perfiles en redes sociales se conforman como un símbolo de construcción de la identidad para este colectivo (Sánchez Pardo et al., 2015).

El conjunto de factores mencionados, son impulso de la soberanía que experimentan los/as jóvenes en su atmósfera virtual, siendo dicha sensación, un principio de ajuste y definición de normas de convivencia en la dimensión digital (Marcelino, 2015). Así, conforme a Manago (2014) las redes sociales empoderan al menor como resultado de la amplia gama de posibilidades que aportan para la personalización del mundo social y particular.

Lo expuesto hasta el momento, hace del colectivo adolescente el grupo social con mayor facilidad a la hora de integrarse en las nuevas tecnologías. Además, las redes sociales son concebidas por los/as adolescentes como oportunidades de independencia y privacidad respecto a sus progenitores. Es decir, los/as adolescentes perciben estos espacios en la red como un refugio que les permite evadirse de la supervisión parental y obtener satisfacción social. Así, los entornos digitales se conforman como cobijos ideales para el alcance de la tan anhelada autonomía adolescente (Oliva, 2012; Stejin y Vedder, 2015).

En este sentido, la Teoría de la Comparación Social manifiesta que los sujetos se equiparan reiteradamente con otros en el marco de las redes sociales con el fin de evaluar sus propias cualidades, opiniones y habilidades, obteniendo de este modo información para conformar su identidad e identificar sus limitaciones (Doster, 2018). Por consiguiente, el grupo de iguales posee especial relevancia en el comportamiento social del adolescente en la red, e incluso en la gestión de la información en línea, debido a la notable inferencia de la aceptación y la validación social en la autoestima y en el bienestar del menor (Malo-Cerrato, Matín-Perpiñá y Viñas-Poch, 2018; Shin y Kang, 2016). Así, dicha sensación de bienestar junto con un nivel óptimo de conexión social tiende a traducirse en un aumento, por parte del adolescente, del nivel de divulgación de contenido en las redes sociales (Wood et al., 2015).

El *selfie* posee gran repercusión en la identidad adolescente puesto que facilita a los/as jóvenes configurar una imagen idealizada de sí mismos frente a los otros, funcionando a su vez como vía de comunicación (Hernández Barrientos, 2017; Sevilla et al., 2017). A este respecto, la principal estrategia adolescente para reproducirse en línea como atractivo/a,

potenciar aspectos positivos de sí mismo/a, reflejar una vida emocionante repleta de actividades valiosas a nivel social y denotar popularidad es la fotografía. Así, la imagen se constituye como la senda para alcanzar una estética socialmente valorada en el marco de las redes sociales (Bell, 2019).

Ante este *modus operandi* a la hora de manifestar la identidad, aflora en el marco de las artes plásticas el concepto de *performance*, para hacer referencia al juego de espacios y lenguajes con el objeto de potenciar una reacción en los espectadores (Sevilla et al., 2017). De la misma manera, emana el concepto de *branding* o marca personal para aludir a la experimentación del sujeto a través de los *selfies* (Alvarado, 2018).

Las respuestas positivas por parte de la audiencia ante representaciones de uno mismo se traducen en un incremento de la autoestima social y del bienestar en general (Moncur, Orzech y Neville, 2016). En base a ello, Manago (2014) determina que altos niveles de actualización de las redes sociales se vinculan con altas autoestimas, al igual que los comentarios negativos en las redes sociales derivan en un descenso de la autoestima e incluso en ansiedad por parte del usuario.

Las tendencias anteriores se corresponden atendiendo a Campbell (2015) y Doster (2018) con el monitoreo constante del usuario respecto a las impresiones de los demás acerca de su imagen. Esta situación evoca al reajuste del carácter personal para alcanzar la reacción esperada por parte de la audiencia. Por consiguiente, los perfiles en las redes sociales albergan una alta cuantía informativa — visual o textual— sobre el sujeto, quien pretende transmitir a su audiencia una determinada imagen de sí mismo con el fin de alcanzar la aprobación social (Hernández Barrientos, 2017; Segovia et al., 2016). En esta tesitura, el/la adolescente experimenta un cómputo de tensiones fruto de la evaluación continua de sí mismo/a, la valoración constante del contenido a propagar y la métrica permanente del número de amigos/as o seguidores/as en sus perfiles (Pangrazio, 2016). No obstante, las sensaciones percibidas por los/as adolescentes a través de las redes sociales divergen conforme al género. Así, las mujeres son propensas a experimentar niveles más bajos de autoestima que los hombres, siendo una preocupación preponderante para el género femenino las cuestiones relativas a su aspecto físico (Wood et al., 2015).

En relación con lo anterior, la pertenencia a las redes sociales se traduce en la exposición y expresión de uno mismo a través de descriptores visuales, actualizaciones de estados, fotografías y valoración del contenido de los otros (Herring y Kapidzic, 2015; Manago, 2014). Cabe mencionar que es principalmente, el contenido visual el que potencia la autopresentación del sujeto en el marco del entorno digital, normalmente con un carácter idealizado que envuelve la construcción de uno mismo en la dimensión virtual (Bell, 2019).

Por tanto, las redes sociales no repercuten exclusivamente en el afloramiento de nuevas vertientes identitarias, sino que también poseen una importante influencia en la personalidad del sujeto. En el caso de las personalidades más introvertidas y retraídas, las redes sociales funcionan como un espacio facilitador para estrechar lazos de amistad y sociabilidad. Dicho antagonismo responde tanto a las características del entorno digital que facilita la creación y el mantenimiento de relaciones sociales, así como a la necesidad del sujeto de compensar la carencia de actividad social en su vida *offline* (Marcelino, 2015).

El comportamiento descrito en las líneas anteriores, es resultado de las necesidades sociales de una etapa vital como es la adolescencia. Los patrones de acción que desarrollan los/as adolescentes en la red se vinculan con el estilo propio de socialización que los individuos adoptan en dicha etapa vital, como son: la necesidad de conformar una identidad y de experimentar relaciones sociales (Stejin y Vedder, 2015). Así, se corrobora que los/as jóvenes utilizan las redes sociales para construir su propia identidad, conformar códigos generacionales e involucrarse en cuestiones de interés social que son transmitidos a través de imágenes y lenguajes verbales (Sevilla et al., 2017).

1.5. Aproximación a la dimensión público-privado adolescente en entornos digitales

El colectivo adolescente siente ansiedad social por divulgar contenido en los entornos digitales, pero, también puede experimentar tensiones fruto de las preocupaciones por su privacidad en la red. Dichos arquetipos de ansiedad poseen diferentes repercusiones en las experiencias en línea de los usuarios. De modo concreto, la ansiedad social se caracteriza por la tendencia a potenciar los aspectos más idílicos de cada sujeto con el fin de ser evaluados de modo óptimo por su audiencia, mientras que, las preocupaciones por la privacidad en línea aluden a la necesidad del sujeto de controlar su información personal en la red para evitar la utilización inadecuada de la misma. Así, ambas ansiedades tienen como origen un miedo, el primero de ellos el temor a la revelación de los defectos propios y el segundo de ellos la desconfianza en el ciberespacio (Shaughnessy, Rocheleau, Kamalou y Moscovitch, 2017).

Diversas investigaciones (Bartsch y Dienlin, 2016; Hargittai y Marwick, 2016; Kokolakis, 2017; Quinn, 2016) han estudiado la paradoja de la privacidad por poner el foco de atención en la dicotomía existente entre las actitudes de privacidad informadas y los comportamientos de privacidad reales. Un elemento crucial en el estudio de este fenómeno es la actitud de la privacidad, que hace referencia a la evaluación de los comportamientos de privacidad a ejecutar. A este respecto, es importante discernir entre comportamiento de privacidad e intención de privacidad, ya que este último elemento es decisivo a la hora de no efectuar un comportamiento de protección (Kokolakis, 2017).

En este sentido, Quinn (2016) determina que, aunque los sujetos sean conscientes de la relevancia que atesora la privacidad en la red, no proceden conforme a su pensar debido a la posibilidad de que la no divulgación de contenido en los entornos digitales impacte negativamente en su capital social. No obstante, la paradoja de la privacidad es un fenómeno temporal, pues a medida que se afianza la conciencia de privacidad, se aumenta el número de estrategias con el objetivo de amparar la misma. En la tabla que prosigue, se presentan diferentes perfiles de usuarios conforme a su posicionamiento actitudinal respecto de la privacidad en la red.

Tabla 10

Perfiles de usuario según su percepción de la privacidad en la red

Fundamentalistas de la privacidad	Pragmáticos de la privacidad	Despreocupados de la privacidad
Preocupados por la privacidad y dispuestos a adoptar acciones para su protección.	Valoran los beneficios y los riesgos de la privacidad.	Actitud de tranquilidad en cuanto a la privacidad en entornos digitales.

Fuente: Elaboración propia a partir de Hargittai y Marwick (2016).

En la tabla anterior, se exponen diferentes concepciones de la privacidad en el marco de las redes sociales. No obstante, Hargittai y Marwick (2016) avalan discordancias entre actitudes y comportamientos en cuanto a la privacidad en línea, hecho que ha adquirido significatividad a partir de la década de los 2000. Las principales causas que impulsan la paradoja de la privacidad son: escasa comprensión de la privacidad en las redes sociales y ausencia de habilidades por parte de los usuarios para proteger su información personal en la red. Además de ello, Kokolakis (2017) añade otras motivaciones en el origen de esta paradoja: constantes cambios en las configuraciones de privacidad de las redes sociales y las alteraciones en la relevancia social de los entornos digitales como espacios de socialización, formación o búsqueda de empleo.

La paradoja de la privacidad arroja luz en la percepción público-privado adolescente en el marco de las redes sociales, al vislumbrar los motivos que impulsan a los/as menores a divulgar contenidos y datos relevantes de su persona en la red (Kokolakis, 2017). Conforme a ello, en la tabla que prosigue, se reúnen los principales beneficios que perciben los sujetos al divulgar información de naturaleza personal en las redes sociales.

Tabla 11

Beneficios valorados a la hora de divulgar información personal

Autoclarificación	Validación social	Desarrollo de relaciones	Control social	Auto-representación
La comprensión de uno mismo.	Valoración de otros puntos de vista.	La optimización de la naturaleza de las relaciones.	Influencia en los demás, en el cambio de su actitud o comportamiento.	Creación de la imagen de uno/a mismo/a.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Kokolakis, 2017).

En la tabla anterior, se enuncian las ventajas que experimentan los sujetos como resultado de la divulgación de contenido de naturaleza personal en las redes sociales. En este sentido, la investigación desarrollada por Taddicken (2011) pone de relieve que las personas publican más información en las redes sociales cuando perciben que es por una causa social de relevancia. De la misma manera, Hargittai y Marwick (2016) determinan que los/as adolescentes abogan por promulgar una alta cuantía de datos personales cuando experimentan beneficios fruto de dicha divulgación. Vitak et al. (2015) identifican una relevante vinculación entre audiencia imaginada, es decir audiencia hipotética y autocensura. Así mismo, Kokolakis (2016) señala que cuando los sujetos perciben que poseen el control sobre la divulgación y la accesibilidad a su información personal tienden a aumentar el nivel de revelación de la misma.

A pesar de la popularidad que atesora la paradoja de la privacidad, esta es fuente de debate, pues determinados estudios avalan que existe dicotomía entre preocupaciones y actitudes de privacidad y el comportamiento efectuado. En contraposición, otras investigaciones, indican que el comportamiento de privacidad es congruente con el pensamiento y el posicionamiento actitudinal del sujeto (Kokolakis, 2017).

En otro orden de ideas, la teoría de la estructuración de Giddens (2006) es un modelo sociológico focalizado en la capacidad del ser humano para actuar conforme a sus elecciones libres, y atiende al modo en la que estas alteran, producen, o reproducen la estructura social. Así, a la luz de la teoría de Giddens (2006), las decisiones de privacidad se conforman como un proceso de estructuración por el cual, los individuos, no toman decisiones de intercambio de información de modo libre, si no que están determinados por factores del contexto.

Otra fundamentación teórica de sustancial importancia para la interpretación de la percepción público-privado adolescente es la Teoría del Cálculo de la Privacidad. De acuerdo con esta conjetura, los individuos efectúan una doble valoración; por un lado, estiman la pérdida esperada de privacidad y por otro la ganancia potencial fruto de la divulgación. El resultado de dicha evaluación es el intercambio de privacidad. De este modo, los sujetos

deciden divulgar información personal cuando las ganancias superan las pérdidas esperadas (Kokolakis, 2017).

La interrelación de los enfoques teóricos mencionados—paradoja de la privacidad, teoría de la estructuración y teoría del cálculo de la privacidad—configura una esfera de conocimiento que arroja luz en el marco del problema de investigación sobre la vinculación entre la actitud de privacidad del sujeto y su nivel de divulgación. Así, a partir de dichas fundamentaciones teóricas se unen las piezas del rompecabezas para obtener una visión amplia de las causas que empujan a los/as jóvenes a divulgar y a efectuar sus decisiones de privacidad en las redes sociales (Kokolakis, 2017).

En la misma línea, es importante aludir a la existencia de comportamientos en el marco de las redes sociales para la regulación de la dimensión público-privado, siendo estos: limitar la información aportada en la red y restringir la audiencia que accede a la misma, así como al contenido generado en su seno (Zarouali, Ponnet, Walrave y Poels, 2016) A este respecto, diferentes investigaciones (Bartsch y Dienlin, 2016; Kokolakis, 2017; Vitak et al., 2015; Zarouali et al., 2016) coinciden al afirmar que las estrategias activadas por los/as menores en los espacios digitales para proteger su privacidad son: eliminar comentarios, desetiquetarse de fotos o contenido, estar en posesión de diversos perfiles, optimizar la configuración de la privacidad de su perfil o incluso desactivar la cuenta; el conjunto de estas acciones se sintetiza en estrategias de control en red y estrategias de plataforma y contenido.

En lo que atañe a dichos procedimientos estos son denominados por Bartsch y Dienlin (2016) como comportamientos de privacidad y divergen entre privacidad informativa, social y psicológica. La primera de ellas, hace referencia a la cantidad de información que los sujetos comparten sobre sí mismos; la segunda alude al número de personas con consentimiento para acceder a un determinado contenido; y en última instancia, los comportamientos de privacidad psicológica se vinculan con el grado de intimidad de la información compartida.

Ahondando en la gestión de la privacidad en las redes sociales, Vitak et al. (2015) clarifica que esta no se traduce en el mero control de acceso a la información, sino que también incide en la capacidad de garantizar que la información fluya de modo óptimo hacia las personas adecuadas y el entorno deseado, lo que acuña como integridad contextual. A tal efecto, el comportamiento de privacidad es un fenómeno adherente al contexto, pues los individuos actúan en función del entorno y de la tipología de información personal a compartir (Kokolakis, 2017).

El comportamiento de los sujetos en el marco de las redes sociales obedece a sus competencias digitales, el nivel de privacidad que reine en sus perfiles, sus habilidades sociales y los comportamientos de divulgación existentes (Vitak et al., 2015). No obstante, a

pesar de la puesta en praxis de diferentes estrategias de protección de la información personal, los/as adolescentes no reducen su nivel de divulgación. Esta coyuntura es resultado de la moderación de dos variables: la relevancia social percibida y el número de redes sociales a utilizar. Otro factor que intermedia en la ausencia de reducción del nivel de divulgación adolescente en la red es la heurística afectiva, un proceso mental que permite al humano emitir juicios y tomar decisiones de modo rápido de acuerdo con sus impresiones afectivas. Además, el efecto heurístico provoca la subestimación de los riesgos cuando una acción conlleva sensaciones positivas, como es la publicación de contenido en la red, y sobrestima los riesgos cuando se asocia con sensaciones negativas. De igual manera, el sesgo de optimismo también acota el comportamiento de privacidad, puesto que a partir del mismo los/as adolescentes se perciben como menos vulnerables que otros respecto a los riesgos presentes en la red (Kokolakis, 2017). Así mismo, las redes sociales potencian un efecto de imitación que tiene como epicentro al grupo de iguales; así si este aumenta el nivel de publicación de contenido de naturaleza privada en la red, el individuo tiende a reproducir sus mismos patrones de divulgación (Shin y Kang, 2016).

Los/as adolescentes perciben que el intercambio de información en el marco de las redes sociales fortalece y enriquece la experiencia y activa su vida social, de igual manera son las sensaciones experimentadas por los/as jóvenes en los espacios digitales las que les invitan a aumentar el nivel de publicación de su información personal (Shin y Kang, 2016; Kokolakis, 2017). Estas percepciones se asocian con la gratificación inmediata mencionada por Kokolakis (2017) que hace referencia a la valoración en mayor medida de los beneficios presentes que de los riesgos futuros.

Hallazgos de diferentes trabajos de investigación (Cobo et al., 2018; Stejin y Vedder, 2015) ponen de relieve que los/as menores asocian la privacidad con la intrusión de sus progenitores en las relaciones con sus amigos/as, no otorgando valor a la minería de datos y la usurpación de la identidad. De este modo, el concepto de privacidad que predomina entre la juventud es el de la preocupación social por gestionar su privacidad con respeto a personas conocidas.

1.5.1. Percepción público-privado adolescente en entornos digitales e influencia identitaria

En la sociedad digital en la que nos encontramos inmersos se alza una nueva era algorítmica que tiene como epicentro de su surgimiento la tradición emergente en la sociedad contemporánea de registrar el transcurso diario en las redes sociales. De este modo, los entornos digitales se traducen en un permanente 'ser observado', puesto que son un espacio de auto-exhibición, que requiere de desvelarse, es decir, de mostrarse a través de datos. En

esta realidad, se encuentran insertos los/as adolescentes, sujetos hiperexpuestos fruto del alto nivel de implicación en sus redes sociales con el objeto de alcanzar un desempeño óptimo mediante la divulgación de fotos y vídeos, para obtener gratificación, es decir, *feedback* de cada acción realizada (Gértrudix, et al. 2017). Por lo tanto, la concepción de la privacidad y sus teorías han experimentado alteraciones acerca de lo que se considera privado y de sus valores adherentes (Stejin y Vedder, 2015).

De modo general, los criterios empleados por los/as adolescentes a la hora de decidir qué hacer público en las redes sociales se basan en patrones clásicos: la idealización. Por ello, los/as adolescentes analizan al detalle cada imagen que divulgan en su perfil mediático (contexto, ambigüedad de la imagen, significado, etc.). Así mismo, su percepción de la dimensión pública está constituida por la familia, las actividades sociales, las imágenes personales e incluso aquellas evidencias ligadas al ámbito afectivo-romántico. Por su parte, la dimensión privada se configura a través de lo que consideran íntimo, oculto, es decir, lo no divulgable. En dicha esfera, se alberga todo lo relativo a la sexualidad y a la exhibición del cuerpo (León, 2008).

En este sentido, es de relevancia partir de la premisa de que la red social se configura para los/as adolescentes como un refugio para la evasión, lo que explica el traslado de la dimensión privada hacia lo público, es decir lo virtual (vivencias lúdicas, datos personales, etc.). No obstante, conforme a Sabater (2014) los/as menores también hacen partícipe a su audiencia de la dimensión pública (realidades generales del mundo).

En relación con lo anterior, se refleja en la figura que prosigue la percepción público-privado de la adolescencia contemporánea en las redes sociales.

Figura 4. Percepción público-privado adolescente en entornos digitales

Fuente: Elaboración propia a partir de León (2008) y Sabater (2014).

En la representación anterior (Figura 4) se dibuja la percepción público-privado que prepondera en la actualidad entre el colectivo adolescente en los entornos digitales. No obstante, es importante reparar en que existe una minoría de jóvenes que también exponen su intimidad en el marco de las redes sociales, lo que se traduce en la divulgación de

imágenes de sí mismo de carácter erótico o sensual (León, 2008). La publicación de dicho contenido se constituye como una transgresión a lo que la mayoría de los/as adolescentes consideran relativo a la dimensión privada (Sabater, 2014). Conforme a León (2008) el motivo que se esconde bajo la publicación de una imagen de lo íntimo por parte de un/a adolescente, no es más que la mera búsqueda de popularidad en el marco de las redes sociales.

Cabe hacer mención, a la *extimidad*, un concepto novedoso que emerge en el seno de las redes sociales para hacer referencia a la exhibición voluntaria de lo privado. Este fenómeno emerge a través de la tendencia individualista que prepondera en la sociedad actual, y que empuja a hacerse visible a través de la pantalla (Sabater, 2014).

El hecho de que la exposición de lo íntimo en las redes sociales sea una práctica efectuada por una minoría adolescente radica en los siguientes factores: deseo de evasión de interpretaciones equivocadas de uno mismo por parte de la audiencia, pensamiento amparado por el grupo de iguales y composición de la audiencia (León, 2008). Por consiguiente, la relevancia del grupo de iguales en la configuración de lo público y lo privado en el colectivo adolescente evoca al fenómeno del tribalismo, que se traduce en la convergencia de sensaciones positivas, de alegría y sociabilidad que potencian la ausencia y la nulidad de la dimensión privada (Sabater, 2014). De la Peña (2001) determina que el tribalismo se asienta sobre las bases sólidas de un grupo de adolescentes que tiene como fin perpetuarse a través de los aspectos que comparten (gustos, intereses, aficiones).

En otro orden de ideas, Sabater (2014) establece que la percepción público-privado de los/as adolescentes tiene su origen en las incompatibilidades entre el anhelado protagonismo mediático y el salvaguardar la dimensión privada. Así, son de relevancia las tensiones experimentadas por los/as adolescentes a la hora de divulgar contenido en sus redes sociales fruto de tener que rendir cuentas a una audiencia acerca de los aspectos de su vida privada (Ogando, 2012). En esta línea, la teoría de Goffman (1971) resulta esclarecedora al determinar que los sujetos actúan conforme al rol asimilado, lo que explica el mosaico de comportamientos de exposición y de reserva en el marco de las redes sociales. Además de ello, García Bedoya (2012) apunta a la existencia de la confusión adolescente respecto a lo que es virtual y lo que es real como consecuencia de la paradoja del digitalismo, que emerge fruto de la repercusión de la conectividad en la vida social de este colectivo.

Este proceder adolescente se fundamenta en la necesidad social de exponer la esfera privada en la dimensión pública, pero también a la necesidad de consumir la vida de los demás (Capucci y Davini, 2012). De la misma manera, García Bedoya (2012) señala el consumismo como pieza clave para comprender la exposición de la privacidad en las redes sociales, estableciendo que el sujeto tiene ansia por consumir su propia privacidad. La investigación de

Torrecillas-Lacave, Vázquez-Barrio, Suárez y Fernández-Martínez (2020) corrobora que los/as adolescentes afirman no reflejar su vida privada en las redes sociales, no siendo conscientes de que, subiendo contenido a las mismas, están informando sobre su vida a los otros.

La juventud convive bajo una vigilancia constante impuesta por ellos mismos fruto de la exposición que realizan de su propia intimidad (Ogando, 2012). A este respecto, se cristaliza el modo en el cual las redes sociales infieren en la percepción público-privado adolescente, siendo la necesidad de exposición, reconocimiento y afirmación de la propia identidad las piedras angulares en dicha concepción (León, 2008; Ogando, 2012).

Estos nuevos modos de interacción que emanan en el seno de las redes sociales infieren notablemente en aspectos vitales de los sujetos, y de manera concreta en los/as adolescentes debido al periodo de desarrollo social y personal que están experimentando. Por consiguiente, el proceder en las redes sociales en lo que atañe a lo público y lo privado posee una notable repercusión en la identidad adolescente concretamente en la definición de los límites entre lo privado y lo público. Se entiende así, que el retrato público-privado que tracen los adolescentes de su espacio en la red va a influir directamente en cómo este colectivo se relaciona con la realidad que le circunscribe (Pedrero y Valdivia, 2015).

1.6. Los agentes educativos en la percepción público-privado adolescente en entornos digitales

La juventud contemporánea se encuentra inmersa en los entornos digitales y en especial en las redes sociales, espacios que se han constituido como prácticas sociales de gran valor, siendo la significatividad social que las circunscribe eje de influencia en la identidad y realidad adolescente (Oliva, 2012; Stejin y Vedder, 2015). Así, los/as menores, crecen en una constante esfera de convergencia mediática impregnada de los riesgos que conviven en la red (Garmendia, Jiménez, Casado y Mascheroni, 2016).

La educación y la formación son piedras angulares en la protección de la información personal de los/as adolescentes en las redes sociales. A este respecto, la alfabetización digital se conforma como un conjunto de habilidades que permite a los usuarios/as desarrollar la perspectiva crítica necesaria para una participación adecuada en el seno de las redes sociales (García Galera y Fernández Muñoz, 2016). Además, la alfabetización digital promueve la conciencia, la capacidad, la comprensión y la reflexión del sujeto sobre la divulgación y exposición en los entornos digitales, siendo así un elemento clave en la construcción de una percepción público-privado apropiada (Bartsch y Dienlin, 2016; Wissinger, 2017).

Desde un enfoque pedagógico, es primordial de acuerdo con Oliva (2012) que los/as adolescentes interioricen un conjunto de límites y recomendaciones para conformar una

percepción público-privado que no comprometa su seguridad. Por esta razón, Garmendia et al. (2016), ponen de manifiesto la relevancia de incrementar la conciencia y el conocimiento de los/as menores respecto a la privacidad en línea.

La nueva ecología convergente de los medios demanda una estrecha colaboración entre los agentes educativos con el objeto de hacer posible una experiencia *online* segura para los/as menores (Garmendia, Jiménez, Karrera, Larrañaga, Casado, Martínez y Garitaonandia, 2019). Así lo confirman diversas investigaciones (Ballesta, Lozano, Cerezo y Soriano, 2014; Segovia et al., 2016) al corroborar que la implicación parental y escolar constituyen un trampolín a la ciberseguridad de los/as adolescentes.

En suma, es fundamental que progenitores y educadores aúnen esfuerzos para educar en habilidades sociales a los/as más jóvenes a través de valores como el respeto hacia los demás y hacia uno mismo para alcanzar el equilibrio entre la utilización de las tecnologías y privacidad en la red (Garmendia et al., 2019).

1.6.1. El papel de los progenitores en la construcción de la percepción público-privado adolescente

Durante las últimas décadas, ha aumentado la conciencia tanto de progenitores como de menores sobre los riesgos *online* que trae consigo una percepción público-privado inadecuada. Esta realidad se refleja en una mayor implicación parental en la seguridad en línea de sus hijos/as y en la adquisición de habilidades de seguridad preventivas por parte de los/as menores (Garmendia et al., 2016; Herring y Kapidzic, 2015).

Es esencial que los progenitores acompañen y eduquen a sus hijos/as en el empleo de los entornos digitales, puesto que son responsables de diseñar el ambiente tecnológico en el que crecen sus hijos/as, teniendo en cuenta que el hogar se conforma como el primer escenario de acceso a la red por parte de los/as menores (Oliva, 2012; Torrecillas-Lacave et al., 2020). En este sentido, la concepción de la propia familia sobre los dispositivos digitales es un factor determinante en el acceso de los/as menores a las redes sociales (Hoover y Schofield, 2008). Así, el origen social y la familia son aspectos clave en el comportamiento adolescente en los entornos digitales (Ballesta et al., 2014). No obstante, las familias experimentan tensiones al tener que asumir la formación digital de sus hijos/as como resultado de los discursos contradictorios que reciben de diversos entornos sociales acerca de los beneficios y los riesgos que entrañan las tecnologías para los/as menores (Gewerc y Fraga-Varela, 2019). De igual forma, el uso de las tecnologías es fuente de conflicto familiar de manera reiterada entre progenitores y menores, como resultado de la confrontación continua entre las estrategias parentales y las tácticas de los/as adolescentes para el consumo de contenido digital (Livingstone, 2003; Sánchez Pardo et al., 2015).

En los hogares lo más habitual es que sean los/as menores quienes ayuden a sus progenitores a navegar en la red a consecuencia de la distancia de conocimiento entre progenitores y menores respecto a las TIC, lo que se denomina como distancia digital o brecha de generación digital (Gairín y Mercader, 2018; Garmendia et al., 2019).

Este desconocimiento de los progenitores respecto a las nuevas tecnologías conlleva a que releguen la formación digital de sus hijos/as en los centros educativos. De hecho, un menor capital socioeconómico se traduce en una menor supervisión de los/as menores en la red (Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 2016). De igual modo, con asiduidad los progenitores perciben dificultades para supervisar a sus hijos/as adolescentes en los entornos digitales, debido a al impulso de estos últimos a buscar nuevas sensaciones (Ramos-Soler et al., 2018). La tendencia más recurrente por parte de los progenitores a la hora de formar a sus hijos respecto a las nuevas tecnologías es la acotación temporal y la restricción de acceso a determinados contenidos digitales (Sánchez Pardo et al., 2015). Garmendia et al. (2016) distingue cinco tipologías de mediación parental respecto a la navegación de los/as menores en la red, las cuales son presentadas en la siguiente tabla.

Tabla 12

Tipologías de mediación parental en el empleo de Internet de los/as menores

Co-uso y mediación activa	Mediación activa de la seguridad en Internet	Mediación restrictiva	Monitorización	Restricciones técnicas
Progenitores e hijos/as abordan las acciones que efectúan en la red, compartiendo actividades y navegando conjuntamente.	Los progenitores promueven el uso seguro de Internet a través del consejo sobre los riesgos de la red.	Imposición de normas por parte de los progenitores para limitar las nuevas tecnologías a sus hijos/as.	Comprobación a través de los registros web del empleo que ha hecho el/la menor de los entornos digitales.	Utilización de un software con el fin de filtrar, restringir o monitorizar el uso que el/la menor hace de Internet.

Fuente: Elaboración propia a partir de Garmendia et al. (2016).

En la tabla anterior, se reflejan las principales estrategias parentales para educar en la red a los/as menores. Investigaciones al respecto (Garmendia et al., 2016; Shin y Kang, 2016) apuntan a que la mediación activa es la más fructífera para conformar en el menor una percepción público-privado segura. La clave en el éxito de la mediación activa reside en la autonomía del adolescente, el diálogo y las competencias digitales. Por el contrario, la

mediación restrictiva se constituye como la menos eficiente para promover actitudes de privacidad en la red en la etapa adolescente. A tal efecto, es fundamental que los adultos se impliquen en el aprendizaje y la convivencia adolescente con los medios digitales conformando un clima de confianza (Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 2016).

En cuanto a las tendencias en la mediación parental, Ballesta et al. (2014) afirma que los progenitores son permisivos en el acceso de sus hijos/as a los entornos digitales. Lo anterior es reflejado en la investigación de Marcelino (2015), que pone de relieve que las familias españolas confían en el empleo que sus hijos/as hacen de las redes sociales. En relación con lo expuesto, el estudio de Torrecillas-Lacave et al. (2020) señala la edad como una variable clave en cuanto a la supervisión parental del menor en la red, ya que a medida que aumenta la edad de los hijos/as decae el control parental.

En este sentido, es importante destacar desigualdades existentes en el uso de Internet por parte de los/as adolescentes de menor estrato sociocultural, al igual que el menor grado de implicación parental (Garmendia et al., 2019). Así, el capital social y cultural de la familia es un factor crucial en el acceso y participación de los/as menores en la vida digital pues las condiciones socioeconómicas repercuten en la alfabetización digital, en el equipamiento tecnológico, en los dispositivos digitales disponibles y en el acceso a las redes sociales (Bernal y Angulo, 2013; Cobo et al., 2018).

1.6.2. El rol de los centros educativos en la percepción público-privado adolescente

Los/as profesionales de la educación junto con las instituciones educativas también desempeñan un papel fundamental en la construcción de la percepción público-privado de los/as jóvenes a través de los medios digitales.

Estudios recientes (Calvarro et al., 2019; Gairín y Mercader, 2018; Garmendia et al., 2016; Pagador y Llamas, 2014) corroboran la necesidad de que los centros educativos fortalezcan su rol en la formación de la privacidad *online* del menor, puesto que la mayor parte de las interacciones en red tiene lugar entre adolescentes de un mismo centro educativo. Además, dichas investigaciones ponen de relieve la escasa presencia de la privacidad y la seguridad *online* en los programas formativos, la carente formación de los/as profesionales respecto a dicha cuestión y la ausente cultura educativa en las escuelas sobre esta temática. Estas investigaciones también manifiestan la idoneidad de que los centros educativos potencien la formación en navegación segura y adecuada en los entornos digitales y que doten de habilidades, competencias digitales y valores al alumnado para alcanzar una convivencia óptima en la dimensión *online*.

Ahondando en la mediación de los centros educativos respecto a la percepción público-privado adolescente, Garmendia et al. (2019) manifiesta la preponderancia de la

mediación restrictiva. Esta realidad impulsa a los/as menores a formarse en las redes sociales con su grupo de iguales en lugar de acudir a los/as profesionales de la educación ante una complejidad, interpelación, duda, etc. (Garmendia et al., 2019). Ante esta situación y la urgencia de la misma, organizaciones como la UNESCO y la Comisión Europea demandan la incorporación de formación en alfabetización mediática en las aulas de enseñanza obligatoria a consecuencia del acceso masivo de los/as menores a las redes sociales.

Los centros educativos deben superar la mera capacitación para la utilización de las TIC y abordar su dimensión social, formando a los/as adolescentes para su uso y responsabilidad en la creación y propagación de contenido en el marco de los entornos digitales (Torrecillas-Lacave et al., 2020). Así, las escuelas deben asumir su relevante papel en la formación de la concepción público-privado adolescente y afrontar un doble reto latente en la contemporaneidad: por un lado, supervisar, identificar y subsanar patrones educativos eje de reproducción de conductas nocivas en la red, y, por otro lado, diseñar y poner en praxis acciones formativas de naturaleza preventiva con el objeto de que los/as adolescentes no comprometan su seguridad y privacidad en la red (Calvarro et al., 2019).

1.7. Investigaciones e instrumentos de relevancia en el marco de la investigación

A lo largo de las siguientes líneas, se confecciona una revisión de investigaciones vinculantes al objeto de investigación que guía este trabajo, reparando en las dimensiones que abordan los instrumentos de recogida de información utilizados en la mismas, con la finalidad de adquirir una visión amplia sobre la cual construir la parte empírica que conforma a este trabajo.

Los riesgos a los que se exponen los/as adolescentes españoles en Internet y en concreto en las redes sociales es el problema de investigación que conforma el estudio de Catalina García, López de Ayala y García Jiménez (2014). La investigación es abordada desde dos enfoques diferenciados: la autopercepción de riesgo de los menores y la heteropercepción de riesgo adolescente en el grupo de pares. La información ha sido recopilada a través de un cuestionario, que pone de relieve que las redes sociales son empleadas por los/as adolescentes como espacios de cortejo (20,9%). Además, el 7,6% afirma interactuar con desconocidos de su misma edad, mientras que el 3,8% con individuos de diferente edad.

Rodríguez García y Magdalena Benito (2016) desarrollaron una investigación de naturaleza cuantitativa con el objeto de conocer la seguridad y privacidad de los/as adolescentes en las redes sociales. Para ello, confeccionaron un cuestionario conformado por 90 variables albergadas en 27 ítems que fue aplicado en la Comunidad Valenciana. El cuerpo de datos obtenido determina que los/as jóvenes son conscientes de que necesitan aumentar

la seguridad en sus redes sociales (62,9%). También se corrobora que 70,6% de los/as jóvenes no considera seguras las redes sociales, sin embargo; el 71,8% percibe las mismas como espacios de gran relevancia. Además, se avala que los/as adolescentes otorgan mayor importancia a la imagen que a la expresión de pensamientos en las redes sociales.

La siguiente investigación tiene como fin ahondar en el perfil psicológico y social de los adolescentes de entre 11 y 18 años que utilizan excesivamente las redes sociales. Con dicho fin, Malo-Cerrato et al. (2018) abogan por una investigación de carácter cuantitativa recurriendo al cuestionario como instrumento. Los resultados manifiestan la prevalencia del género femenino (69,4 %) sobre el masculino en el empleo desmesurado de las redes sociales. Además, son identificados los rasgos de neuroticismo e impulsividad en sujetos con altos niveles de utilización en los entornos digitales, coincidiendo con bajos niveles de autoestima. La investigación avala que el contexto y los rasgos de personalidad de los/as adolescentes correlacionan significativamente con el nivel de utilización de las redes sociales.

El objeto de la investigación desarrollada por Xie y Kang (2015) es ahondar en la auto-divulgación y el arrepentimiento adolescente en las redes sociales. Para ello, recurre a la entrevista de menores de 12 a 17 años. El cuerpo de datos obtenido indica las siguientes tendencias de autorrevelación en la red: el 91% de los adolescentes han publicado fotos de sí mismos, el 71% de los menores revela su contexto de residencia, el 68,6% desvela el nombre de su centro educativo, el 52,1% expone su correo electrónico, mientras que el número de teléfono únicamente es reflejado por el 20,3%. Así mismo, el estudio corrobora que el 20% de los adolescentes se ha lamentado de haber divulgado determinado contenido o información en las redes sociales. Esta sensación es experimentada en mayor medida por aquellos jóvenes que poseen un número elevado de amistades en los entornos digitales.

De naturaleza cuantitativa es la investigación de Rial, Gómez, Braña y Valera (2014), focalizada en el conocimiento de las actitudes, percepciones y hábitos adolescentes en las redes sociales con el objeto de ahondar en su comprensión, contribuyendo así, al diseño de estrategias que promuevan un uso adecuado de las mismas. El instrumento empleado es un cuestionario que se conforma a través de tres bloques: hábitos de uso de Internet, utilización de redes sociales, y el rol de los progenitores en este contexto; siendo aplicado a escolares gallegos de Educación Secundaria Obligatoria. Los resultados que emergen con esta investigación determinan que el 60,4% de los/as adolescentes se conecta diariamente a la red, el 55% de los/as menores cuenta con conexión en su propio cuarto, y el hallazgo más destacable es que el 52% de los/as escolares no son supervisados por sus progenitores a la hora de acceder a la red, ni poseen límites en su uso.

La influencia de las redes sociales en las relaciones que conforman los jóvenes y el control familiar sobre el uso de las mismas es el problema de investigación que abordan Ballesta et al. (2014) en su estudio. De acuerdo con el objetivo de la investigación, se opta por una metodología cuantitativa a través del cuestionario como instrumento para la recogida de datos. Así, el cuestionario se compone de 67 ítems a través de la escala de Likert, distribuidos en 11 dimensiones y aplicado al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de la Región de Murcia. En cuanto a los hallazgos más relevantes de la investigación: el 80,7% de los encuestados afirman no aceptar invitaciones de desconocidos en las redes sociales, el 60% de la muestra valora las redes sociales como un lugar de escasa seguridad, mientras que el 26,9% lo considera en determinadas ocasiones. En cuanto al control parental, únicamente el 12,6% del alumnado es supervisado por sus progenitores en la red.

La finalidad que persigue la investigación de González y Martínez (2018) es ahondar en las emociones de los/as jóvenes, concretamente en la activación de las mismas y en su inferencia en el menor en el contexto de las redes sociales. El estudio se focaliza en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la provincia de Granada. Para ello, se adopta un enfoque cuantitativo con una finalidad epistemológica a través de un estudio descriptivo, exploratorio y transversal. Para la recopilación de la información se aboga por un cuestionario conformado a través de 33 ítems, estructurados en las áreas: social, personal, académica y familiar, en las que se entremezclan interpelaciones dicotómicas y de escala de Likert. Cabe destacar, que el instrumento fue adaptado del desarrollado por Molina y Toledo (2014) en su investigación acerca de la influencia de las redes sociales en el área personal, social, familiar y académica de los adolescentes del primer año de Bachillerato, en el país de Ecuador. El cuerpo de datos alcanzado en este estudio determina que: el 97,5% de los encuestados posee smartphone, predominancia del entretenimiento (29,8%) en el uso de Internet seguido de las redes sociales (21,7%). Además, la relevancia de estar conectado en la adolescencia es amplia reflejándose en un 61%. La investigación apunta con un 63,5% que las redes sociales influyen negativamente en las cualificaciones académicas y que, a su vez, potencian un cambio en el carácter promoviendo la extroversión en los/as adolescentes.

La investigación de Gómez y Lloret (2016) tiene como objetivo determinar patrones en el uso de las redes sociales en relación con los rasgos de personalidad. Para dicho fin, se diseñó un cuestionario conformado por 23 ítems y se utiliza la escala *Ten Item Personality Inventory* (TIPI), aplicándose en la provincia de Alicante. El estudio avala que la edad de media en la cual, los/as menores se inician en las redes sociales es a los 10,38 años, que los/as adolescentes poseen un perfil activo en cinco redes sociales a la vez y que consultan estos espacios una media de cinco o seis veces al día. Así mismo, pone de relieve que la

personalidad más vinculada a una mayor actividad de autopromoción en el marco de las redes sociales es la extraversión y los rasgos narcisistas.

Con el fin de conocer las expectativas, frecuencia y el papel del género de los/as adolescentes italianos respecto al *selfie* Boursier y Manna (2018) recurren a una metodología de investigación de naturaleza cuantitativa, abogando por el cuestionario como instrumento. La investigación se focaliza en adolescentes de entre 14 y 16 años, y los resultados de la misma apuntan a un modelo de siete factores que circunscriben a las expectativas adolescentes y hacia los *selfies* como una construcción multidimensional. También se dejó constancia de que compartir *selfies* se ha conformado como una práctica común impulsada por la autopromoción, siendo la fotografía de uno mismo/a un nuevo modo de presentación personal y de incremento de la autoconfianza. El comportamiento respecto al *selfie* está marcado por el género, predominando el femenino en su acción y divulgación. De igual modo, este estudio establece que los/as adolescentes no perciben ningún riesgo en la divulgación de *selfies*; el 15,9% de la muestra afirma haber tomado *selfies* de naturaleza transgresora y únicamente el 11,1% de carácter provocativo.

En sintonía con lo anterior, y con la finalidad de encaminar la parte empírica que conforma este estudio, en el Anexo 1 se denotan las dimensiones sobre las cuales recopilan información los instrumentos de las investigaciones enunciadas. A la luz de dichas dimensiones, se determinan diferencias y similitudes que invitan a la reflexión y que contribuyen a identificar elementos importantes a contemplar en el instrumento *ad hoc* de la investigación empírica que se desarrolla en este Trabajo Final de Máster.

En base al análisis de la tabla (Anexo 1), se manifiesta la importancia de contemplar la dimensión 'datos sociodemográficos' ya que en los mismos se computan variables de vital importancia (género, edad, capital sociocultural) para realizar correlaciones y ahondar en mayor medida en el marco de la investigación. Además de ello, las investigaciones analizadas coinciden en las siguientes dimensiones: percepción adolescente, patrones o hábitos en la utilización de las redes sociales focalizando la atención en su empleo excesivo o inadecuado, privacidad en las redes sociales, autorrevelación de los/as menores en la red y personalidad adolescente. Por el contrario, carecen de protagonismo en los estudios destacados anteriormente: la mediación parental, el contexto social en las redes sociales, el *selfie*, el arrepentimiento en la red y las peculiares dimensiones determinadas por Ballesta et al. (2014) en su investigación.

A este respecto, en base al estado del arte confeccionado a lo largo de este capítulo, se consideran relevantes las dimensiones comunes a la mayoría de las investigaciones analizadas. Así mismo, dichas dimensiones (privacidad, personalidad, patrones de utilización

de las redes sociales, percepción adolescente, autorrevelación) se constituyen como piedras angulares en el estudio que se desarrolla a lo largo de estas páginas, lo que pone de relieve que este trabajo aborda cuestiones latentes en el marco de la investigación educativa. Por ello, dichas dimensiones enunciadas serán reflejadas en el instrumento a elaborar en la presente investigación. En lo que atañe, a las diferencias preponderantes en las dimensiones de los instrumentos objeto de estudio, estas pueden ser consecuencia de los diferentes objetivos que guían dichas investigaciones, así como del enfoque predominante en los mismos. Así mismo, las discrepancias identificadas reflejan aspectos relevantes respecto al objeto de investigación de este estudio como es el *selfie*, práctica social de importancia en los entornos digitales, y la mediación parental eje clave en el proceder adolescente en la red.

En sintonía con el marco conceptual construido, determinadas dimensiones son transcendentales para dar respuesta al problema de investigación que guía este estudio como es el capital social, el rol parental (abordado por escasas investigaciones), la influencia del centro educativo, el papel que juega la identidad en las redes sociales y tanto la dimensión como la concepción público-privado adolescente en la red.

En suma, en el presente epígrafe, se asientan las bases para ahondar en la parte empírica que integra esta investigación, concretamente en la construcción del instrumento para la recopilación de la información que conforma a este estudio.

2. Interrogantes y objetivos del estudio

En el capítulo anterior, se vislumbra a través de los referentes teóricos que dan sustento a este estudio que la percepción público-privado adolescente es influenciada por las redes sociales, y que a su vez esta convergencia de factores repercute notablemente en la identidad adolescente, sobre todo en lo que respecta a la interacción con la realidad que le circunscribe (Ogando, 2012; Pedrero y Valdivia, 2015). Lo anterior es resultado de la dilución de las barreras entre lo público y lo privado, que domina en la contemporaneidad, así como del protagonismo de la dimensión privada en las redes sociales, las cuales se conforman como espacios públicos (Carlón, 2015). La coyuntura que entraña la percepción público-privado actual de los/as adolescentes es la privacidad en la red, puesto que se encuentra en constante riesgo y compromiso (Li, Huang, Jim y Wang, 2019).

Prosiguiendo con la primera parte del trabajo, en este capítulo se ahonda en los objetivos e interrogantes que vertebran el presente estudio.

A este respecto, la presente investigación procura dar respuesta a la demanda de Stejin y Vedder (2015) por la cual se manifiesta la necesidad de una interpretación de la concepción público-privado ajustada a la sociedad contemporánea. Por esta razón, la pregunta de investigación que se pretende resolver en el seno de esta investigación es la que

prosigue: *¿cómo perciben las dimensiones público-privado los/as adolescentes y cómo influyen en la construcción de su identidad?*

Para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada se determinan los objetivos ejes vertebradores del presente estudio.

Objetivo general: conocer la percepción de la dimensión público-privado adolescente en los entornos digitales y su repercusión en la construcción identitaria.

Para dicho objetivo general, se estipulan los siguientes **objetivos específicos:**

1. Describir la concepción público-privado de los/as adolescentes en los entornos digitales.
2. Reconocer diferencias en la percepción público-privado entre adolescentes participantes en los entornos digitales y aquellos sin presencia en los mismos.
3. Identificar diferencias de género en concepción público-privado en los entornos digitales.
4. Determinar el rol que desempeñan los agentes educativos en la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales.

A raíz de los resultados obtenidos se proponen hipótesis sobre los factores que pueden propiciar dichas diferencias, líneas de mejora, y posibles nuevos focos de investigación en torno a la temática objeto de estudio.

3. Metodología de investigación

El Trabajo Final de Máster se inicia con una revisión documental de bibliografía especializada en cada una de las dimensiones que componen la investigación, tanto desde el enfoque de contenido, como de las cuestiones metodológicas y/o técnicas. La búsqueda bibliográfica realizada atiende a los siguientes criterios: acceso abierto y año de publicación. En cuanto a este último factor, se recurre a literatura científica de los últimos cinco años. No obstante, también ha sido necesario recurrir a bibliografía anterior para la construcción y el sustento del marco conceptual y metodológico de la presente investigación. La búsqueda bibliográfica se realizó en diferentes bases de datos, siendo estas las que prosiguen: *Reserachgate, Eric, Dialnet, Jurn, Scielo, Academia edu, Scopus, Web of science, Google Académico y sciencieresearch* (ver Anexo 2).

Para dar respuesta a los objetivos formulados en el seno de este estudio, se aboga por una metodología de investigación empírica, concretamente de naturaleza cuantitativa, de tipo *expost-facto*, en la cual, el fenómeno objeto de estudio ya ha ocurrido en el momento de la investigación, por lo que el control del investigador sobre el mismo es nulo (Bisquerra, 2004). El estudio que se desarrolla es de carácter descriptivo pues pretende ahondar en las propiedades, características y rasgos más relevantes de la percepción público-privado adolescente en los entornos digitales, concepción que el alumnado posee de manera previa a la investigación. A tal efecto, la variable independiente es estudiada retrospectivamente a partir de la variable dependiente, buscando así conocer los efectos de la variable independiente sobre esta última, siendo en este caso la construcción identitaria. Este tipo de estudios permite realizar posibles inferencias sobre las relaciones entre las variables a partir de la variación concomitante de las variables independiente y dependiente (Kerlinger y Lee, 2002).

En los siguientes epígrafes se presentan las fases del estudio descriptivo siguiendo las estipuladas por Bisquerra (2004): población, selección de la muestra de investigación, diseño del proceso de recogida de datos, y el método de análisis aplicado. Conforme a lo anterior, se desarrolla el diseño de investigación que guía el desarrollo del presente estudio.

3.1. Población y muestra

De acuerdo con lo expuesto a lo largo del trabajo, la población de este estudio la conforman los/as adolescentes de la Comunidad Autónoma de Galicia que están cursando Educación Secundaria Obligatoria, teniendo en cuenta que la población hace referencia al conjunto de sujetos en los que interesa estudiar un fenómeno (Mosteiro y Porto, 2017).

Dada la imposibilidad de acceder al conjunto poblacional en su totalidad debido a su amplitud, así como a la situación de emergencia sanitaria fruto del COVID-19, la muestra del estudio —el subconjunto de los individuos extraídos de la población— fue seleccionada a través del muestreo no probabilístico por conveniencia. Esta tipología de muestreo selecciona los sujetos en base a criterios del investigador, quien determina una serie de condiciones que la muestra debe cumplir (Mosteiro y Porto,2017). A tal efecto, la muestra seleccionada está compuesta por el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de dos centros educativos de Galicia atendiendo a su facilidad de acceso y a la proximidad de la investigadora a los mismos.

El total de la muestra invitada—sujetos de la población a quienes se invita a participar—está configurada por un total de 292 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, puesto que uno de los centros participantes en el estudio cuenta con 215 alumnos mientras que el segundo de ellos únicamente posee 77 discentes en dicha etapa educativa. La muestra productiva, la cual depende de la tasa de respuesta es de un total de 169 sujetos.

3.1.1. Características de la muestra

Ahondando en las particularidades adherentes a la muestra del estudio cabe destacar que los centros educativos participantes se enmarcan en el carácter de centro público integrado y se sitúan en el suroeste de Galicia, concretamente en la zona del Baixo Miño, caracterizándose las zonas donde se sitúan por ser poco pobladas.

La muestra participante— sujetos que aceptan formar parte del estudio— está configurada por 292 adolescentes, conformándose la muestra productora de datos por un total de 169 sujetos, siendo, este el tamaño de la muestra real, conforme a la siguiente figura.

Figura 5. Muestra participante en el estudio

Fuente: Elaboración propia.

La figura anterior pone de relieve la tasa de respuesta que ha alcanzado el instrumento de investigación, siendo esta de un 57,87%, por lo tanto, más de la mitad de la muestra participante ha dado respuesta al cuestionario. Esta se configura a partir de 64 hombres y 105 mujeres, por consiguiente, un 37,9% de la muestra pertenece al género masculino, frente a

un 62,1% del femenino, teniendo así, mayor representación en la investigación este último. En lo que atañe a la edad de la muestra participante, esta se refleja en la tabla que prosigue.

Tabla 13

Porcentaje de edades que integran la muestra participante

12 años	13 años	14 años	15 años	16 años	17 años
6,5%	18,3%	23,7%	25,4%	21,9%	4,1%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, se vislumbra el porcentaje de edad que poseen los participantes en el estudio, dando cuenta de la predominancia de la cohorte de edad que abarca de los 13 a los 16 años, y manifestándose una menor representación del colectivo adolescente de 12 (6,5%) y 17 años (4,1%). Así, la media de edad de los participantes es de 14,50 años. La distribución de la muestra participante a lo largo de los cursos académicos que integran la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se presenta en la figura que prosigue.

Figura 6. Organización de la muestra en los cursos académicos de ESO

Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior, se pone de relieve la organización de la muestra en los cursos académicos en los que se enfoca la investigación. Así, los sujetos participantes que pertenecen a 1º de ESO son el 14,2% (24 sujetos), en 2º de ESO la participación se incrementa, siendo de un 25,4% (43 sujetos) los/as adolescentes pertenecientes a dicho curso académico, 3º de ESO cuenta con 24,3% (41 sujetos) de representación en el estudio y en última instancia, en 4º de la ESO se sitúa el 36,1% (61 sujetos) de la muestra. Por consiguiente, el curso con mayor representación en el presente estudio es 4º de la ESO, seguido de 2º de ESO, 3º de ESO y finalmente 1º de ESO.

3.2. Instrumento de recogida de datos

Con la finalidad de alcanzar los objetivos que guían la presente investigación, se opta por el método de encuesta, que permite la recopilación de datos a través de interpelaciones, así como la realización de estimaciones a la población de referencia a partir de los resultados obtenidos (Torrado, 2004). Las razones que amparan la elección de este método radican en

su idoneidad para ahondar en qué piensan, qué sienten y qué hacen las personas, es decir investigar e indagar en las ideas, pensamientos, emociones, actos y comportamientos (públicos y privados), opiniones, creencias, actitudes, etc., de los sujetos. Por ello, este método responde a un carácter descriptivo, congruente al adaptado en este estudio, tal y como se ha señalado anteriormente (Ruíz, 2009). En el método de encuesta existen dos técnicas fundamentales, la entrevista y el cuestionario, siendo la última de ellas la utilizada en el presente estudio (Torrado, 2004).

De este modo, el instrumento que se construye *ad hoc* para el cometido de esta investigación, es el cuestionario, definido como “un instrumento de recopilación de información compuesto de un conjunto limitado de preguntas mediante las cuales el sujeto proporciona información sobre sí mismo” (Bisquerra, 2004, p.240). Las motivaciones que impulsan al empleo de este instrumento son la magnitud de la muestra, así como los objetivos y la finalidad de la investigación.

La modalidad en la que se aplica el cuestionario es *online* debido al estado de alarma decretado durante el período de desarrollo de la presente investigación. Además de ello, esta modalidad facilita en gran medida el proceso de recogida de información, pues permite exportar la matriz de datos y traspasar los mismos al *software* de análisis sin necesidad de introducir de forma manual el cuerpo de datos obtenido a través de la aplicación del instrumento.

El cuestionario construido *ad hoc* en el presente estudio es resultado del análisis del marco teórico y del estado del arte sustento del presente estudio, así como de la revisión exhaustiva de instrumentos empleados en investigaciones similares a la que nos ocupa (ver Anexo 1). El cuestionario construido se denomina 'Cuestionario sobre la Dimensión Público-Privado Adolescente en Entornos Digitales' y está configurado por un total de 114 ítems distribuidos en siete bloques de interpelaciones agrupadas de acuerdo con la temática que abordan.

El primer bloque 'Datos de Identificación', está conformado por 13 ítems y contempla cuestiones referentes a datos sociodemográficos de la muestra (género, edad, nivel de estudios de los progenitores, curso), así como al capital sociocultural de la familia (relevancia de la literatura en el hogar) y una cuestión que interpela acerca de los dispositivos tecnológicos disponibles. El segundo bloque, 'Redes Sociales' se estructura en nueve ítems y engloba preguntas vinculantes al acceso a las redes sociales, es decir, estar en posesión de un perfil, configuración de privacidad en el mismo, cambios experimentados en el empleo de las redes sociales a raíz del confinamiento, edad de inicio en dichos entornos digitales y frecuencia y dispositivo de acceso a las mismas. A seguir, el bloque 'Gestión de las Redes Sociales' está

configurado por 69 ítems que abordan cuestiones referentes al comportamiento adolescente en las redes sociales, concretamente interpelan acerca de motivos de adhesión a las redes sociales, fines a alcanzar a través de las mismas, patrones de actuación, capital social percibido por los/as jóvenes mediante estos espacios en la red y percepción público-privado adolescente en los entornos digitales. El bloque 'Contexto Familiar', está estructurado en 10 ítems referentes a la mediación familiar respecto a las redes sociales en los/as adolescentes. El quinto de los bloques, 'Contexto Escolar' está constituido por cuatro ítems con interpelaciones dirigidas a conocer la formación que otorgan los centros educativos a los/as menores en cuanto a privacidad y seguridad en la red. El bloque 'Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales' está conformado por nueve ítems con la finalidad de ahondar en la concepción público-privado de los menores sin redes sociales. En última instancia, el bloque 'Comentarios y observaciones' posee un ítem que tiene como propósito recoger impresiones de la muestra sobre el cuestionario y acerca de su experiencia en redes sociales.

De este modo, en las líneas anteriores se denota la estructura del instrumento *ad hoc* de la presente investigación (ver Anexo 3).

El instrumento se conforma a partir de diferentes tipologías de cuestiones de acuerdo con la información que se pretendía recompilar. Así, se contemplan un total de 27 cuestiones de carácter cerrado y ocho interpelaciones de carácter abierto. Ahondando en la primera tipología, el instrumento alberga cuatro cuestiones de respuesta dicotómica tres de respuesta sí/no, y una en la que el sujeto debe elegir la configuración de su perfil (público/privado) en redes sociales. En lo que atañe a las cuestiones de elección múltiple se contemplan cinco, del arquetipo denominado abanico de respuestas, que hace referencia a las cuestiones con una serie de opciones de respuesta excluyentes entre sí. Por su parte, también se albergan cinco interpelaciones de tipo abanico de respuestas con un ítem abierto, abriendo la posibilidad de que el encuestado/a añada alternativas de respuesta. En lo que respecta a las cuestiones de rango sumativo, se aboga por la escala de Likert predominando en siete cuestiones la escala de cuatro valores (nada, algo, bastante mucho), con la finalidad de adaptarse al nivel madurativo y cognitivo de los/as adolescentes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Así mismo, también se utilizan escalas Likert de dos valores (público/privado, sí/no, sí decisivo/no decisivo), de cinco (frecuencia utilización literatura por parte de la familia), y de siete (tiempo que el adolescente emplea al día las redes sociales). En última instancia, el cuestionario cuenta con dos preguntas filtro, la primera de ellas para seleccionar a los encuestados que no poseen perfil en las redes sociales y, en segundo lugar, para identificar al colectivo con perfil en redes sociales que publica contenido en las mismas; congruentemente a dicha ramificación de sujetos, se contemplan cuestiones focalizadas

únicamente en los colectivos de la muestra que poseen dichas características (Casas, Repullo y Donado, 2003).

Un factor condicionante en la construcción del cuestionario y presente a lo largo del mismo, es la adaptación al nivel madurativo y cognitivo de la población a la que se dirige el instrumento. Por consiguiente, el mismo cuenta con un lenguaje sencillo y próximo a la etapa adolescente, que permita la comprensión adecuada y fluida de las cuestiones por parte de la muestra. Así mismo, como bien se ha mencionado anteriormente, las preguntas escala de Likert cuentan con cuatro niveles con la finalidad de facilitar la respuesta de los/as menores. En definitiva, a lo largo de las líneas anteriores se vislumbra el instrumento conformado *ad hoc* para la recopilación de los datos en el marco de la presente investigación (ver Anexo 4).

3.2.1. Validación del instrumento

La validez de contenido consiste en la valoración de la adecuación de una prueba de acuerdo con lo que pretende medir, conformándose, así como un componente de vital importancia en la estimación de la validez de un instrumento determinando la relevancia y representación del constructo para un propósito concreto (Ding y Hershberger, 2002; Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008).

En la validación de contenido posee capital relevancia el juicio de expertos, definido como una práctica generalizada que requiere de la interpretación y aplicación de la opinión informada de personas con trayectoria en la temática, que son reconocidos como expertos cualificados en dicho campo, y que pueden aportar información, evidencia, juicios y valoraciones. Así, la finalidad última del juicio de expertos es su interpretación de manera acertada, eficiente y con total rigor metodológico y estadístico para permitir que la evaluación basada en la información obtenida de la prueba se utilice conforme a los propósitos para la cual fue diseñada (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008).

En el presente estudio se recurre al juicio de expertos con el objeto de validar el contenido del instrumento construido para tal fin. Para ello, los expertos han sido seleccionados atendiendo a los criterios propuestos por Skjong y Wentworht (2000): experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia (grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia y premios entre otras); reputación en la comunidad; disponibilidad y motivación para participar; e imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad. Además de ello, Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) recomiendan un mínimo de cinco jueces, de los cuales dos deben ser expertos en medición y evaluación. Así, teniendo presentes dichos criterios, participaron en el estudio en condición de expertos un total de nueve validadores/as con trayectoria en el estudio de las redes sociales, el colectivo adolescente y lo público-privado,

siendo dos de ellos expertos en metodología de investigación en educación. Cabe destacar, que los jueces participantes pertenecen a diferentes universidades del contexto español y también latinoamericano (México).

A raíz de la selección de los expertos/as, se envió a los mismos de manera individual a través de correo electrónico una carta de invitación personalizada, explicando la finalidad y los objetivos del estudio, el propósito del instrumento y toda la información necesaria para contextualizar a los jueces; adjuntando la tabla explicativa del instrumento, el propio cuestionario y la plantilla de validación. Así mismo en dicha carta, se detallaba el tiempo disponible para la validación del instrumento, siendo este de una semana y media (ver Anexo 5).

En cuanto a la plantilla de validación (ver Anexo 6) esta pretende evaluar la claridad de la redacción, la pertinencia de las preguntas a los objetivos propuestos y la relevancia de estas. Se asignó a cada ítem, para los tres criterios, una escala de Likert de 5 niveles; determinando para cada bloque o dimensión de cuestiones un espacio abierto dirigido a la aportación de comentarios por parte de los expertos/as. Una vez obtenidas las validaciones del instrumento por parte de los/as jueces (ver Anexo 7) se calculó la concordancia entre los juicios, empleando para ello, el coeficiente W de Kendall, un estadístico que se utiliza con la finalidad de conocer el grado de asociación entre k conjunto de rangos, siendo de gran interés cuando se solicita a los expertos otorgar rangos a los ítems, en este caso de 1 a 5. El mínimo valor asumido por el coeficiente es 0 y el máximo 1, siendo rechazada la hipótesis nula cuando el nivel de significancia es menor a 0.05 (H_0 : los rangos son independientes, no concuerdan) conforme a la concordancia y su valor, eje determinante para aceptar o no el ítem (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008). En este caso, el resultado obtenido en el coeficiente de Kendall es de 0,33 con una significación de 0,050 ($p < 0.05$), por lo que se rechaza la hipótesis nula, confirmándose así, la existencia de consenso entre los jueces (ver Anexo 8).

Por consiguiente, se aceptan la totalidad de los ítems y se valoran e incorporan las apreciaciones aportadas por los expertos/as para cada uno de los ítems y dimensiones que aborda el cuestionario.

Tras la aplicación del instrumento, se calculó Alpha de Cronbach en las variables numéricas, con el propósito de conocer la fiabilidad del instrumento en la muestra del estudio. El valor de Alfa asume valores entre 0 y 1, cuanto más alto es el valor obtenido, mayor consistencia interna posee el instrumento. A este respecto, el cuestionario *ad hoc* del presente estudio obtiene un valor de 0,962, que pone de relieve la alta consistencia interna y la elevada fiabilidad del mismo (ver Anexo 9).

3.2.1.1. Prueba piloto

A la luz de los cambios efectuados en el cuestionario a raíz de la validación por parte de expertos, se somete el mismo a una prueba piloto, también denominada *pretest* que consiste conforme a Torrado (2004) en la aplicación previa, a menor escala, de todos los procedimientos que se efectuarán en la administración final del cuestionario, en este caso *ad hoc* para el presente estudio. Por ello, la prueba piloto se constituye como una validación empírica que tiene por objeto la disminución de los posibles errores y sesgos en la aplicación del cuestionario, así como el perfeccionamiento del instrumento de investigación (Casas et al., 2003).

La prueba piloto debe aplicarse, de acuerdo con Casas et al. (2003) a un grupo reducido de sujetos con las características fundamentales de la población en la que se enfoca el estudio. En este caso, se ha efectuado a un total de 13 sujetos, pertenecientes a Educación Secundaria Obligatoria en distintos centros educativos de Galicia, todos ellos diferentes a los centros educativos en los que se va a desarrollar la recopilación final de los datos. Por consiguiente, el grupo de sujetos participante en la prueba piloto contempla perfiles característicos de la población a la que se dirige la investigación.

En el marco del presente estudio, la prueba piloto persigue los siguientes propósitos: a) comprobar la fiabilidad del instrumento; b) conocer si los ítems que configuran el cuestionario son comprendidos e interpretados correctamente; c) constatar si el cuestionario se resuelve en un tiempo razonable evitando la fatiga del sujeto al cumplimentar el mismo; d) conocer el grado de interés del alumnado por el cuestionario y e) la detección de cualquier cuestión objeto de atención para el perfeccionamiento del instrumento.

Al analizar exhaustivamente los resultados de la prueba piloto, se han identificado elementos objeto de mejora con el fin de agilizar la versión definitiva del cuestionario y contribuir a la comprensión del mismo tanto en su vertiente formal como conceptual. Fruto de este proceso, se han introducido los cambios que se contemplan en la tabla que se presenta.

Tabla 14

Modificaciones introducidas a raíz de la prueba piloto

Eliminación	<p>-Se ha eliminado una cuestión que aludía al tiempo que el adolescente utilizaba diferentes dispositivos (móvil, tablet, ordenador), en la semana y el fin de semana.</p> <p>-Se ha eliminado un ítem en la cuestión 6 que hacía referencia a la utilización en el hogar de CD y DVD por ser un elemento desactualizado en el presente.</p> <p>-En la cuestión 25 se ha eliminado un ítem “soy una persona abierta con los demás”.</p> <p>-Se han eliminado dos ítems en la pregunta 26 por ser muy similares a otros dos contemplados en esa cuestión.</p>
Modificación	<p>Los ítems de la cuestión 23 “fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo “y “ubicación de mi domicilio, donde vivo exactamente” se han modificado por “fotografías y vídeos posando con mi cuerpo” y “fotografías y vídeos donde se ve mi casa” respectivamente.</p>

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, la eliminación de ítems responde a la necesidad de aligerar el cuestionario con el fin de adaptar su cumplimentación a los diez o quince minutos. En cuanto a las modificaciones efectuadas, estas responden a interpretaciones inadecuadas de los sujetos acerca de los ítems contemplados, por ello se aboga por su reformulación.

Así mismo, la prueba piloto determina que la fiabilidad del instrumento es óptima y que el interés de los/as adolescentes por el instrumento ha sido positivo, resultándoles incluso entretenido.

En definitiva, el proceso relatado a lo largo de este epígrafe culmina con la versión definitiva del instrumento para la recogida de datos en el contexto de la presente investigación (Anexo 4).

3.3. Proceso de recogida de datos

La recopilación de la información del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en los centros educativos seleccionados para la muestra, se organiza en tres etapas. La primera de ellas, consistió en el contacto con los directores/as de los centros seleccionados a través de llamada telefónica. Durante dicha comunicación, tuvo lugar una explicación pormenorizada de los objetivos de la investigación y se acordó un compromiso de confidencialidad y de trabajo colaborativo por ambas partes.

En un segundo momento y debido a la situación aflorada a raíz del COVID-19, el proceso de administración del instrumento fue telemático. Así, tras enviar el cuestionario de carácter *online* a los directores/as de los centros educativos, estos se lo administraron a los tutores/as de los grupos que conforman el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Los tutores/as fueron los encargados de facilitar el instrumento para la recogida de datos de

la presente investigación al alumnado, quienes recibieron en su correo electrónico el cuestionario a cumplimentar. De este modo y a consecuencia de la situación actual de confinamiento, los/as discentes debieron responder al cuestionario en el seno de sus hogares.

La tercera y última etapa tiene lugar durante los doce días en los que el cuestionario está activo y disponible para su respuesta por parte del alumnado. Durante dicho período temporal, se han organizado tres reenvíos del cuestionario, para su cumplimentación por parte de aquellos/as adolescentes que no habían respondido previamente. El acuerdo para el reenvío del cuestionario se ha llevado a cabo a través de llamada telefónica. Cabe hacer mención, que, en el último reenvío, el instrumento fue acompañado de un mensaje personalizado de la investigadora al alumnado para motivar a que estos cumplimentasen el mismo. Esta fase ha sido efectuada de igual manera en los dos centros educativos participantes en el presente estudio. A este respecto, esta última etapa estaba planificada para su desarrollo en un período temporal de una semana, no obstante; ante la ausencia de respuestas por parte del alumnado ha sido necesario realizar diferentes reenvíos del instrumento, requiriendo, por consiguiente, de ampliación temporal, a 12 días (ver Anexo 10).

El cuestionario fue elaborado y administrado a partir de *Microsoft Forms*, aplicación de Office 365 para la elaboración de encuestas y cuestionarios, que, además, garantiza la confidencialidad de los datos recabados de acuerdo con lo expuesto en la Ley Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

3.4. Análisis de datos

Conforme a lo expuesto en el epígrafe anterior, fruto de la situación sanitaria imperante en el momento, el cuestionario fue aplicado de forma *online*, por lo que la matriz de datos generada por *Microsoft Forms* fue exportada a un documento en formato Excel, y posteriormente transferido al SPSS Statistics 25, paquete de software seleccionado para el análisis estadístico de los resultados obtenidos.

En la primera fase del análisis se efectuó una revisión y depuración de la matriz de datos (Bisquerra, 2004), que implicó la revisión de los mismos, la recodificación de respuestas (aquellas añadidas por la muestra en la opción “otros”), la identificación de valores perdidos y la codificación de variables. En este momento también tuvo lugar la operativización de las preguntas abiertas del cuestionario, por lo que se procedió a la agrupación de las respuestas en categorías según su contenido con el fin de conformar variables.

En un segundo momento, se llevó a cabo un análisis exploratorio a través de estadísticos descriptivos para cada uno de los ítems del cuestionario, calculando la media, moda, mediana y desviación típica. Además de ello, se han realizado comparaciones de

grupos y tablas cruzadas atendiendo a diferentes variables con el objeto de ahondar en los resultados obtenidos.

PARTE II

4. Resultados del estudio

En el presente capítulo se exponen los principales hallazgos obtenidos en la investigación tras el análisis estadístico efectuado en base a los datos recopilados a través del cuestionario. Para dar respuesta a los objetivos que vertebran el presente estudio, se exponen los resultados de la investigación, estructurados de acuerdo con las dimensiones que conforman el cuestionario: datos de identificación, redes sociales, gestión de las redes sociales, percepción público-privado del alumnado que carece de perfil en redes sociales, contexto familiar y contexto escolar, aunque han sido organizadas con el objeto de facilitar la lectura y la comprensión de los resultados. Además, se profundizará en los resultados obtenidos mediante la realización de cruces entre variables y la comparación de medias con el objeto de proyectar hallazgos de relevancia en el ámbito educativo.

4.1. Datos de identificación

En el primer capítulo del presente trabajo se pone de manifiesto la sustancial relevancia que poseen variables como género, nivel socio-cultural y disponibilidad de recursos tecnológicos para comprender la percepción público-privado adolescente en las redes sociales. Por ello, se expone su significatividad en la relación con la muestra, aspectos que serán claves para dar respuesta a los objetivos de investigación.

En cuanto al nivel socio-cultural de las familias de los/as adolescentes que integran la muestra, el nivel de estudios determina que las madres poseen de media un nivel 3, correspondiente a bachillerato y formación profesional. Por su parte, los padres obtienen una media menor, 2,67, es decir, que en su mayoría se encuentran entre el nivel de estudios básico (educación primaria, educación general básica y ESO) y estudios medios. En la tabla que prosigue, se detallan en mayor medida los datos expuestos.

Tabla 15

Porcentaje del nivel de estudios que poseen los progenitores de la muestra

	Sin estudios	Estudios básicos	Estudios medios	Formación profesional superior	Estudios universitarios
Madre	3,6%	42,6%	23,1%	11,8%	18,9%
Padre	10,7%	47,3%	16,6%	15,4%	10,1%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior (Tabla 15), se pone de relieve la preeminencia de los estudios medios y básicos en los progenitores de los/as adolescentes que conforman la muestra. En relación con ello, dichas familias recurren a los libros de literatura, novela y poesía (2,51), así como a la prensa en papel (2,60) con una media similar, situándose entre menos de un día por semana y uno y tres días por semana; los libros digitales se emplean de media 1,80, es decir, entre nunca y menos de un día por semana; la media en la utilización de los servicios de lectura bajo suscripción y pago se posiciona próximo al nunca (1,54) al igual que la recurrencia a las enciclopedias (1,53); las revistas especializadas son utilizadas de media 1,92, rozando el menos de un día por semana. En última instancia, prepondera en los hogares la televisión, al obtener una media de 4,69, por lo que este artefacto se emplea en la gran mayoría de las familias (81%) todos los días de la semana.

En lo que respecta a la disponibilidad de conexión a internet por parte de los integrantes de la muestra, cabe destacar que únicamente el 2,4% carece de la misma. En cuanto a la disponibilidad de artefactos tecnológicos, el 98,2% posee teléfono móvil; sin embargo, la tablet tiene menor incidencia en la vida de los/as adolescentes puesto que un 29,6% carecen de la misma; el ordenador de mesa va perdiendo protagonismo en el seno de los hogares, estando disponible únicamente en el 52,7%, mientras que el ordenador portátil tiene un 87% de presencia. Por consiguiente, internet es un recurso disponible en cerca de la totalidad de las familias (97,6%), al igual que el teléfono móvil, que está muy presente en los hogares de los/as adolescentes.

4.2. Redes sociales

En el presente epígrafe se ahonda en la relevancia que poseen las redes sociales en la vida de los/as adolescentes, identificando el nivel de hiperconectividad al que este colectivo se encuentra expuesto. A este respecto, el promedio de edad en la que los/as adolescentes encuestados se inician en las redes sociales es de 12 años. En relación con ello, del conjunto muestral únicamente carece de perfil en las redes sociales el 14,8% mientras que tienen perfil en estos entornos digitales el 85,2% de la muestra. El 18,8% de los hombres no tiene perfil en redes sociales, mientras que en las mujeres este porcentaje se reduce al 12,4%, lo que pone de relieve la mayor presencia del género femenino en estos espacios.

De igual forma, atendiendo a las variables tener o no perfil en redes sociales y nivel de estudios tanto de la madre como del padre, el colectivo adolescente que más ausente está en estos escenarios digitales es aquel que tiene padre y/o madre con estudios universitarios, puesto que su porcentaje de presencia es significativamente menor que el de los/as adolescentes con progenitores que poseen estudios inferiores.

Cabe destacar la presencia de una progresión conforme a la posesión o no de perfil en las redes sociales de acuerdo con la variable edad, reflejada en la siguiente figura.

Figura 7. Pertenencia a las redes sociales de acuerdo con la edad

Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior, se cristaliza una progresión a tener perfil en las redes sociales de acuerdo con el incremento en la edad. Así, se vislumbra que a los 12 años existe un gran número de adolescentes (45,50%) que carecen de perfil en redes sociales. No obstante, en los 13 años se identifica un punto de inflexión por el cual este porcentaje se desdibuja y la gran mayoría de los/as adolescentes (80,60%) forman parte de las redes sociales. A partir de dicho momento esta tendencia se incrementa, siendo cada vez menor la cantidad de adolescentes que carece de perfil en estos escenarios en red. Cabe destacar, un ligero descenso de los/as adolescentes que tienen perfil en redes sociales a los 17 años.

Buscando respuestas a los motivos que empujan a los/as adolescentes a unirse a las redes sociales, en la figura que prosigue se exponen sus principales motivaciones.

Figura 8. Motivos por los cuales los/as adolescentes tienen perfil en redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

La anterior figura, muestra los principales motivos por los cuales los/as adolescentes encuestados decidieron adentrarse en las redes sociales. A este respecto, la principal motivación que los impulsó es la comunicación con sus amigos/as y conocidos/as (28,4%), seguido del entretenimiento (26%). A continuación, se sitúa la presión del grupo de iguales (11,2%), con un 6,5% el conocer la vida de los/as otros, qué hacen, etc.; en un 5,3% para conocer gente y en última instancia por informarse y seguir contenido que responda a sus

intereses (4,7%). Indagando en estas motivaciones de acuerdo a la variable género, los hombres se adentran en las redes sociales por la presión del grupo de iguales (63,2%), mientras que para las mujeres para entretenerse (72,7%) y comunicarse (72,9%).

Focalizando la atención en el colectivo adolescente que no tiene perfil en las redes sociales, se indaga en las principales motivaciones por las cuales carecen de las mismas. Así, como primera causa se sitúa la ausencia de interés por dichos entornos digitales (6,5%); en segundo lugar, la carencia de permiso parental (5,9%); y con igual incidencia, se posicionan con un 1,2% la falta de un dispositivo móvil y no tener la edad mínima legal para acceder a las redes sociales. Pormenorizando en dichas motivaciones respecto al género, el 69,2% de las adolescentes encuestadas carecen de redes sociales por ausencia de permiso parental, mientras que el motivo que aleja al género masculino de estos entornos digitales es que no les gustan y su escaso interés por las mismas (66,7%). A tal efecto, cuando se interpela acerca de si le gustaría tener perfil en alguna red social únicamente el 24% manifiesta que sí que le gustaría, mientras que el 76% se sitúa en la negativa. En lo que atañe a la afirmativa a tener perfil en redes sociales, el 38,5% pertenecen al género femenino y el 8,3% al masculino. En sintonía con lo expuesto, en la figura que prosigue se presenta el panorama dispar de redes sociales en las que se encuentran insertos los/as adolescentes.

Figura 9. Redes sociales en las que la muestra tenía perfil antes del confinamiento

Fuente: Elaboración propia

En la figura se pone de relieve que la red social que posee mayor preminencia entre el colectivo adolescente encuestado es *Instagram* (75,70%), a seguir, con distancia, se sitúa *TikTok* (47,30%); en tercer lugar, se posicionan con la misma incidencia (26,60%) *Twitter* y *Snapchat*; a continuación, con un 10,10% se encuentra *Facebook*, y en última instancia, con la misma representación (1,20%) *Pinterest* y *Discords*. Aunque el cuestionario interpelaba acerca de *Tinder* como posible red social, ninguno de los/as adolescentes encuestados cuenta con un perfil en la misma. Cabe destacar, que mencionan otras redes sociales, aunque carecen de incidencia en el conjunto muestral (0,6%): *Animo*, *Reddit*, *People* y *Hangouts*. En la misma línea, en *Instagram* están presentes el 80% de las adolescentes frente a un 68,8%

de varones. No obstante, en *Facebook* predomina el género masculino con 15,6% mientras que las mujeres únicamente están representadas en un 6,7%; similar es el caso en *Twitter* donde los hombres están más presentes (29,7%) que las mujeres (24,8%). En contraposición, en *Snapchat* y *TikTok*, predomina el género femenino, ya que en la primera de ellas las adolescentes son un 35,2% mientras que el 12,5% son varones. En el caso de *TikTok* las mujeres están presentes en un 53,3% mientras que los hombres en un 37,5%.

En el período de confinamiento, un 1,2% de los/as adolescentes encuestados accedieron por primera vez a las redes sociales y el 28,5% de los/as adolescentes se crearon un perfil en una nueva red social, en contraposición con el 71,5% que no lo hicieron. A este respecto, el 33% ha comenzado a formar parte de *Twitter* y *TikTok*, y el 10,3% a *Instagram*, *Snapchat* y *Facebook*. Además, del colectivo que en el confinamiento se ha iniciado en nuevas redes sociales, el 32,6% pertenecen al género femenino mientras que el 21,2% al masculino.

En relación con lo expuesto, el 93,1% de los/as adolescentes acceden a las redes sociales a través del dispositivo móvil. No obstante, únicamente el 4,9% emplean el ordenador y el 2,1% la tablet con dicho fin. De este modo, el móvil se constituye como el artefacto tecnológico por excelencia para el acceso adolescente a las redes sociales.

4.3. Gestión de las redes sociales

En las siguientes líneas se expone la gestión que efectúan los/as adolescentes encuestados de las redes sociales, atendiendo a diferentes aspectos que determinan la relevancia e incidencia que poseen estos espacios en el colectivo objeto de estudio.

Posicionando el foco de atención en el tiempo que los/as adolescentes navegan en las redes sociales, los datos obtenidos señalan que la media durante la semana, antes del confinamiento, es de 3,96, es decir, un promedio aproximadamente de dos horas; los fines de semana esta media se incrementa alcanzando el 5,17, lo que se traduce en tres horas. No obstante, durante el confinamiento, de media, los/as adolescentes encuestados han navegado en las redes sociales aproximadamente entre tres y cuatro horas diarias (5,54). Ahondando en la frecuencia de acceso son diferencias significativas en función de la variable género, las expuestas en la tabla que prosigue.

Tabla 16

Promedios conforme a género en la frecuencia de acceso a las redes sociales

	Semana	Fin de semana	Confinamiento
Hombre	3,44	4,61	4,9
Mujer	4,26	5,48	5,85

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, se vislumbra que el género femenino en promedio consume más tiempo en las redes sociales que el masculino en todos los momentos temporales abordados. De modo concreto, las mujeres navegan en las redes sociales aproximadamente una hora más que los hombres, puesto que, por la semana, mientras ellos navegan aproximadamente una hora, ellas lo hacen dos; en el fin de semana ellos utilizan las redes sociales cerca de dos horas y ellas tres y en el confinamiento ellos han estado conectados próximos a tres horas y ellas a las cuatro horas. Los hijos/as de mujeres universitarias son los que menos tiempo navegan en redes sociales durante la semana.

Un 20,1% de los/as adolescentes encuestados manifiestan haber experimentado cambios en las redes sociales durante el confinamiento frente a un 65,1% que afirma no haber percibido alteraciones en su gestión de estos entornos digitales. De modo concreto, los/as adolescentes manifiestan como causas de dichos cambios, en primer lugar, el incremento de la dependencia hacia estos entornos digitales (41,2%); en segundo lugar, con un 11,8% se sitúan las siguientes causas: arrepentimiento por actuaciones pasadas en las redes sociales; descenso en el nivel de divulgación de contenido y concreción del contenido a seguir. Con un 8,8% los/as adolescentes han sentido más presión en las redes sociales fruto de una mayor exposición en las mismas y en un 2,9% han aumentado su nivel de divulgación y han elevado el número de personas con las cuales se comunicaban en redes sociales. Los varones han experimentado dependencia hacia las redes sociales, han concretado al contenido a seguir y se ha arrepentido de publicaciones del pasado en mayor medida que las mujeres.

Los datos recogidos en el marco de la investigación ponen de relieve que el 66,9% de los/as adolescentes tienen perfil en las redes sociales con configuración privada, en contraposición con el 18,3% de la muestra que lo tienen público. El género masculino manifiesta una mayor tendencia (20,3%) a configurar de modo público su perfil que el femenino (17,1%). Además, los 16 años se conforman como la edad donde existe una mayor propensión a configurar de modo público el perfil (27%), mientras que a los 12 años dicha configuración manifiesta una menor incidencia (9,1%).

Figura 10. Preferencia adolescente conforme a ver o divulgar contenido en redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

Más de la mitad de la muestra manifiesta preferencia por ver y publicar contenido (54,20%), seguido de ver el contenido divulgado por los otros (44,40%), y es escaso el número de adolescentes que se inclinan exclusivamente por divulgar contenido (1,40%) (Figura 10). Examinando este cuerpo de datos respecto al género, los hombres se inclinan en mayor medida (53,8%) a ver el contenido de los otros que las chicas (39,1%), predominando estas últimas en la opción que aborda tanto la divulgación de contenido como la visualización del publicado por los otros (60,9%), aspecto en el que ellos manifiestan una menor tendencia (42,2%). Por consiguiente, se pone de relieve que el género femenino destaca en la divulgación de contenido y el masculino sólo en la visualización del mismo.

4.3.1. Tendencias adolescentes en redes sociales

Con respecto a la adhesión adolescente a las redes sociales, el colectivo encuestado manifiesta emplear bastante estos espacios para comunicarse (3,04). Así mismo, estiman que las redes sociales poseen alguna relevancia para lograr la integración social (2) y para ser reconocidos por los demás (1,94). Además, interpretan con baja incidencia que las redes sociales contribuyan a favorecer la autoafirmación (1,77) y establecen que únicamente se disminuye algo la timidez en estos escenarios digitales (1,75). Los varones destacan únicamente en considerar las redes sociales como elementos de importancia para la integración social, mientras que ellas en todas las variables anteriores, aunque no se reflejan diferencias significativas en el promedio obtenido conforme al género. Procediendo al cruce de las variables anteriores con el nivel de estudios materno, los hijos/as de progenitoras universitarias son los que en menor medida consideran las redes sociales un camino para alcanzar la integración social y el reconocimiento entre los otros.

De los datos se desprende que este colectivo navega bastante en las redes sociales para supervisar los perfiles y el contenido propagado por otros (3,06). De igual modo, accede bastante a estos espacios en red para comunicarse (2,92), en contraposición con conocer gente, práctica que se efectúa únicamente en algunas ocasiones (2,01). En cuanto a la interacción de los/as adolescentes con la audiencia, se pone de relieve que esta práctica posee entre alguna y bastante incidencia (2,76). Pormenorizando en lo expuesto conforme a la variable género, las mujeres obtienen promedios superiores en la totalidad de los fines abordados, excepto en explorar contenido y conocer gente donde ellos obtienen una media más elevada. Así mismo, la visualización de las acciones de los otros en las redes sociales manifiesta un incremento en su incidencia a medida que los/as adolescentes avanzan en la ESO: 1º curso (2,41), 2º curso (2,88), 3º curso (3,05) y 4º curso (3,36).

El colectivo objeto de análisis afirma experimentar bastantes gratificaciones de contenido como causa de las posibilidades que ofrecen estos espacios en red (3,28); las

gratificaciones de proceso fruto de experimentar sensaciones positivas a través de las redes sociales son sentidas con alguna incidencia (2,35) y las gratificaciones sociales que potencian la satisfacción con uno mismo/a son percibidas por este colectivo con un nivel bajo próximo al algo (1,92). Conforme a ello, se evidencia que el género femenino obtiene un promedio mayor en la totalidad de las gratificaciones analizadas, excepto en las gratificaciones de proceso en la cual prepondera el masculino. Atendiendo a las variables moderadoras de capital social, la más predominante en dichos espacios en red es la fuerza de conexión con bastante moderación (2,98), en segundo lugar, destaca la homofilia entre los valores algo y bastante (2,55). A continuación, se sitúa la preocupación por la privacidad con alguna incidencia en los adolescentes (2,30), al igual que la confianza del adolescente en su audiencia (2,13) y la intensidad, es decir, el grado de importancia que para los sujetos poseen estos entornos digitales (2). En última instancia, los/as adolescentes se comparan entre nada y algo con los otros en el marco de las redes sociales (1,60). Así mismo, en las variables moderadoras del capital social—intensidad, confianza, fuerza de conexión, homofilia, preocupación por la privacidad, introversión y comparación social— el promedio es más elevado en el género femenino salvo en confianza, aspecto en el que prepondera el masculino (2,23) frente al opuesto (2,07), por lo que los hombres tienen más confianza en los contactos que poseen en redes sociales.

4.3.2. Divulgación de contenido en redes sociales en la etapa adolescente

El análisis de datos realizado pone de relieve que los/as adolescentes que publican contenido son el 63.3% de la muestra, en contraposición con un 21,9% que no efectúa dicha práctica. El género masculino representa el 51,6% mientras que en ellas el porcentaje se eleva hasta el 70,5%. Es de importancia destacar que los/as adolescentes con madre y/o padre con estudios universitarios presentan menor índice de divulgación en las redes sociales que los/as adolescentes con progenitores que poseen un menor nivel de estudios. De igual modo, la edad también es un factor sustancial a la hora de publicar contenido puesto que la tendencia a la divulgación aumenta con la misma, conforme a lo que se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Tendencia de divulgación en redes sociales conforme a la edad

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a la tipología de contenido que divulgan los/as adolescentes en sus perfiles de redes sociales, destaca la relevancia que posee el contenido sobre uno mismo para los/as adolescentes encuestados (34,90%), seguido de contenido junto con amigos/as (19,50%), siendo menor la presencia de contenido vinculante a la naturaleza (3,60%), dibujos (2,40%) y familia (1,80%) (Figura 12). Ahondando en el cuerpo de datos anterior, se identifica una diferencia significativa en cuanto al género, así el contenido sobre uno mismo/a, es divulgado por ellas con un 42,9% de incidencia, en contraposición con ellos que únicamente publican en torno a ellos mismos en un 21,9%; en las fotografías con amigos/as, continúa preponderando el género femenino (21%) respecto al masculino (17,2%). No obstante, en las temáticas restantes predomina el género masculino de manera significativa, excepto en familia, con presencia baja en los perfiles de redes sociales y con escasas diferencias atendiendo al género.

Figura 12. Contenido que los/as adolescentes divulgan en redes sociales.

Fuente: Elaboración propia.

En la misma línea, se detecta que los/as adolescentes de la muestra apenas divulgan pensamientos y sentimientos en las redes sociales (1,51) al igual que experiencias que viven en su cotidianidad (1,66) manifestándose así, la preferencia por la imagen que por la expresión escrita en estos espacios en red. A este respecto, los/as adolescentes ponen de relieve que divulgan *selfies* en el marco de las redes sociales con alguna frecuencia (1,96). Atendiendo a la variable género, los hombres presentan una mayor tendencia en la publicación de *selfies* (2,03) que las mujeres (1,89). No obstante, en la divulgación de experiencias propias (1,74) y pensamientos (1,57), el género femenino predomina ya que el masculino obtiene un promedio de 1,52 y 1,40 respectivamente.

En sintonía con lo anterior, ahondando en los patrones adolescentes en la divulgación de contenido; este colectivo afirma percibir sensaciones de bienestar e incremento de autoestima fruto de las reacciones de su audiencia en algunas ocasiones (2,40) al igual que la inferencia del grupo de iguales en el comportamiento en las redes sociales (2,27). Por su parte, consideran que sólo en algunas ocasiones se adecúan a los otros subiendo contenido a sabiendas de que a los/as demás les va a gustar (2,12). No obstante, manifiestan que la

ansiedad que sienten fruto de la divulgación de contenido en las redes sociales, oscila entre ninguna y alguna puesto que obtiene un promedio de 1,93. En última instancia, consideran que apenas intentan reflejar en el contenido divulgado la cultura juvenil del momento (1,53). En relación con dichas variables, se hallan discrepancias significativas según el género, ya que las mujeres obtienen promedios superiores en experimentar bienestar a causa de las reacciones de los otros a su contenido (2,42) frente a ellos (2,36); en sentir ansiedad fruto de la divulgación de contenido (1,96) respecto a los adolescentes del género masculino (1,88) y en cuanto a la inferencia del grupo de iguales en su comportamiento en redes sociales (2,45) mientras que sus compañeros obtienen un promedio de 1,88. En contraposición, los hombres destacan en divulgar contenido que refleje la cultura juvenil del momento (1,55) frente a ellas (1,53) y sobre todo en adecuar el contenido a publicar a los demás (2,33) donde obtienen un promedio elevado en relación con ellas (2,03).

En cuanto al valor que otorgan los/as adolescentes a la fotografía en las redes sociales, los datos obtenidos arrojan luz sobre la relevancia de la misma con el objeto de buscar popularidad mediante las redes sociales (3,08). En contraposición con ello, estiman que únicamente divulgan contenido que potencia una visión de uno mismo/a relevante a nivel social con alguna frecuencia (2,34). Del mismo modo, propagan contenido (2,64) en el que se transmite felicidad y una vida llena de emoción; con una media de 2,50, afirman potenciar a través de las redes sociales aspectos positivos de sí mismos/as. Además, indican que únicamente potencian una idealización de sí mismos/as en las redes sociales con una baja inferencia (2,38), con la misma incidencia que potencian una visión atractiva de ellos mismos (2,35). Es destacable que las mujeres predominan significativamente en todos los ítems anteriores.

Focalizando la atención en las dimensiones del capital social, se pone de relieve que los/as adolescentes que conforman la muestra poseen bastante confianza en la reacción de sus mejores amigos/as a sus contenidos divulgados (2,78) al igual que la reciprocidad en las reacciones al contenido publicado (2,76); en última instancia, se sitúa el compromiso cívico en cuanto a reacciones en las redes sociales oscilante entre algo y bastante (2,68). Conforme a dichos ítems, se obtienen diferencias significativas de acuerdo con la variable género, obteniendo en todos ellos promedios superiores las adolescentes. En cuanto a los resultados en las variables relativas a capital social en el marco de las redes sociales, los/as adolescentes indican que con una frecuencia próxima al bastante, se sienten satisfechos consigo mismos a través de la propagación de contenido (2,67), con un promedio menor, manifiestan que perciben un pequeño incremento de autoestima (2,07) y ganas de divulgar nuevamente

contenido (2,09). Aquí, el género masculino supera en promedio significativamente al femenino, por consiguiente, ellos lo experimentan en mayor medida.

4.3.3. Percepción público-privado adolescente

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en la muestra vinculados a la percepción público-privado. En lo que atañe a las claves para su comprensión, destaca la necesidad de exposición (2,28); con similar incidencia se sitúa la búsqueda de reconocimiento a través de la divulgación de contenido (1,65) y la propia autoafirmación (1,64), oscilantes entre nada y algo. Pormenorizando en dichos resultados, se identifica que los chicos en su totalidad obtienen un promedio superior que sus compañeras.

Atendiendo a la percepción de vulnerabilidad de la privacidad en las redes sociales, el 32% la vincula con la utilización de sus fotografías para hacerse pasar por otra persona en la red; en segunda posición con un 31,4% destaca la intromisión de la familia y/o progenitores en la gestión de las redes sociales; y en último lugar, se sitúa la usurpación de fotografías y datos personales (17,8%). En este caso, se identifican discrepancias en cuanto al género, puesto que ellos interpretan la problemática de la seguridad como la injerencia de sus progenitores (37,5%), en contraposición con ellas, que vinculan la vulnerabilidad de la privacidad con la utilización en la red por parte de terceros de fotografías propias (32,4%). Cabe destacar que las adolescentes únicamente relacionan en un 27,6% a los progenitores con la ruptura de la privacidad en los entornos digitales. Respecto a este último ítem, los hijos/as de madres con estudios universitarios son los que en menor medida (15,6%) interpretan la intromisión parental con la pérdida de privacidad en las redes sociales, vinculándola más con la utilización de sus fotografías (34,4%).

Figura 13. Percepción público-privado adolescente en las redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

Como puede verse en la Figura 13, los/as adolescentes de la muestra consideran las actividades sociales como una realidad inherente a su vertiente pública (72,20%) frente al 13% que la estima privada. La información sobre la familia y sus integrantes es apreciada en esta etapa vital de carácter público por el 56,20% de los/as adolescentes, en contraposición

con el 29% que la considera privada. En cuanto a tener pareja y la identidad de la misma, el 43,20% lo considera información pública, al contrario que un 42% que lo interpreta como privada, el 57,40% de los/as adolescentes aprecia el hecho de compartir sentimientos con la pareja como un aspecto privado, frente al 27,80% que lo valora como público. Destacable es el caso de los datos personales, ya que el número de teléfono únicamente es apreciado como público por 1,20% de la muestra mientras que es considerado como una realidad inherente a su privacidad por el 57,40%; no obstante, la ubicación de la residencia se estima pública por el 24,90% frente al 60,40% que lo considera privado (Figura 13). Las vivencias personales y las realidades generales, pese a las diferencias intrínsecas de significado y alcance, obtienen el mismo porcentaje, el 51,50% de la muestra las considera públicas mientras que las 33,70% las concibe como de naturaleza privada. Los aspectos relacionados con la sexualidad, únicamente son considerados de carácter público por el 16% en contraposición con el 69,20% que los aprecia como privados. En último lugar, mostrar el cuerpo se considera una acción pública por el 26% de la muestra, por el contrario, es privada para el 59,20%. Pormenorizando en dichos datos por su relevancia en la investigación, se hallan diferencias significativas en percepción público-privado en entornos digitales conforme a la variable género que se reflejan en la figura que se expone a continuación.

Figura 14. Percepción público-privado conforme a la variable género en entornos digitales.

Fuente: Elaboración propia.

El género femenino concibe la totalidad de las variables anteriores como públicas presentando una mayor incidencia en la divulgación de contenido en torno a dichas temáticas en el seno de las redes sociales. No obstante, el dato personal número de teléfono, es considerado por la totalidad de las mujeres como una realidad inherente a su privacidad, en contraposición con los hombres que en un 3,1% lo interpretan como público.

En sintonía con lo anterior, se identifican tendencias progresivas en cuanto a la dimensión pública atendiendo al curso académico tal y como se refleja a continuación.

Tabla 17

Evolución progresiva en la percepción de lo público conforme a curso académico

	Sexualidad	Exhibición corporal	Imágenes románticas	Eventos sociales	Número teléfono	Experiencias personales
1º curso	8,3%	12,5%	20,8%	54,2%	4,2%	29,2%
2º curso	11,6%	25,6%	39,5%	53,5%	2,3%	44,2%
3º curso	19,5%	28,8%	43,9%	87,8%	0%	63,4%
4º curso	19,7%	31,1%	54,1%	82%	0%	57,4%

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 17 se manifiesta como a medida que los/as adolescentes aumentan en edad se eleva la tendencia a concebir como públicas realidades como las presentadas, excepto el dato personal 'contacto telefónico', ya que con el incremento de la edad se eleva la estimación de dicha información como privada. En el resto de elementos—familia, sentimientos románticos, ubicación de residencia— no se perciben correlaciones de acuerdo al curso académico.

Enfocando la atención en las diferencias de acuerdo al nivel socio-cultural, tomando como referencia el nivel de estudios de los progenitores, los datos indican que tener padre y/o madre con estudios universitarios se traduce en que la realidad familiar, los eventos sociales, las imágenes y los comentarios de naturaleza romántica son estimados en menor medida como públicos respecto a los hijos/as de progenitores con niveles de estudios inferiores. Así mismo, los hijos/as de padre con estudios universitarios conciben las experiencias personales, las realidades generales, la exhibición corporal y la ubicación de la residencia como informaciones de carácter público en menor medida que los/as adolescentes de padres con estudios inferiores. En lo que atañe a sexualidad y número de teléfono los hijos/as de progenitores masculinos que poseen estudios superiores—formación profesional superior o universidad—interpretan dichas realidades como privadas en su totalidad al contrario que los/as adolescentes con progenitores masculino que poseen estudios inferiores.

Figura 15. Percepción público-privado adolescente de acuerdo con el nivel de divulgación

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 15, se muestran las discrepancias en la percepción público-privado en cuanto a la variable divulgar o no contenido. Los/as adolescentes encuestados que no divulgan contenido en las redes sociales consideran en menor medida todas las variables estudiadas como públicas respecto a los que sí publican contenido en estos entornos digitales. Por consiguiente, el cuerpo de datos obtenido avala que publicar contenido se traduce en una menor adhesión de las temáticas estudiadas a la vertiente privada, siendo mayor su tendencia a ser estimadas como públicas por dicho colectivo.

Figura 16. Factores clave en qué hacer público o privado en las redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, el factor más determinante a la hora de decidir no propagar un contenido en las redes sociales es la composición de la audiencia con un 59,80% de incidencia, frente al 25,40% que no lo considera un elemento relevante. En segundo lugar, la ruptura de la idealización que los/as adolescentes intentan transmitir acerca de ellos mismos y de su vida, es un factor que influye a la hora de decidir si hacer público determinado contenido en un 55% en contraposición con un 30,20% que no lo estima significativo. A continuación, se posicionan las posibles interpretaciones de la audiencia, que repercuten con un 46,20% en el hecho de propagar un determinado contenido en las redes sociales, aunque para el 39,10% no es un factor que resulte decisivo. Por su parte, la opinión de la familia es contemplada por un 40,20% en contraposición con el 45% que no lo considera. En última instancia, la opinión del grupo de

iguales es determinante a la hora de publicar en las redes sociales únicamente por el 25,40% de la muestra frente al 59,80% que no lo aprecia como un elemento relevante (Figura 16). Hay diferencias significativas según el género; así para ellas tiene especial relevancia la opinión del grupo de iguales a la hora de decidir qué hacer publicar (29,5%) respecto a ellos (18,8%), lo mismo ocurre con la composición de la audiencia con más importancia para las mujeres (67,6%) que para los hombres (46,9%); en ellas la idealización es relevante en un 57,1% y en ellos un 51,6%. No obstante, en cuanto a la evasión de malinterpretaciones apenas se hallan diferencias entre mujeres (46,7%) y hombres (45,3%).

Atendiendo a la inferencia de la percepción público-privado en la personalidad, los/as adolescentes encuestados manifiestan que se esfuerzan bastante por parecer agradables a los demás (3,07), se consideran sociables con los otros con una media de 2,64, potencian una visión de uno mismo como divertido/a e interesante en un 2,73 y finalmente se aprecian como confiados/as con los demás en un 2,63, es decir que todas las variables se sitúan próximas al valor bastante. Los varones obtienen medias superiores en todos los aspectos valorados.

Los/as adolescentes sin perfil en redes sociales obtienen valores más bajos en los ítems anteriores tal y como se refleja en la Tabla 18.

Tabla 18

Promedio de acuerdo con la personalidad de los/as adolescentes con perfil en redes sociales

	No perfil en redes sociales	Si perfil en redes sociales
Ser confiado/a con los demás	2,36	2,68
Potenciar una visión divertida e interesante de uno mismo/a	2,52	2,76
Sociabilidad con conocidos y desconocidos	2,68	2,87
Esforzarse por parecer agradable a los demás	2,96	3,08

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior se vislumbra que los/as adolescentes encuestados con perfil en redes sociales presentan una mayor tendencia a potenciar una imagen positiva a nivel social de sí mismos/as en contraposición con aquellos que no poseen perfil en dichos entornos digitales. De igual modo, el grupo inserto en las redes sociales confía más en los otros que los/as que no acceden a dichos espacios en la red.

4.4. Percepción público-privado adolescente sin perfil en redes sociales

En este epígrafe se indaga en la percepción público-privado de los/as adolescentes que carecen de perfil en las redes sociales, para en un segundo momento, profundizar

pormenorizadamente en las discrepancias halladas en dicha percepción respecto al colectivo adolescente que sí dispone de perfil en estos entornos digitales. De este modo, atendiendo a la percepción público-privado adolescente sin presencia en las redes sociales, a continuación, se presentan en la siguiente figura los hallazgos obtenidos.

Figura 17. Percepción público-privado de los/as adolescentes sin perfil en redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior, se vislumbra la percepción público-privado del alumnado encuestado que carece de perfil en redes sociales, siendo este grupo de adolescentes el 15,40% de la muestra. Respecto a ello, en cuanto a mostrar el cuerpo, la sexualidad y el número de teléfono, este colectivo es tajante y en su totalidad lo consideran aspectos pertenecientes íntegramente a privacidad. En lo que atañe a la ubicación exacta de su residencia, únicamente el 0,60% lo considera público, mientras que el 14,80% lo estima como un elemento privado. En cuanto a tener novio/a y la identidad de él o ella, este grupo de adolescentes considera en un 13,60% que es una realidad que pertenece a su privacidad, valorando únicamente el 1,80% de esta submuestra que es un aspecto de carácter público. Las temáticas generales son de consideración pública por el 14,20% de la muestra, frente a un 1,20% que las aprecia como privadas. En los restantes elementos se identifican mayores discrepancias, así la familia y sus integrantes se aprecian como una realidad privada por el 9,50% de esta submuestra y pública por el 5,90%; los eventos sociales y las actividades con amigos/as se estiman como privadas por un 10,10% mientras que el 5,30% lo considera como una realidad de carácter público; finalmente las experiencias personales se aprecian como realidades privadas en un 11,80% frente a un 3,60% que las considera públicas. El género masculino estima como realidades privadas respecto al femenino, los eventos sociales, tener pareja y las realidades generales, mientras que para la mujer son elementos inherentes en mayor medida a su privacidad la familia y las experiencias personales.

Llegados a este punto y una vez conocida la percepción público-privado de los/as adolescentes con redes sociales y de los que carecen de las mismas, se ponen de relieve las discrepancias entre ambos colectivos en la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 19

Diferencias en qué consideran público y privado los/as adolescentes con y sin redes sociales

	Con redes sociales		Sin redes sociales	
	Público	Privado	Público	Privado
Familia	56,20%	29%	5,90%	9,50%
Eventos sociales	72,20%	13%	5,30%	10,10%
Romanticismo	43,20%	42%	1,80%	13,60%
Vivencias personales	51,50%	33,70%	3,60%	11,80%
Número teléfono	1,20%	84%	0%	15,40%
Ubicación residencia	24,90%	60,40%	0,60%	14,80%
Realidades generales	51,50%	33,70%	14,20%	1,20%
Mostrar cuerpo	26%	59,20%	0%	15,40%
Sexualidad	16%	69,20%	0%	15,40%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, se muestran las discrepancias entre adolescentes con redes sociales y sin las mismas respecto a la percepción público-privado. Antes de ahondar en los resultados, cabe dejar constancia de que los/as adolescentes con redes sociales son el 85,20% mientras que aquellos que no tienen perfil en alguna representan el 15,40%, premisa de relevancia antes de analizar los datos. Las discrepancias más importantes se hallan en la exhibición corporal y en la sexualidad, aspectos que para los/as adolescentes con redes sociales no resultan privados, puesto que un 26% y un 16% respectivamente los consideran públicos frente a los/as adolescentes sin presencia en las redes sociales que íntegramente estiman dichas realidades como inherentes a su privacidad. Del mismo modo, resultan destacables las diferencias en cuanto a eventos sociales, puesto que los/as adolescentes con redes sociales en su gran mayoría (72,20%) lo consideran una realidad pública, únicamente siendo concebidos como privados por un 13%; en el caso de los/as adolescentes sin presencia en las redes sociales su mayoría los considera privados con un 10,10%, únicamente siendo considerados públicos por un 5,30% de la muestra. Lo mismo ocurre con la información familiar, que para el colectivo con redes sociales es percibida como pública por el 56,29%, siendo estimada como privada únicamente por el 29%; no obstante, los/as adolescentes sin redes sociales consideran dicha realidad como privada en un 9,50% y público por únicamente el 5,50%. También se hallan importantes discrepancias en cuanto a si tienes pareja y quién

es él o ella, el colectivo con presencia en las redes sociales, la comprende como pública el 43,20% y privada el 42%; en contraposición con los/as adolescentes sin acceso a las redes sociales que lo interpretan en un 13,60% como privada y únicamente como pública por un 1,80%. En lo que atañe a las vivencias personales, los/as que poseen perfil en las redes sociales lo conciben como una realidad pública (51,50%), siendo percibida como privada por el 33,70%; sin embargo, los que carecen de perfil optan por considerar sus experiencias personales como una realidad privada en su mayoría (11,80%) y pública por únicamente por el 3,60%. La última de las grandes discrepancias se halla en relación con la ubicación de la residencia, aspecto el cual los/as adolescentes con redes sociales estiman público en un 24,90% un porcentaje elevado, aunque la mayoría la posiciona como un aspecto inherente a su privacidad (60,40%); por el contrario, los/as menores sin redes sociales estiman dicha información como privada en su absoluta mayoría (14,80%) únicamente la conciben como privada el 0,60%. Las similitudes entre ambos grupos de adolescentes se localizan en el número de teléfono y en las temáticas generales. Respecto al primer elemento, es considerado público únicamente por el 1,20% del colectivo con redes sociales frente al 84% que lo percibe como privado; en el caso de los/as que carecen de perfil esta información es considerada privada por su totalidad (15,40%). En cuanto al segundo elemento, realidades generales, ambos colectivos en su mayoría lo consideran público, frente a una minoría que los considera realidades privadas. Por tanto, los datos recabados arrojan luz e indican que los/as adolescentes con perfil en redes sociales consideran en mayor medida las realidades estudiadas como públicas en contraposición con aquellos que carecen de perfil en las mismas, que se caracterizan por estimar en su mayoría las temáticas abordadas como adherentes a su privacidad.

4.5. Contexto familiar

En este epígrafe se indaga en la incidencia familiar en la construcción de la percepción público-privado adolescente en entornos digitales. Conforme a ello, se atiende a la incidencia de prácticas cotidianas por parte de los progenitores para educar a sus hijos en la gestión de las redes sociales de acuerdo con lo expuesto en la siguiente figura.

Figura 18. Promedio en prácticas familiares para educar a sus hijos/as en las redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior, se reflejan las medias obtenidas en cuanto a prácticas familiares que tienen por finalidad educar a los hijos/as en el empleo de las redes sociales. A este respecto, el promedio más alto está ubicado en los enfados entre adolescentes y progenitores fruto de las redes sociales (1,83) y la prohibición para subir determinado contenido (1,83) que se aproximan al valor algo. En segunda posición, destacan las restricciones horarias en el empleo de las redes sociales (1,58) y la prohibición en la divulgación de cualquier tipo de contenido a las mismas (1,53). En último lugar, se pone de manifiesto que el acompañamiento familiar cuando los/as menores acceden a las redes sociales tiene una escasa presencia en los hogares adolescentes (1,44). Este cuerpo de datos, arroja luz sobre la baja incidencia de estas prácticas en las familias de los/as adolescentes de la muestra, puesto que excepto las dos primeras que se aproximan al algo, todas ellas obtienen valores que ponen de manifiesto su escasa presencia en las familias. Atendiendo a estos datos de acuerdo a la variable género, la media de todas las prácticas anteriores es superior en las mujeres, excepto en la prohibición de publicar cualquier tipología de fotografía y vídeo en las redes sociales, aspecto en el que los adolescentes obtienen una media más elevada (1,73) que sus compañeras (1,41).

En segundo lugar, se focaliza la atención en la mediación parental respecto a la utilización de las redes sociales por parte de sus hijos/as en la etapa adolescente. En relación con ello, los resultados reflejan que la tipología de mediación que predomina en la muestra participante con algo de incidencia es la mediación activa puesto que obtiene una media de 2,38. En segundo lugar, se sitúa el co-uso y mediación activa, con una media de 2,08. En tercer lugar, se posiciona la mediación restrictiva, obteniendo una media de 1,60, entre los valores nunca y algo, al igual que las restantes mediaciones, monitorización (1,50) y restricciones técnicas (1,24). Por consiguiente, destaca la mediación activa y el co-uso, aunque con una baja presencia en los hogares al igual que resto de tipologías de mediación, que obtienen medias que reflejan su escasa incidencia en la educación de los adolescentes respecto a las redes sociales. En lo que atañe a la mediación parental de acuerdo con la variable género se manifiestan diferencias significativas reflejadas en la tabla que prosigue.

Tabla 20

Mediación parental respecto a las redes sociales conforme a la variable género

	Mediación activa	Co-uso y mediación activa	Mediación restrictiva	Monitorización	Restricciones técnicas
Hombre	2,12	1,85	1,63	1,56	1,25
Mujer	2,52	2,22	1,58	1,47	1,23

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, se vislumbra que las adolescentes encuestadas reciben en mayor medida una mediación de naturaleza activa y de co-uso caracterizada por el diálogo. No obstante, ellos son educados en la gestión de las redes sociales por sus progenitores con mayor frecuencia desde una óptica más restrictiva y de supervisión. En relación con ello, de acuerdo con la variable curso escolar, se halla una tendencia decadente respecto a la mediación restrictiva y de monitorización a medida que los/as menores avanzan en edad. Así, paralelamente al avance de los hijos/as en el sistema educativo los progenitores debilitan sus prácticas de mediación parental más estrictas.

Para concluir, cabe destacar que las madres que cuentan con estudios universitarios se involucran en mayor medida que las que poseen un nivel de estudios inferior tanto en lo que atañe a prácticas para educar a sus hijos/as en la gestión de las redes sociales como en la mediación parental respecto a las mismas, puesto que obtienen mayores promedios en la totalidad de las variables abordadas en esta dimensión del cuestionario.

4.6. Contexto escolar

En este punto se abordan cuestiones relativas a la contribución del contexto escolar en la construcción público-privado adolescente, tanto del alumnado con perfil en las redes sociales como de aquellos que no tienen perfil en las mismas. En un primer momento, se analiza el cuerpo de datos atendiendo al conjunto muestral, reflejado en la figura que prosigue.

Figura 19. Medias obtenidas en la formación digital del alumnado en el contexto escolar

Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior, se pone de relieve que la formación digital que más han recibido los/as adolescentes participantes en el estudio es acerca de la seguridad en las redes sociales, aspecto que obtiene de media un 3,07, lo que se traduce en que estas actividades tienen bastante presencia en el marco escolar. En segundo lugar, se posiciona la aportación de valores al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria sobre la protección de la privacidad en las redes sociales con una media de 2,51 es decir, con una frecuencia oscilante entre algo y bastante. En tercer lugar, el alumnado adolescente refleja con una media de 2,19, es decir con una baja frecuencia, que ha participado en actividades y proyectos a través de las redes sociales. En última instancia, se manifiesta con una media de 2,09 que el profesorado en escasas ocasiones resuelve dudas y aconseja sobre las redes sociales.

Indagando en las discrepancias en cuanto a la formación digital entre alumnado con perfil en redes sociales y sin perfil en las mismas, estas se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 21

Diferencias en contexto escolar entre alumnado con perfil en redes sociales y sin las mismas

	Actividades seguridad en redes sociales	Profesorado orienta para la protección de la privacidad	El profesorado aconseja sobre redes sociales	Proyectos y actividades a través de redes sociales
Con perfil en las redes sociales	3,03	2,53	2,08	2,26
Sin perfil en las redes sociales	3,24	2,40	2,09	1,80

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, se denotan las diferencias en el promedio entre el alumnado con perfil en redes sociales y el alumnado que carece de las mismas en relación la formación digital recibida en el contexto escolar. Conforme a ello, se identifican discrepancias respecto a la formación en seguridad en las redes sociales, puesto que aquel alumnado que carece de perfil en las mismas considera que ha recibido mayor formación en este aspecto (3,24) que sus compañeros/as que si poseen redes sociales (3,03), aunque la totalidad de los/as adolescentes considera que ha recibido bastante formación acerca de esta temática. En contraposición con lo anterior, el alumnado con perfil en redes sociales considera en mayor medida que el profesorado otorga valores y orientaciones para la protección de la privacidad y que ha sido participe en proyectos y actividades en redes sociales respecto a sus compañeros/as que carecen de perfil en estos entornos digitales.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A lo largo del presente trabajo, se ha ido desenredando el hilo que permite encontrar la salida del laberinto que constituye el problema de investigación: *La concepción público-privado de los/as adolescentes en los entornos digitales y la influencia de dicha concepción en la construcción de su identidad*. Para la comprensión de cómo se ha dado respuesta al mismo, en primer lugar, se exponen conclusiones de relevancia fruto de los resultados obtenidos y de la reflexión de los mismos en base al marco teórico y en un segundo momento,

se presentan los principales hallazgos obtenidos interrelacionándolos con los objetivos que vertebran la investigación, denotando así su alcance.

La investigación refleja que la necesidad de exposición es el principal motivo que empuja a los/as adolescentes a divulgar contenido en las redes sociales. Conforme a ello, el concepto de *extimidad* al que hace referencia Sabater (2014) para expresar la exhibición voluntaria de lo privado en las redes sociales, adquiere relevancia al configurarse como un factor que influye en la percepción público-privado adolescente. Lo expuesto invita a considerar el panóptico como un fenómeno imperante en la contemporaneidad, puesto que la anulación de la privacidad— significado que atribuye Foucault (2002) a dicho artefacto—juega un papel protagonista en las redes sociales fruto de la vigilancia constante en la que conviven los/as adolescentes como resultado de la exposición de lo privado que efectúan voluntariamente en dichos escenarios, contribuyendo así, a desdibujar las líneas que separan lo público y lo privado.

En contraposición, las razones que más reprimen a los/as adolescentes a divulgar contenido en las redes sociales es la ruptura de la idealización que quieren proyectar a nivel social y la composición de la audiencia, aspectos ya señalados en la investigación de León (2008) y de Cobo et al. (2018). En esta línea, es destacable que la investigación realizada señala la publicación de contenido como un factor de influencia en la percepción objeto de estudio, ya que los/as adolescentes que efectúan dicha práctica consideran un mayor número de realidades como públicas en contraposición con los que no propagan contenido, que muestran una mayor tendencia a estimarlas como adherentes a su privacidad.

El estudio también apunta a la predominancia de la configuración privada en los perfiles de redes sociales frente a la pública, destacando los varones en esta última, pese a que es el género femenino el que aprecia un mayor número de realidades como públicas. De igual manera, se detecta que de manera paulatina al incremento de la edad aumenta la tendencia a configurar de modo público el perfil. También se refleja la preferencia adolescente tanto por divulgar como por visualizar contenido, lo que Capucci y Davini (2012) justifican en la necesidad de este colectivo por exponer la esfera privada en la dimensión pública y a su vez consumir la privacidad de los demás.

En relación con ello, la investigación señala que los/as adolescentes de la muestra vinculan la vulnerabilidad de la privacidad tanto con la utilización de fotografías para la usurpación de la identidad en la red como con la intromisión parental en su gestión de las redes sociales, aspecto concordante con investigaciones anteriores (Cobo et al., 2018; Stejin y Vedder, 2015). En sintonía con lo anterior y a través de diferentes hallazgos, se corrobora la fuerza que posee la paradoja de la privacidad en este colectivo, puesto que pese a estar

formado acerca de la privacidad *online*, no actúan conforme a la misma. Esta dicotomía entre conocimiento y comportamientos de privacidad radica conforme a Quinn (2016) en el temor adolescente a que la disminución en la divulgación de contenido se traduzca en una reducción de capital social.

También se pone de relieve en el estudio la preeminencia de la imagen personal en los perfiles adolescentes, aspecto concordante con otras investigaciones (Rodríguez-Groba, 2018, Marcelino, 2015), como resultado de la idealización que pretenden alcanzar en las redes sociales (Bell, 2019; Gétrudix et al., 2017). Lo anterior está en concomitancia con las principales utilidades con las que emplean los/as adolescentes la fotografía en estos escenarios en red, siendo la búsqueda de popularidad y la proyección de una vida emocionante a nivel social. Conforme a ello, a mayor edad, mayor es el tiempo que consumen en redes sociales, el nivel de divulgación aumenta y un mayor número de realidades se perciben como públicas. Datos que avalan que estos espacios en la red se conforman como una extensión de la vida de los/as menores desde edades tempranas (Marra et al., 2018).

La investigación constata la hipermediatización en la que conviven los/as menores puesto que son escasos los/as adolescentes encuestados/as que carecen de conexión a internet y de teléfono móvil, posicionándose este último como el artefacto por excelencia para el acceso a las redes sociales por parte de este colectivo, hallazgos coincidentes con investigaciones anteriores (Cobo et al., 2018; INE, 2015; Joe et al., 2017). Del mismo modo, se manifiesta que la edad de inicio en estos escenarios digitales es aproximadamente a los 12 años, con un punto de inflexión a los 13 años, por el cual a partir de esa edad son una minoría los/as jóvenes que carecen de perfil en redes sociales. Estos resultados evidencian que los/as menores se insertan en estos espacios antes de la edad mínima permitida conforme al estudio de Bernal y Angulo (2013). De igual modo, se corrobora la relevancia del ocio digital para los/as adolescentes (Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 2016) en el tiempo de media que afirman consumir en las redes sociales, oscilando entre las dos horas durante la semana y las tres horas durante el fin de semana.

El estudio también proyecta datos relevantes, como que la red social más popular en la adolescencia es *Instagram*, por las posibilidades que otorga (Marcelino, 2015). Del mismo modo, la comunicación y el entretenimiento se posicionan como las principales motivaciones por las cuales este colectivo se adentra en las redes sociales, siendo el propósito de acceso a las mismas la visualización de perfiles y contenido publicado por los otros. Estos resultados concurren con los obtenidos en investigaciones previas (Joe et al., 2017; Quinn, 2016). Del mismo modo, se refleja que la causa primordial por la cual los/as adolescentes carecen de redes sociales es su escaso interés por las mismas, siendo este el motivo más predominante

en los hombres, mientras que en ellas es la ausencia de permiso parental. Esta diferencia es consecuencia de la educación más reflexiva que reciben ellas en el uso de las tecnologías de acuerdo con los resultados vislumbrados en esta investigación, así como en otras anteriores (Villanueva y Serrano, 2019).

Se obtienen hallazgos vinculados con la teoría UGT, por la cual, la variable moderadora de capital social que más perciben los/as adolescentes encuestados es la fuerza de conexión, es decir la solidez en las relaciones entre los miembros de redes sociales. De igual manera, se posiciona la gratificación de contenido como la más experimentada, lo que se traduce en que los/as adolescentes disfrutaban del contenido que albergan estos escenarios. En cuanto al capital social, concepto clave en la dicotomía público-privado, destacan las dimensiones de confianza y reciprocidad, lo que pone de relieve que este colectivo se organiza de manera armónica en las redes sociales para lograr capital social. El principal resultado que trae consigo el capital social en la adolescencia es el incremento de la autoestima y de la satisfacción con uno mismo/a, aspectos corroborados por diferentes investigaciones (Joe et al., 2017, Moncur et al., 2016). También se detecta que el género masculino percibe mayores resultados de capital social lo que tiene como origen, conforme a Wood et al. (2015) los niveles más bajos de autoestima que experimentan las mujeres y que se posicionan como barrera a la hora de percibir el mismo. En suma, se concluye que las redes sociales son espacios importantes para alcanzar capital social, coincidiendo que la red social más empleada por la muestra—*Instagram*—es a su vez la que potencia en mayor medida capital social debido a sus particularidades (Joe et al., 2017).

Finalmente, el desarrollo de la investigación en el marco de una pandemia mundial como la que hemos vivido en la primavera del año 2020, ha promovido diferentes alteraciones en la gestión adolescente de las redes sociales, principalmente: en el incremento de horas que los/as menores las utilizan, aproximándose a las cuatro horas diarias; el aprovechamiento de esta situación para explorar nuevas redes sociales, el aumento de la dependencia hacia estos entornos digitales y es destacable que un 11,8% se haya arrepentido de actuaciones realizadas en el pasado en dichos escenarios.

Las conclusiones expuestas invitan a reflexionar cómo se ha moldeado y transformado la percepción público-privado a lo largo del tiempo. Lo anterior se refleja en que desde el siglo XVII hasta principios del XX predominaba la privacidad, una esfera ansiada y valorada por los sujetos, estando integrada por realidades como la familia, la información personal, las actividades sociales, la exhibición corporal, lo romántico, la sexualidad y las vivencias. No obstante, en la actualidad, dichas realidades se sitúan bajo el foco público.

Figura 20. El transcurrir temporal de la percepción público-privado

Fuente: Elaboración propia.

En la figura anterior, se muestran los cambios experimentados por la percepción público-privado a lo largo del tiempo, así como los factores que impulsan dichas alteraciones. La escasa importancia que se otorga a la privacidad en la contemporaneidad invita a considerar la eclosión de una crisis progresiva de lo privado y lo íntimo, señala por De la Peña (2001).

Una vez reflejadas las conclusiones generales obtenidas en el marco del estudio, se exponen los principales hallazgos obtenidos, vislumbrándose en los mismos el alcance de los objetivos que vertebran la investigación.

En cuanto al primero de ellos, '*describir la concepción público-privado de los/as adolescentes en los entornos digitales*', el estudio muestra que la mera presencia en las redes sociales influye en la conformación de la percepción objeto de estudio, puesto que independientemente del nivel de divulgación de contenido que posean los/as adolescentes, presentan tenues barreras entre lo público y lo privado. Conforme a ello, la percepción adolescente de lo público se compone de actividades sociales, información sobre su pareja, la familia, las vivencias personales y las temáticas generales, aspectos sobre los cuales exponen información en las redes sociales. En contraposición, pertenecen a su esfera privada la exhibición del cuerpo, la sexualidad, la expresión de sentimientos románticos y los datos personales. Este retrato de lo público y lo privado es congruente al conformado por León (2008) excepto en los datos personales y en la expresión de sentimientos, aspectos que en su investigación se adhieren a la vertiente pública adolescente, en discrepancia con la muestra del presente estudio que lo estima como perteneciente a su privacidad. No obstante, aunque los datos personales sean considerados información privada, se evidencia la confrontación entre el anhelo por el protagonismo mediático y la protección de la privacidad, ganando la primera de ellas, puesto que, aunque los/as adolescentes no son conscientes, a través de la divulgación de imágenes ofrecen información personal a su audiencia (Torrecillas-

Lacave et al.,2020; Sabater, 2014). Del mismo modo, existe un porcentaje minoritario de adolescentes que rompen con lo convencional y estiman público la expresión de sentimientos, la ubicación de la residencia, la sexualidad u la exhibición del cuerpo, realidades que para la gran mayoría del colectivo estudiado son consideradas privadas. Esta coyuntura es consecuencia conforme a Sabater (2014) de la búsqueda de popularidad por parte de una minoría a través de la trasgresión de lo considerado privado. Cabe destacar, que la investigación realizada posiciona la edad como un factor influyente en esta percepción, puesto que a medida que aumenta se desdibujan en mayor medida las fronteras entre lo público y lo privado, incrementándose la exposición pública de temáticas como la sexualidad, la exhibición corporal, la imagen romántica, los eventos sociales y las experiencias personales.

En relación con el segundo objetivo, '*reconocer diferencias en la percepción público-privado entre adolescentes participantes en los entornos digitales y aquellos sin presencia en los mismos*', los resultados obtenidos señalan diferencias significativas. Los/as adolescentes sin perfil en redes sociales únicamente estiman las realidades generales como pertenecientes a su vertiente pública, mientras que los que sí tienen presencia en las redes sociales poseen una percepción holística de lo público al integrar diferentes realidades. Dichas discrepancias son reflejadas en la figura que se presenta.

Figura 21. Discrepancias en la percepción público-privado en adolescentes con y sin redes sociales

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, se pone de relieve que los puntos comunes entre estos grupos de adolescentes están en considerar el contacto telefónico como inherente a su privacidad y en apreciar las realidades generales como pertenecientes a la vertiente pública. Las discrepancias más importantes se detectan en que los que carecen de perfil en redes sociales conciben la exhibición corporal y la sexualidad como aspectos íntegramente privados, al contrario que los/as menores pertenecientes a dichos escenarios en red. También se

identifican discrepancias importantes en cuanto a la familia, las actividades sociales, las vivencias personales y la expresión romántica a través de imágenes, interpretados por la gran mayoría de los/as adolescentes con perfil en redes sociales como realidades públicas, en contraposición con los que carecen de perfil en ellas que lo consideran privado. En cuanto a la ubicación de la residencia, los/as que poseen perfil en redes sociales lo estiman en 24,90% como público, por el contrario, los/as que carecen del mismo estiman dicha información como privada. Las diferencias reflejadas radican en los hallazgos que justifican al objetivo anterior, así como en la relevancia que poseen las redes sociales para los/as menores insertos en las mismas, al ser consideradas conforme a Sabater (2014) como un refugio personal que explica el traslado de la dimensión privada al foco público.

En lo que atañe al tercer objetivo, *Identificar diferencias de género en concepción público-privado en los entornos digitales*; los datos obtenidos arrojan luz sobre esta cuestión y ponen de relieve diferencias significativas en cuanto a la percepción público-privado respecto a hombres y mujeres. El género femenino percibe un mayor número de realidades como públicas, obteniendo porcentajes más elevados que sus compañeros, excepto en el contacto telefónico. Estos hallazgos se esclarecen con otros obtenidos en el marco de la investigación, ya que las mujeres afirman estar más presentes en las redes sociales y consumir de media una hora más que los hombres en dichos espacios digitales. Conclusiones congruentes a la investigación de Malo-Cerrato et al. (2018). Además, las mujeres destacan en divulgación de contenido mientras que ellos en la visualización del mismo; factores que podrían incidir en que la mujer conciba como públicas un mayor número de realidades.

En relación con el último objetivo, *Determinar el rol que desempeñan los agentes educativos en la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales*; el estudio refleja diferencias en el papel que juegan familias y centros educativos. En cuanto a los primeros, los resultados señalan que la mediación y las prácticas parentales poseen escasa incidencia en la construcción de la percepción estudiada, hallazgos puestos de relieve en otras investigaciones como la de Ballesta et al. (2014) señalan que los progenitores tienden hacia la permisividad en el acceso de sus hijos/as a las redes sociales, al igual que Marcelino (2015) que establece que las familias confían en la utilización que efectúan sus hijos/as de estos espacios en red. No obstante, las mediaciones parentales que predominan en la muestra —activa y de co-uso— son las más fructíferas de acuerdo con investigaciones previas (Garmendia et al., 2016; Shin y Kang, 2016). Es importante señalar de nuevo la edad como un factor importante, puesto que paulatinamente al incremento de la misma, decae la mediación parental más estricta respecto a las redes sociales, resultados concordantes con la investigación de Torrecillas-Lacaves et al. (2020). De igual modo, se identifica que el capital

socio-cultural de la familia es de sustancial relevancia en el comportamiento adolescente en las redes sociales y en la construcción de percepciones en su seno, hallazgos congruentes con investigaciones anteriores (Ballesta et al., 2014). Así, el estudio desarrollado indica que las madres con estudios universitarios se involucran más en la gestión que efectúan sus hijos/as de las redes sociales respecto a aquellas que poseen un nivel de estudios inferior, aspecto señalado en otros estudios (Garmendia et al., 2019; Gewerc y Martínez-Piñeiro, 2019; Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 2016). Además, padre y/o madre con estudios universitarios se traduce en una menor presencia, frecuencia y divulgación en las redes sociales, lo que se contrapone a investigaciones que determinan que un bajo nivel socio-cultural repercute en un menor acceso a las redes sociales (Bernal y Angulo, 2013; Cobo et al., 2018). También se identifica que, los hijos/as de madres con estudios universitarios son los que en menor medida vinculan la intromisión parental con la pérdida de la privacidad, lo que radica conforme a Garmendia et al. (2016) y Herring y Kapidzic (2015) en la inferencia que posee la conciencia parental sobre los riesgos en red en una percepción público-privado más adecuada en los/as menores.

Con respecto al papel de los centros escolares en la construcción de la percepción público-privado, estos focalizan sus esfuerzos en la formación en seguridad *online*, otorgando escasa atención a las acciones formativas circunscritas a las redes sociales y a la orientación del alumnado en su vertiente digital. Por ello, se concluye al igual que Torrecillas-Lacave et al. (2020) la necesidad de una educación escolar que aborde la dimensión social de las tecnologías para lograr una percepción público-privado adecuada en la adolescencia.

En las líneas anteriores se manifiesta el logro de los objetivos específicos previamente establecidos en el marco de la investigación que contribuyen al alcance del objetivo general que perseguía este estudio: *'conocer la percepción de la dimensión público-privado adolescente en los entornos digitales y su repercusión en la construcción identitaria'*. Respecto a la vertiente identitaria, la investigación vislumbra que los/as adolescentes insertos en redes sociales y que, por consiguiente, consideran la mayoría de las realidades estudiadas como públicas, se esfuerzan en su cotidianeidad por potenciar una imagen positiva a nivel social, además de caracterizarse por una alta confianza en los otros/as, lo que refleja que este colectivo fuera de las pantallas también persigue la aprobación social (Hernández Barrientos, 2017; Segovia et al., 2016). Estos hallazgos se contraponen a los obtenidos por los/as adolescentes que no pertenecen a las redes sociales puesto que manifiestan una menor preocupación por causar una buena impresión social y reflejan escasos niveles de confianza con los demás. Por tanto, la percepción público-privado repercute en la construcción identitaria adolescente, conclusiones concurrentes con investigaciones previas (González y

Martínez, 2018; Marcelino, 2015; Pedrero y Valdivia, 2015). Lo expuesto, avala la sustancial importancia de las redes sociales como espacios de socialización en la adolescencia fruto de la trascendencia y la repercusión de las mismas en su desarrollo identitario (Bernal y Angulo, 2013; Stejin y Vedder, 2015).

Por último, es importante destacar que la investigación desarrollada ha sido un camino de luces y sombras, las primeras se vislumbran en los importantes hallazgos obtenidos que arrojan luz en la comprensión de la percepción público-privado y en el proceder adolescente en las redes sociales. Estas realidades deben ser objeto de atención en la formación de los profesionales de la educación para que logren responder de manera adecuada a las necesidades adolescentes en su vertiente digital, que como se pone de relieve en esta investigación, poseen gran influencia en su desarrollo identitario. Las sombras han estado conformadas por las dificultades que han aflorado en el desarrollo del estudio, motivadas por la pandemia mundial que ha demandado de la reformulación del trabajo, provocando complejidades para la obtención de una muestra contundente. No obstante, estos obstáculos han sido superados y este trabajo se conforma como un primer paso que invita a seguir profundizando en esta línea de investigación.

En este orden de ideas, desde una óptica prospectiva, resultaría enriquecedor el desarrollo de un estudio de mayor magnitud desde un enfoque mixto que permita ahondar y conformar un conocimiento holístico y amplio sobre la concepción público-privado de los/as menores en los entornos digitales y su repercusión en la construcción identitaria. Además, se considera relevante conformar una guía para que docentes y progenitores orienten la formación digital de los/as menores hacia su vertiente social con el objeto de promover en este colectivo una percepción público-privado segura.

En definitiva, la investigación desarrollada simboliza el reflejo y la interrelación del conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas a lo largo del Máster en Procesos de Formación, motivando la continuidad de un camino que persiga la mejora de la educación trabajando en esta línea de investigación de relevancia en el escenario educativo y social actual.

REFERENCIAS

Acedo, A. y Platero, A. (2016). La privacidad de los niños y adolescentes en las redes sociales: Referencia especial al régimen normativo europeo y español, con algunas consideraciones sobre el chileno. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 5(1), 63-94. Recuperado de <https://url2.cl/DA4mf>

- Alvarado, C. (2018). Instagram: autoconcepto y autoestima en la adolescencia. Desarrollo de la identidad personal en las nuevas realidades sociales. *Publicaciones Didácticas*, (92), 305-590. Recuperado de <https://url2.cl/1x11g>
- Ballesta, J., Lozano, J., Cerezo, M. y Soriano, E. (2014). Internet, redes sociales y adolescencia: un estudio en centros de educación secundaria de la región de Murcia. *Revista Fuentes*, 109-130. Recuperado de <https://url2.cl/jnA6P>
- Bartsch, M. y Dienlin, T. (2016). Control your Facebook: An analysis of online privacy literacy. *Computers in Human Behaviour*, 56, 147-154.
- Bauman, Z. (2002). *Modernidad líquida*. Madrid: Fondo de cultura económica de España.
- Bauman, Z. (2007). *Vida para o consumo: transformando as pessoas em mercadoria*. Madrid: Fondo de cultura económica de España. Recuperado de <http://50.116.27.7/sites/default/files/arquivos/t1142.pdf>
- Bell, B.T. (2019). "You take fifty photos, delete forty nine and use one": A Qualitative Study of Adolescent Image-Sharing Practices on Social Media. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 20, 64-71. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212868918300424>
- Bernal, C. y Angulo, F. (2013). Interacciones de los jóvenes andaluces en las redes sociales. *Comunicar*, 20 (40), 26-30.
- Bisquerra, R. (2004). *Metodología de la investigación educativa*. Madrid: Editorial La Muralla.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J.G. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research in Sociology Education* (pp.241-258). New York, Estados Unidos: Greenwood.
- Bourdieu, P. (2000). Las formas del capital. Capital económico, capital cultural y capital social. En Autor, *Poder, derechos y clases sociales* (pp.131-164). Bilbao: Desclée.
- Boursier, V. y Manna, V. (2018). Selfie expectancies among adolescents: construction and validation of fan instrument to assess expectancies toward selfies among boys and girls. *Front Psychol*, 9(839), 1-13. Recuperado de <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5987044/pdf/fpsyg-09-00839.pdf>
- Brito, J., Laaser, W. y Toloza, E. (2012). El uso de redes sociales por parte de las universidades a nivel institucional. Un estudio comparativo. *Revista de educación a distancia*, 32, 6-38.

- Calvarro, E., Galán, D. y Andujar, O. (2019). Los riesgos del uso inadecuado de Internet y las redes sociales. Conocimiento y percepción de riesgos en jóvenes a través de la historia de vida. *UTE. Revista de Ciències de l'Educació*, 1, 33-47. Recuperado de <https://revistes.urv.cat/index.php/ute/article/view/2626>
- Campbell, T.M. (2015). *Filtered Identities: A Digitally Active MidAdolescent's Identity Construction in Social Networking Spaces*. Georgia: Georgia State University. Recuperado de <https://url2.cl/UMaB1>
- Cantor-Silva, M.I., Pérez-Suarez, E. y Carrillo-Sierra, S. (2018). Redes sociales e identidad social. *Revista de Investigación, administración e ingeniería*, 6(1), 70-77. Recuperado de https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/view/477/pdf_1
- Capucci, J. y Davini, G. (2012). La problemática pública/privado en las redes sociales. *Creación y Producción en Diseño y Comunicación*, (49), 13-90. Recuperado de <https://url2.cl/kkkkz>
- Carlón, M. (2015). Público, privado e íntimo: El caso chicas bondi y el conflicto entre derecho a la imagen y libertad de expresión en la circulación contemporánea. En P. César (Ed.), *Dicotomía público/privado: estamos no camino certo?*(pp.1-29). Maceió, Brasil: EDUFAL.
- Casas, J., Repullo, J.R. y Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos. *Aten Primaria*, 31(8), 527-538. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/82245762.pdf>
- Castañeda, L. (2012). Las Redes Sociales como entornos naturales para el desarrollo de competencias. Aprender enredados. En E. Cano (Ed.), *Aprobar o Aprender. Estrategias de evaluación en la sociedad en red* (pp. 117-146). Barcelona: Universitat de Barcelona.
- Castañeda, L. y Gutiérrez, I. (2010). Redes Sociales y otros tejidos online para conectar personas. En L. Castañeda (Coord.), *Aprendizaje con Redes Sociales. Tejidos educativos en los nuevos entornos* (pp. 17-39). Alcalá de Guadaíra: Mad S. L.
- Castells, M. (1998). *The Rise of the Network Society*. Oxford, Reino Unido: Blackwell Publishers.
- Castells, M. (2001). *La Galaxia Internet*. Barcelona: Arête.

- Catalina García, B., López de Ayala, M.C. y García Jiménez, A. (2014). Los riesgos de los adolescentes en Internet: los menores como actores y víctimas de los peligros de Internet. *Revista Latina de Comunicación Social*, 69, 462-85. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/819/81931771008.pdf>
- Cobo, C., Cortesi, S., Brossi, L., Doccetti, S., Lombana, A., Remolina, N., Winocur, R. y Zucchetti, A. (2018). *Jóvenes, transformación digital y formas de inclusión en América Latina*. Montevideo, Uruguay: Penguin Random Hous. Recuperado de <https://url2.cl/4WaR4>
- Coleman, J.S. (1990). *Foundation of social theory*. Cambridge, Reino Unido: Harvard University Press.
- Crespo, S. (2018). *Adolescencia, violencia y redes sociales virtuales: un análisis psicosocial*. Sevilla: Universidad de Sevilla. Recuperado de <https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/6365>
- Dabas, E. (1998). *Redes sociales, familias y escuela*. Buenos Aires: Paidós Ibérica.
- De Frutos-Torres, B. y Marcos-Santos, M. (2017). Disociación entre las experiencias negativas y la percepción de riesgo de las redes sociales en adolescentes. *El profesional de la información*, 26(1), 88-96. Recuperado de <https://acortar.link/14t1>
- De la Peña, G. (2001). Público-privado, espacio-territorio: ¿de la dicotomía a la convergencia? *Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey*, 10, 95-108. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/384/38401004.pdf>
- De la Torre, M. I. (2015). Espacio público y colectivo social. *Revista Electrónica Nova Scientia*, 7(14), 495-510.
- Ding, C. y Hershberger, S. (2002). Assessing content validity and content equivalence using structural equation modeling. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 9(2), 283-297.
- Doster, L. (2018). *Teen Identity, Social Comparison and Voyeurism in Social Media: An investigation of UK Millennial Consumption Behaviours in Facebook*. London, Reino Unido: School of Business and Management. Recuperado de <https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/files/29981366/2018dosterlphd.pdf>
- Echevarría, J. (1999). *Los señores del aire: Telepolis y el tercer entorno*. Barcelona: Ediciones Destino.

- Escobar-Pérez, J. y Cuervo-Martínez. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6, 27-36.
- Espinar, E. y González Río, M.J. (2009). Jóvenes en las redes sociales virtuales. Un análisis exploratorio de las diferencias de género. *Feminismo/s*, 14, 89-104.
- Fernández Barbudo, C. (2019). Privacidad (digital). *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 17, 276-288. Recuperado de <https://url2.cl/LMG4p>
- Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Argentina: Siglo Veintiuno.
- Gairín, J. y Mercader, C. (2018). Usos y abusos de las TIC en los adolescentes. *Revista de Investigación Educativa*, 36(1), 125-140. Recuperado de https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/75504/1/09_RIE_N1_2018.pdf
- García Bedoya, L.M. (2012). *Percepciones de lo íntimo en las prácticas de interacción en la red social virtual en un grupo de jóvenes de la ciudad de Manizales* [Tesis Doctoral]. Universidad de Manizales, Colombia. Recuperado de <https://url2.cl/Q551m>
- García Galera, M^a.C., Del Hoyo, M. y Fernández Muñoz, C. (2014). Las redes sociales en la cultura digital: percepción participación, movilización. *RAE-IC. Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación*, 1(1), 12-18. Recuperado de <http://revistaaic.eu/index.php/raeic/article/view/19/17>
- García Galera, M^a.C. y Fernández Muñoz, C. (2016). *Si lo vives lo compartes. Cómo se comunican los jóvenes en un mundo digital*. Madrid: Fundación Telefónica y Editorial Ariel. Recuperado de http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Si_lo_vive_lo_compartes.pdf
- Garmendia, M., Jiménez, E., Casado, M.A. y Mascheroni, G. (2016). *Net Children Go Mobile: Riesgos y oportunidades en Internet y el uso de dispositivos móviles entre menores españoles (2010-2015)*. Madrid: Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea.
- Garmendia, M., Jiménez, E., Karrera, I., Larrañaga, N., Casado, M.A., Martínez, G. y Garitaonandia, C. (2019). *Actividades, Mediación, Oportunidades y Riesgos online de los menores en la era de la convergencia mediática*. León: Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
- Gergen, K.J. (1997). *El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo*. Barcelona: Paidós.

- Gértrudix, M., Borges, E. y García García, F. (2017). Vidas registradas. Redes sociales y jóvenes en la era algorítmica. *Dossier Telos*, 107, 62-70.
- Gewerc, A. y Fraga-Varela, F. (2019). Competencia digital e inclusión social: cuando las condiciones socioculturales se imponen. En A. Gewerc y E. Martínez-Piñeiro, *Competencia digital y preadolescencia. Los desafíos de la e-inclusión* (pp. 21-39). Madrid: Síntesis.
- Gewerc, A. y Martínez-Piñeiro, E. (2019). *Competencia digital y preadolescencia. Los desafíos de la e-inclusión*. Madrid: Síntesis.
- Giddens, A. (2006). *La estructuración de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*. Madrid: Amorrortu.
- Goffman, E. (1971) *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Gómez, A. y Lloret, D. (2016). *Las redes sociales y el espejo de narciso*. Alicante: Asociación Científica de Psicología y Educación. Recuperado de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/64278/1/Psicologia-y-educacion_280.pdf
- González, E. y Martínez, N. (2018). Redes sociales como factor incidente en el área social, personal y académica de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. *Tendencias Pedagógicas*, 32, 133-146. doi: 10.15366/tp2018.32.010
- Gutiérrez, S. (2009). La transformación del espacio público: relaciones sociales y televisión. *Acta Sociológica*, (50), 71-91. Recuperado de <http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/article/view/18724>
- Habermas, J. (2003). *Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa*. Rio de Janeiro, Brasil: Tempo Brasileiro.
- Hamelink, C.J. (2008). Children's Communication Rights: Beyond Intentions. En D.Kisten y S. Livingstone (Eds.), *The International Handbook of Children, Media and Culture* (pp. 509-519). London, Inglaterra: SAGE.
- Hargittai, E. y Marwick, A. (2016). "What Can I Really Do?" Explaining the privacy paradox with online apathy. *International Journal of Communication*, 10, 3737–3757.
- Hernández Barrientos, C.A. (2017). *Construcción de la identidad en los adolescentes de Toluca a través de su presentación en Facebook: la sociedad red como contexto* [Tesis

- Doctoral]. Universidad Autónoma del Estado de México, México. Recuperado de <https://acortar.link/14t3>
- Herring, S. y Kapidzic, S. (2015). Teens, Gender, and Self-Presentation in Social Media. En J.D. Wright (Ed.), *International encyclopedia of social and behavioral sciences*. Oxford, Reino Unido: Elsevier.
- Hoover, S.M. y Schofield, C. (2008). Children and Media in the Context of the Home and Family. En D. Kirsten y S.Livingstone (Eds.), *The International Handbook of Children, Media and Culture* (pp. 105-118). London, Inglaterra: SAGE.
- Instituto Nacional de la Estadística (2019). *Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares*. Recuperado de https://www.ine.es/prensa/tich_2019.pdf
- Instituto Nacional de la Estadística (2019). *Población que usa Internet (en los últimos tres meses). Tipo de actividades realizadas por Internet*. Recuperado de <https://url2.cl/5jVL9>
- Joe, P., Seunga, J. y Jay, K. (2017). Uses and Gratifications of Social Networking Sites for Bridging and Bonding Social Capital: A Comparison of Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat. *Computers in Human Behavior*, 72, 1-27.
- Kerlinger, F.N. y Lee, H.B. (2002). *Investigación del comportamiento*. México: McGraw-Hill.
- Kokolakis, S. (2017). Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon. *Computers & Security*, 64, 122-134. Recuperado de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404815001017>
- León, L. (2008). Informe final de investigación adolescentes y web 2.0: Privacidad y Riesgos. *Instituto de Estudios Peruanos*. Recuperado de <https://url2.cl/H7SCe>
- Li, Y., Huang, Z., Jim, Y. y Wang, Z. (2019). Exploring how personality affects privacy control behavior on social networking sites. *Frontiers in Psychology*, 10 (1771), 1-10. Recuperado de <https://acortar.link/14t6>
- Livingstone, S. (2003). Children's use of the Internet: Reflections on the emerging research agenda. *New media & society*, 5(2), 147-166. Recuperado de <https://acortar.link/14t8>
- Livingstone, S. (2013). Online risk, harm and vulnerability: Reflections on the evidence base for child Internet safety policy. *ZER: Journal of Communication Studies*, 18(35), 13-28. Recuperado de <https://www.ehu.es/ojs/index.php/Zer/article/view/10667/9905>

- Malo-Cerrato, S., Martín-Perpiñá, M.M. y Viñas-Poch, F. (2018). Uso excesivo de redes sociales: Perfil psicosocial de adolescentes españoles. *Comunicar*, 26(56). Recuperado de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/158/15855661012/15855661012.pdf>
- Manago, A.M. (2014). Identity Development in the Digital Age: The Case of Networking Sites. En K.C. McLean (Ed.), *The Oxford handbook of identity development* (pp.508-524). Oxford, Reino Unido: Oxford Library of psychology. Recuperado de <https://acortar.link/14ta>
- Marcelino, G. V. (2015). Migración de los jóvenes españoles en redes sociales, de Tuenti a Facebook y de Facebook a Instagram. La segunda migración. *Icono 14*, 13(2), 48-72.
- Marra, G.A., Corradi, M.L. y Rodríguez, F.V. (2018). La percepción de los adolescentes argentinos acerca de las repercusiones de las redes sociales en la subjetividad. *Revista de Psicología y Psicopedagogía*, (2). Recuperado de <https://p3.usal.edu.ar/index.php/psicol/article/view/4572/5784>
- Mendoza, J. y Fernández, C. (2017). Ciberidentidad y redes sociales. En W. Aranguen, Y. Delgado, B. Hamidian y D. Correa (Eds.), *Venezuela en la mira de las Ciencias Económicas y Sociales. Encuentro de Saberes*. Venezuela: Universidad de Carabobo. Recuperado de <https://acortar.link/14tf>
- Moncur, W., Orzech, K. y Neville, F.G. (2016). Fraping, social norms and online representations of self. *Computers in Human Behavior*, 63, 125-131.
- Mosteiro, M^a. J. y Porto, A. M^a. (2017). La investigación educativa. En L.P. Moroco, M.E.S Couto y R.A.M. Assis (Eds.), *Notas teórico-metodológicas de pesquisas em educação: concepções e trajetórias* (pp.13-40). Ilhéus, Brasil: EDITUS. Recuperado de <http://books.scielo.org/id/yjxdq/pdf/mororo-9788574554938-01.pdf>
- Ogando, M. (2012). *Facebook y perfil público: La construcción social de la identidad y de la subjetividad en grupos adultos: Proyectos de Investigación Disciplinar*. Sicilia, Italia: Universidad de Palermo. Recuperado de http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1534.pdf
- Oliva, C. (2012). Redes sociales y jóvenes: una intimidad cuestionada en Internet. *Revista de Ciencias Sociales*, (54), 1-16.
- Pagador, I. y Llamas, F. (2014). Estudio sobre las redes sociales y su implicación en la adolescencia. *Enseñanza y Teaching*, 32, 43-57. Recuperado de <https://url2.cl/UW7If>

- Pangrazio, L. (2016). Technologically situated: the tacit rules of platform participation. *Journal of Youth Studies*, 22(10), 1308-1326. Recuperado de <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13676261.2019.1575345>
- Pedrero, A. y Valdivia, P. (2015). *Facebook como escenario de actuación del sí mismo: adolescencia y nuevos sentidos de construcción de intimidad* [Tesis Doctoral]. Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Recuperado de http://opac.pucv.cl/pucv_txt/Txt-7500/UCE7921_01.pdf
- Ponce, I. (2012). *Redes Sociales. Historia de las redes sociales*. Madrid: Observatorio tecnológico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Recuperado de <https://url2.cl/VENcj>
- Quinn, K. (2016). Why We Share: A Uses and Gratifications Approach to Privacy Regulation in Social Media Use. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 60(1), 61-86. Recuperado de <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08838151.2015.1127245>
- Ramos-Soler, I., López-Sánchez, C. y Torrecillas-Lacave, T. (2018). Percepción de riesgo online en jóvenes y su efecto en el comportamiento digital. *Comunicar*, 26(56). Recuperado de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/158/15855661009/15855661009.pdf>
- Renau, V., Orbest, U. y Carbonell, X. (2013). Construcción de la identidad a través de las redes sociales online: una mirada desde el construccionismo social. *Anuario de Psicología*, 43 (2), 159-170. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/970/97029454002.pdf>
- Rial, A., Gómez, P., Braña, T. y Varela, J. (2014). Actitudes, percepciones y uso de Internet y las redes sociales entre los adolescentes de la comunidad gallega (España). *Anales de psicología*, 30(2), 642-655. Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/ap/v30n2/psico_adolescencia5.pdf
- Riva, G., Wiederhold, B. y Cipresso, P. (2016). Psychology of Social Media: From Technology to Identity. En Autor, *The Psychology of Social Networking: Personal Experience in Online Communities* (pp.5-14). Berlín, Alemania: Gruyter Open. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/303410829_Psychology_of_Social_Media_From_Technology_to_Identity

- Rodríguez-García, L. y Magdalena, J.R. (2016). Perspectiva de los jóvenes sobre seguridad y privacidad en las redes sociales. *Icono 14*, 14(1), pp. 24-49. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5345626>
- Rodríguez-Groba, A. (2018). *Enseñanza con redes sociales y aprendizaje autorregulado: un estudio de caso en la universidad* [Tesis Doctoral]. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.
- Ruíz, A. (2009). Método de encuesta: construcción de cuestionarios, pautas y sugerencias. *REIRE: Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 2, 96-110. Recuperado de <https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/viewFile/2479/2619>
- Sábada, C. y Vidales, M.J. (2015). El impacto de la comunicación mediada por la tecnología en el capital social: adolescentes y teléfonos móviles. *Revista Virtualis*, 11(1), 75-92.
- Sabater, C. (2014). La vida privada en la sociedad digital. La exposición pública de los jóvenes en Internet. *Aposta Revista de Ciencias Sociales*, 61, 1-32. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950257001.pdf>.
- Sánchez Pardo, L., Crespo, G., Aguilar, R., Bueno, F.J., Benavent, R.A. y Valderrama, J.C. (2015). *Los adolescentes y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)*. Valencia: Ayuntamiento de Valencia. Recuperado de <https://digital.csic.es/bitstream/10261/132633/1/TICPadres.pdf>
- Sánchez-Teruel, D. y Robles-Bello, M. A. (2016). Riesgos y potencialidades de la era digital para la infancia y la adolescencia. *Educación y Humanismo*, 18(31), 186-204. Recuperado de <https://doi.org/10.17081/eduhum.18.31.1374>
- Schaffer, D. R. y Debb, S. M. (2020). Assessing Instagram Use Across Cultures: A Confirmatory Factor Analysis. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 23(2), 100-106. Recuperado de <https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/cyber.2019.0247>
- Segovia, B., Mérida, R., Olivares, M.A. y González Alfaya, E. (2016). Procesos de socialización con redes sociales en la adolescencia. *RELATEC. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, 15(3), 156-167. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5766448>
- Sevilla H., Tarasow F. y Luna, M. (2017). *Educación en la era digital*. Guadalajara, México: Pandora. Recuperado de <https://cutt.ly/LuBJreR>

- Shaughnessy, K., Rocheleau, J. N., Kamalou, S. y Moscovitch, D. A. (2017). The effects of social anxiety and online privacy concern on individual differences in Internet-based interaction anxiety and communication preferences. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 20(4), 212-217. Recuperado de shorturl.at/gpJN7
- Shin, W. y Kang, H. (2016). Adolescents' privacy concerns and information disclosure online: The role of parents and the Internet. *Computers in Human Behavior*, 54, 114-123.
- Siddiqui, S. y Singh, T. (2015). Social Media its Impact with Positive and Negative Aspects. *International Journal of Computer Applications Technology and Research*, 5(2), 71-75. Recuperado de <http://www.ijcat.com/archives/volume5/issue2/ijcatr05021006.pdf>
- Skjong, R. y Wentworth, B. (2000). Expert Judgement and risk perception. En *The Eleventh International Offshore and Polar Engineering Conference*. International Society of Offshore and Polar Engineers. Recuperado de <http://research.dnv.com/skj/Papers/SkjWen.pdf>
- Soler-Fonseca, A.M. (2016). Escolarizados en las redes sociales virtuales. *Praxis y Saber*, 7(15), 215-246. Recuperado de <https://url2.cl/JS3EA>
- Stejin, W.M.P. y Vedder, A. (2015). Privacy under Construction: A Developmental Perspective on Privacy Perception. *Science, Technology, & Human Values*, 40(4), 615-637. Recuperado de <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0162243915571167>
- Stornaiuolo, A. (2017). Contexts of Digital Socialization: Studying Adolescents' Interactions on Social Network Sites. *Human Development*, 60, 234-238
- Taddicken, M. (2011). Selbstoffenbarung im Social Web [Self-disclosure on the social web]. *Publizistik*, 56, 281-303.
- Torrado, M. (2004). Estudios de encuesta. En R. Bisquerra, *Metodología de la Investigación Educativa* (pp.231-257). Madrid: La Muralla.
- Torrecillas-Lacave, T., Vázquez-Barrio, T., Suárez, R. y Fernández-Martínez, L.M. (2020). El papel de los padres en el comportamiento online de los menores hiperconectados. *Revista Latina de Comunicación Social*, 75, 121-148.
- Valera, S. (1999). Espacio privado, espacio público: Dialécticas urbanas y construcción de significados. *Tres al cuarto*, 6, 1-11.
- Vidales-Bolaños, M.J. y Sábada-Chalezquer, C. (2017). Adolescentes conectados: La medición del impacto del móvil en las relaciones sociales desde el capital social.

Comunicar, 25(53), 19-28. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/158/15852792002.pdf>

- Villanueva, V.J. y Serrano-Bernal. (2019). Patrón de uso de internet y control parental de redes sociales como predictor de sexting en adolescentes: una perspectiva de género. *Revista de Psicología y Educación*, 14(1), 16-26. Recuperado de <https://url2.cl/gZulj>
- Vitak, J., Blasiola, S., Sameer, P. y Litt, E. (2015). Balancing Audience and Privacy Tensions on Social Network Sites. *International Journal of Communication*, 9, 1485-1504.
- Wissinger, C.L. (2017). Privacy literacy: From theory to practice. *Communications in Information Literacy*, 11(2), 378-389. Recuperado de [https://eric.ed.gov/?q=\(identity+and+teenagers\)+and+\(privacy\)&ft=on&id=EJ1166461](https://eric.ed.gov/?q=(identity+and+teenagers)+and+(privacy)&ft=on&id=EJ1166461)
- Wood, M.A., Bukowski, W.M. y Lis, E. (2015). The Digital Self: How Social Media Serves as a Setting that Shapes Youth's Emotional Experiences. *Adolescent Res Rev*, 1, 163-173. Recuperado de <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40894-015-0014-8.pdf>
- Xie, W. y Kang, C. (2015). See you, see me: Teenagers' self-disclosure and regret of posting on social network site. *Computers in Human Behavior*, 52, 398-407.
- Zarouali, B., Ponnet, K., Walrave, M. y Poels, K. (2016). "Do you like cookies?" Adolescents' skeptical processing of retargeted Facebook-ads and the moderating role of privacy concern and a textual debriefing. *Computers in Human Behaviour*, 69, 158-165.
- Zizek, B. (2017). Digital Socialization? An Exploratory Sequential Analysis of Anonymous Adolescent Internet-Social Interaction. *Human Development*, 60, 203-232.

ANEXOS

Anexo 1. Tabla comparativa de las dimensiones de los instrumentos de cada investigación

Tabla 1

Síntesis comparativa de las dimensiones de los instrumentos de cada investigación

Investigación	Dimensiones a las que responde el instrumento utilizado
Catalina García et al. (2014)	<ul style="list-style-type: none"> -Acceso a contenidos inadecuados. -Contacto con desconocidos y privacidad en Internet. -Percepción del riesgo de ciberbullying y acoso. -Uso problemático de Internet/percepción de dependencia de Internet. -Conocimiento y prácticas de seguridad en la Red. -Autopercepción de las situaciones de riesgo a la que se han visto expuesto los menores -Heteropercepción adolescente sobre las situaciones de riesgo que se producen en el entorno del grupo de pares.
Rodríguez García y Magdalena Benedito (2016)	<ul style="list-style-type: none"> -Seguridad en las redes sociales. -Percepción de los jóvenes sobre las redes sociales. -Conocimiento y uso de las redes sociales. -Privacidad en las redes sociales. -Situaciones vividas a través de las redes sociales. -Percepción de la publicidad en las redes sociales.
Malo-Cerrato et al. (2018)	<ul style="list-style-type: none"> -Uso excesivo de las redes sociales -Personalidad del sujeto. -Contexto social del sujeto.
Xie y Kang (2015)	<ul style="list-style-type: none"> -Frecuencia utilización de redes sociales. -Número de amigos en las redes sociales. -Interacción en las redes sociales. -La confianza en las redes sociales. -Configuración de privacidad en las redes sociales. -Autorrevelación en las redes sociales. -Arrepentimiento en la publicación en redes sociales. -Variables demográficas.
Rial et al. (2014)	<ul style="list-style-type: none"> -Hábitos y usos en Internet, disponibilidad de aplicaciones y dispositivos, utilización de redes sociales y papel parental. -Actitudes hacia Internet y redes sociales. -Datos e información sociodemográfica.
Ballesta et al. (2014)	<ul style="list-style-type: none"> -Datos de identificación. -Salud, alimentación y actividad física.

	<ul style="list-style-type: none"> -Estados de ánimo. -Sentimientos. -Acerca del sujeto. -Tiempo libre del sujeto. -Vida familiar. -Amigos -Instituto/colegio, -Los demás.
González y Martínez (2018)	<ul style="list-style-type: none"> -Datos demográficos. -Área social. -Área personal. -Área académica. -Área familiar.
Gómez y Lloret (2016)	<ul style="list-style-type: none"> -Datos sociodemográficos y conducta de uso de las redes sociales. -Conducta de autopromoción. -Personalidad. -Narcisismo.
Boursier y Manna (2018)	<ul style="list-style-type: none"> -Información sociodemográfica. -Teléfono móvil y patrones de uso en las redes sociales. -Frecuencia del <i>selfie</i>. -Expectativas del <i>selfie</i>.

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Tabla-resumen búsqueda bibliográfica realizada

Tabla 1

Búsqueda bibliográfica efectuada

Base de datos	Nombre del estudio	Autor/a/s	Año de publicación	Formato del documento
GOOGLE ACADÉMICO	Retos para la privacidad en la Era Digital	Cobo, C., Cortesi, S., Brossi, L., Doccetti, S., Lombana, A., Remolina, N., Winocur, R. y Zucchetti, A	2018	Libro
	Los menores en la Red: comportamiento y navegación segura	Sánchez-Teruel, D. y Robles Bello, M.A.	2016	Artículo de revista
	Perspectiva de los jóvenes sobre seguridad y privacidad en las redes sociales.	Rodríguez García, L., y Magdalena Benedito, J.R.	2016	Artículo de revista
	Educación en la era digital	Sevilla, H., Tarasow, F. y Luna, M.	2017	Libro

Percepción de riesgo online en jóvenes y su efecto en el comportamiento digital	Ramos-Soler, I., López-Sánchez, C., Torrecillas-Lacave, T.	2018	Artículo de revista
Las redes sociales en la cultura digital: percepción, participación, movilización	García Galera, M.C., Del Hoyo Hurtado, M., Fernández Muñoz, C.	2014	Artículo de revista
Disociación entre las experiencias negativas y la percepción de riesgo de las redes sociales en adolescentes	De-Frutos-Torres, B. y Marcos-Santo, M.C.	2016	Artículo de revista
Redes sociales e identidad social	Cantor Silva, M.I., Pérez Suárez, E. y Carrillo Sierra, S.M.	2018	Artículo de revista
Los riesgos de los adolescentes en Internet: los menores como actores y víctimas de los peligros de Internet	Catalina García, B.; López de Ayala López, M. C.; García Jiménez, A	2014	Artículo de revista
La privacidad de los niños y adolescentes en las redes sociales: Referencia especial al régimen normativo europeo y español, con algunas consideraciones sobre el chileno	Acedo Penco, A. y Platero Alcón, A.	2016	Artículo de revista

Construcción de la identidad en los adolescentes de Toluca a través de su presentación en Facebook: La sociedad red como contexto	Hernández Barrientos, C.A.	2018	Tesis doctoral
Usos y abusos de las TIC en los adolescentes	Gairín, J. y Mercader, C.	2018	Artículo de revista
Los riesgos del uso inadecuado de Internet y las redes sociales. Conocimiento y percepción de riesgos en jóvenes a través de la historia de vida.	Calvarro, E., Galán, D. y Andujar, O.	2019	Artículo de revista
Los adolescentes y las tecnologías de la información y la comunicación. Guía para padres	Sánchez Pardo, L., Crespo, G., Aguilar, R., Bueno, F.J., Benavent, R.A. y Valderrama, J.C.	2015	Libro
Uso excesivo de redes sociales: Perfil psicosocial de adolescentes españoles	Malo-Cerrato, S., Martín-Perpiñá, M.M. y Viñas-Poch, F	2018	Artículo de revista
Procesos de socialización con redes sociales en la adolescencia	Segovia, B., Mérida, R., Olivares, M.A. y González Alfaya, E.	2016	Artículo de revista
Identity Development in the Digital Age: The Case of Social Networking Sites	Manago, A.M	2014	Capítulo de libro

	Social Media its Impact with Positive and Negative Aspects	Siddiqui, S. y Singh, T.	2016	Artículo de revista
	Teens, Gender, and Self-Presentation in Social Media	Herring, S. y Kapidzic, S.	2015	Capítulo de libro
SCOPUS	Technologically situated: the tacit rules of platform participation	Pangrazio, L.	2019	Artículo de revista
	The Digital Self: How Social Media Serves as a Setting that Shapes Youth's Emotional Experiences	Wood, M.A., Bukowski, W.M, Lis, E.	2015	Artículo de revista
	"You take fifty photos, delete forty nine and use one": A qualitative study of adolescent image-sharing practices on social media	Bell, B.T.	2019	Artículo de revista
	"Do you like cookies?" Adolescents' skeptical processing of retargeted Facebook-ads and the moderating role of privacy concern and a textual debriefing.	Zarouali, B., Ponnet, K., Walrave, M., Poels, K.	2016	Artículo de revista
	Psychology Of Social Media: From Technology To Identity	Riva, G; Wiederhold, BK; Cipresso, P	2016	Capítulo de libro
	Fraping, social norms and online representations of self	Moncur, W., Orzech, K. y Neville, F.G.	2016	Artículo de revista

	Digital Socialization? An Exploratory Sequential Analysis of Anonymous Adolescent Internet-Social Interaction	Zizek, B.	2017	Artículo de revista
WEB OF SCIENCE	The Effects of Social Anxiety and Online Privacy Concern on Individual Differences in Internet-Based Interaction Anxiety and Communication Preferences	Shaughnessy, K., Rocheleau, J. N., Kamalou, S. y Moscovitch, D. A.	2017	Artículo de revista
	See you, see me: Teenagers' self-disclosure and regret of posting on social network site	Xie, W. y Kang, C.	2015	Artículo de revista
	Why We Share: A Uses and Gratifications Approach to Privacy Regulation in Social Media Use.	Quinn, K.	2016	Artículo de revista
	Assessing Instagram Use Across Cultures: A Confirmatory Factor Analysis.	Schaffer, D. R. y Debb, S. M.	2020	Artículo de revista
	Privacy literacy: From theory to practice.	Wissinger, C.L.	2017	Artículo de revista
	Privacy under Construction: A Developmental Perspective on Privacy Perception.	Stejin, W.M.P. y Vedder, A.	2015	Artículo de revista
	"What Can I Really Do?" Explaining the privacy paradox with online apathy	Hargittai, E. y Marwick, A.	2016	Artículo de revista

SCIENCERESEARCH.COM	La vida privada en la sociedad digital. La exposición pública de los jóvenes en internet.	Sabater, C.	2014	Artículo de revista
	Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon.	Kokolakis, S.	2017	Artículo de revista
	Patrón de uso de internet y control parental de redes sociales como predictor de <i>sexting</i> en adolescentes: una perspectiva de género	Villanueva, V.J. y Serrano-Bernal	2019	Artículo de revista
	Adolescencia, violencia y redes sociales virtuales: un análisis psicosocial	Crespo, S.	2018	Libro
	Facebook como escenario de actuación del sí mismo: adolescencia y nuevos sentidos de construcción de intimidad.	Pedrero, A. y Valdivia, P.	2015	Tesis doctoral
ACADEMIA.EDU	Actividades, Mediación, Oportunidades y Riesgos online de los menores en la era de la convergencia mediática.	Garmendia, M., Jiménez, E., Karrera, I., Larrañaga, N., Casado, M.A., Martínez, G. y Garitaonandia, C.	2019	Libro
	Adolescentes conectados: La medición del impacto del móvil en las relaciones sociales desde el capital social.	Vidales-Bolaños, M.J. y Sábada-Chalezquer, C.	2017	Artículo de revista

	Migración de los jóvenes españoles en redes sociales, de Tuenti a Facebook y de Facebook a Instagram. La segunda migración.	Marcelino, G. V.	2015	Artículo de revista
	El impacto de la comunicación mediada por la tecnología en el capital social: adolescentes y teléfonos móviles	Sábada, C. y Vidales, M.J.	2015	Artículo de revista
SCIELO	La confianza de los adolescentes escolarizados en las redes sociales virtuales	Soler-Fonseca, A.M.	2016	Artículo de revista
	Actitudes, percepciones y uso de Internet y las redes sociales entre los adolescentes de la comunidad gallega (España)	Rial, A., Gómez, P., Braña, T. y Varela, J.	2014	Artículo de revista
	Espacio público y colectivo social.	De la Torre, M. I.	2015	Artículo de revista
JURN	Internet, redes sociales y adolescencia: un estudio en Centros de educación secundaria de la región de Murcia	Ballesta, J., Lozano, J., Cerezo, M. y Soriano, E.	2014	Artículo de revista
	Redes sociales como factor incidente en el área social, personal y	González, E., y Martínez, N.	2018	Artículo de revista

académica de alumnos de Educación Secundaria Obligatoria

Instagram: autoconcepto y autoestima en la adolescencia. Desarrollo de la identidad personal en las nuevas realidades sociales

Alvarado, C.

2018

Artículo de revista

Selfie Expectancies Among Adolescents: Construction and Validation of an Instrument to Assess Expectancies Toward Selfies Among Boys and Girls

Bousier, V. y Manna, V.

2018

Artículo de revista

Teen Identity, Social Comparison and Voyeurism in Social Media: An investigation of UK Millennial Consumption Behaviours in Facebook

Doster, L.

2018

Libro

DIALNET

Las redes sociales y el espejo de narciso

Gómez, A. y Lloret, D.

2016

Libro

Net Children Go Mobile: Riesgos y oportunidades en internet y el uso de dispositivos móviles entre menores españoles (2010-2015).

Garmendia, M., Jiménez, E., Casado, M.A. y Mascheroni, G.

2016

Libro

	El papel de los padres en el comportamiento online de los menores hiperconectados.	Torrecillas-Lacave, T., Vázquez-Barrio, T., Suárez, R. y Fernández-Martínez, L.M.	2020	Artículo de revista
	Vidas registradas. Redes sociales y jóvenes en la era algorítmica.	Gértrudix, M., Borges, E. y García García, F.	2017	Artículo de revista
ERIC	Filtered Identities: A Digitally Active MidAdolescent's Identity Construction in Social Networking Spaces	Campbell, T.M.	2015	Libro
	Balancing Audience and Privacy Tensions on Social Network Sites.	Vitak, J., Blasiola, S., Sameer, P. y Litt, E.	2015	Artículo de revista
	Uses and Gratifications of Social Networking Sites for Bridging and Bonding Social Capital: A Comparison of Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.	Joe, P., Seunga, J., Jay, K.	2017	Artículo de revista
	Contexts of Digital Socialization: Studying Adolescents' Interactions on Social Network Sites.	Stornaiuolo, A.	2017	Artículo de revista
	Privacy Literacy: From Theory to Practice	Wissinger, C.L.	2017	Artículo de revista

RESEARCHGATE	Exploring How Personality Affects Privacy Control Behavior on Social Networking Sites	Li, Y., Huang, Z., Jim, Y. y Wang, Z.	2019	Artículo de revista
	Study of social network and its impact in the adolescence	Pagador, I. y Llamas, F.	2014	Artículo de revista
	Ciberidentidad y redes sociales	Mendoza, J. y Fernández, C.	2017	Capítulo de libro
	Privacidad (digital) = (Digital) Privacy	Fernández Barbudo, C.	2019	Artículo de revista
	Control your Facebook: An analysis of online privacy literacy	Bartsch, M. y Dienlin, T.	2016	Artículo de revista

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Tabla explicativa de la estructura que conforma al cuestionario

Dimensiones	Subdimensiones	Áreas	Ítems
Datos de identificación	Género		1
	Edad		2
	Curso		3
	Capital socio-cultural	Estudios progenitores	4,5
		Empleo de la literatura	6
		Disponibilidad de tecnología	7
Redes sociales	Acceso a las redes sociales	Formar parte de una red social	9
		Configuración privacidad perfil	14
		red social y confinamiento	11, 11.1, 13.1., 13.2.
		Redes sociales de las que dispone el menor.	10
		Motivos de tener red social	9.1
		Edad de inserción en las redes sociales	8
		Frecuencia de acceso a las redes sociales.	13
		Dispositivo de acceso a las redes sociales.	12
Gestión de las redes sociales	Motivos de adhesión a las redes sociales	Comunicación	16a
		Inclusión social	16b
		Autoafirmación	16d
		Reconocimiento social	16c
	Fines a alcanzar	Comunicar	17a
		Conocer	17b
		Compartir	18

		Consumir	17c	
	Patrones de actuación	Divulgación	17e, 16h	
		Interacción con la audiencia		17d
		Divulgar o ver el contenido publicado por otros		15
	Exposición a través de la imagen	La importancia <i>selfie</i>		20q
		Preeminencia imagen personal		19
	Variables moderadoras capital social	Intensidad		16e
		Confianza		16f
		Fuerza de conexión		16g
		Homofilia		20p
		Preocupación por la privacidad		16i
		Comparación social		17f
	Resultados de capital social	Aumento de autoestima		21a
		Aumento divulgación y participación en las redes sociales		21 b
		Satisfacción del sujeto		21 c
	Dimensiones del capital social	Reprocidad		19e
		Compromiso cívico		20e
		Confianza		20f
	Gratificaciones redes sociales	Gratificaciones de contenido		16j
		Gratificaciones de proceso		16k
Gratificaciones sociales			16l	
Identidad- redes sociales	Importancia de los otros	Adecuación a los otros	20g	

		Reincorporar a su identidad los aspectos de la cultura juvenil y cultural del momento.	20h
		Teoría Comparación Social: se comparan con los otros para evaluarse a sí mismos.	17f
		Ansiedad social en las redes sociales	20i
		Relación bienestar y autoestima con reacciones de la audiencia.	20a
		Influencia de la red en la personalidad introvertida	17g
		Inferencia del grupo de iguales en el comportamiento del adolescente en la red social	20j
	Fotografía-imagen	Potenciarse como atractivo	20k
		Potenciar aspectos positivos uno mismo	20l
		Reflejar una vida llena de emoción	20m
		Potenciar la visión: actividades importantes a nivel social.	20n
		Imagen idealizada de uno mismo.	20ñ
		Denotar popularidad.	20 o
Dimensión público-privado en entornos digitales	Percepción de privacidad	Asociación de la privacidad	22
Percepción público-privado adolescente en entornos digitales	Público	Familia	23 a
		Actividades sociales	23b
		Romanticismo	23c y 23d
		Vivencias personales	23e
		Datos personales	23 i y 23j

		Realidades generales	23f	
	Privado	Sexualidad	23g	
		Cuerpo	23h	
	Factores que inciden en que hacer público o privado	Posibles interpretaciones de los otros	24 a	
		Grupo de iguales	24b	
		Idealización	24 d	
		Composición de la audiencia	24c	
	Claves de la percepción público-privado adolescente	Reconocimiento	20b	
		Afirmación	20d	
		Necesidad de exposición	20c	
	Influencia percepción público-privado identidad del adolescente	Relación con los demás y con la realidad	25 (a,b,c,d,e)	
	Rol de la familia en la construcción de la percepción público-privado	Mediación Parental	Conflictos familiares por contenido digital	26 b
			Restricciones temporales y de acceso	26c
Restricciones de contenido			26 e y d 24e	
Acompañamiento parental			26f	
Co-uso y mediación activa			26g	
Mediación activa de la seguridad			26 a	
Mediación restrictiva			26h	
Monitorización			26i	
Restricciones técnicas			26j	

Rol centros educativos en la construcción de la percepción público-privado	Formación al alumnado	Protección información personal y/o seguridad en las redes sociales.	27 a
		Valores para la dimensión online	27b
		Implicación del profesorado en la dimensión digital del alumno	27c y d
Percepción público-privado adolescentes sin redes sociales	Público	Familia	28 ^a
		Actividades sociales	28b
		Romanticismo	28c
		Vivencias personales	28d
		Datos personales	28f, 28e
	Realidades generales	28g	
	Privado	Sexualidad	28h
	Exhibición del cuerpo	28i	
El adolescente sin redes sociales	Quiere o no red social	Motivo si le gustaría tener o no red social	9.3y 9.2

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 4. Cuestionario construido *ad hoc* para la presente investigación

Cuestionario sobre la Dimensión Público-Privado Adolescente en Entornos Digitales

Este cuestionario es una parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al *Máster en Procesos de Formación* de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los/as adolescentes en las redes sociales y como esta concepción influye en su comportamiento.

El cuestionario es totalmente anónimo, por lo que nadie sabrá que eres tú el que contesta a estas cuestiones, además la información recogida es únicamente para uso exclusivo del presente estudio. Por ello, te agradecemos que respondas de la manera más sincera posible.

Instrucciones para responder adecuadamente al cuestionario

1. No se trata de un examen, debes responder a las preguntas desde tu propia experiencia. Todas las respuestas son igual de válidas y valiosas, simplemente deben reflejar tu realidad.
2. Lee con atención las preguntas, y responde atendiendo a las indicaciones concretas que se aportan para cada cuestión.
3. Si tienes dudas entre diversas opciones, elige aquella que consideres más representativa de tu situación o manera de pensar.
4. Responde a todas las preguntas (excepto aquellas que no procedan según tu caso).
5. Las preguntas hacen referencia a tus hábitos y experiencias ANTES DEL CONFINAMIENTO, cuanto tenías clases—salvo que indiquen específicamente lo contrario—.

Gracias por tu colaboración

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. **Sexo:** Hombre Mujer Otro

2. **Edad:** ____

3. **Curso:**

a) 1º de ESO

b) 2º de ESO

c) 3º de ESO

d) 4º de ESO

4. Nivel de estudios de la madre

- a) Estudios universitarios
- b) Estudios de formación profesional superior
- c) Estudios medios (bachillerato, formación profesional)
- d) Estudios básicos (educación primaria, EGB, ESO)
- e) Sin estudios (no completó la educación secundaria obligatoria)

5. Nivel de estudios del padre

- a) Estudios universitarios
- b) Estudios de formación profesional superior
- c) Estudios medios (bachillerato, formación profesional)
- d) Estudios básicos (educación primaria, ESO, EGB)
- f) Sin estudios (no completó la educación secundaria obligatoria)

6. Indica con qué frecuencia utiliza tu familia los siguientes recursos.

	Nunca	Menos de 1 día por semana	1-3 días por semana	4-6 días por semana	Todos los días de la semana
Libros de literatura, novela, poesía					
Libros digitales					
Servicios digitales de lectura bajo suscripción y pago					
Prensa diaria en papel					
Revistas especializadas					
Enciclopedias					
Televisión					

7. De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar más de una opción).

- a) Conexión a internet
- b) Móvil
- c) Tablet
- d) Ordenador de mesa
- e) Ordenador portátil

REDES SOCIALES

8. ¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____

9. ¿Tienes perfil en alguna red social?

a) Sí

9.1. Escribe el principal motivo por el que SÍ tienes redes sociales:

(pasa a la pregunta 10)

b) No

9.2. Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales

(continúa con la siguiente pregunta)

9.3. ¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones.

(continúa el cuestionario en la pregunta 25).

10. De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilizabas ANTES DEL CONFINAMIENTO (puedes marcar más de una opción).

a) Instagram

b) Facebook

c) Twitter

d) Snapchat

e) TikTok

f) Tinder

g) Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____

11. ¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social?

a) Sí

b) No

11.1. En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirse a esas redes sociales y no a otras?

12. Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedías a las redes sociales ANTES DEL CONFINAMIENTO (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices).

a) Ordenador

- b) Tablet
- c) Móvil
- d) Indica el o los otros dispositivos con los que accedas a las redes sociales, que no estén indicados anteriormente: _____

GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES

13. Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizabas las redes sociales ANTES DEL CONFINAMIENTO en los siguientes casos:

	Nunca	30 minutos	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas	Más de 4 horas
Durante la semana (lunes a jueves)							
En el fin de semana (viernes, sábado y domingo).							
Durante el confinamiento							

13.1. ¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento?

- a) Sí
- b) No

13.2. En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones del cambio y a qué se debe?

14. ¿Qué configuración tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales?

- a) Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social.
- b) Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos/as o seguidores/as.

15. ¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita)

- a) Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...).
- b) Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.
- c) Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.

16. Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales.

	Nada	Algo	Bastante	Mucho
a) Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.				
b) Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.				
c) Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.				
d) Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.				
e) Las redes sociales son una parte importante de mi vida.				
f) Me siento con confianza navegando en las redes sociales.				
g) Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.				
h) Comparto pensamientos y sentimientos en mi perfil.				
i) Siento preocupación por exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.				
j) Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, <i>stories</i> ...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.				
k) Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).				
l) Las redes sociales y sus posibilidades (me gusta, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.				

17. Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales.

	Nada	Algo	Bastante	Mucho
a) Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.				
b) Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.				
c) Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.				
d) Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.				

e) A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.				
f) Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.				
g) Cuando utilizo las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.				

18. ¿Subes contenido (fotografías y vídeos) a las redes sociales?

- a) Si
- b) No (pasa a la pregunta 23)

19. ¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (elige una única opción).

- a) De mí mismo/a.
- b) Con mis amigos/as.
- c) Naturaleza (paisajes, animales...).
- d) Con mi familia.
- e) Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____

20. Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido (fotos, vídeos) en las redes sociales.

	Nada	Algo	Bastante	Mucho
a) Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe muchas reacciones (me gusta y comentarios) me siento bien.				
b) Publico contenido (fotos, vídeos) en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).				
c) Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.				
d) Publicar contenido en las redes sociales (fotos, vídeos) me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.				
e) Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a las redes sociales.				

f) Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.				
g) En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.				
h) Intento subir contenido a las redes sociales que muestre lo que está de moda (ropa, música, gestos...)				
i) Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.				
j) Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido (fotos, vídeos) que quiero publicar en mi perfil.				
k) Procuero subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.				
l) En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor me sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.				
m) En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.				
n) Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.				
ñ) Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo/a.				
o) En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...				
p) El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.				
q) Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.				

21. Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales.

	Nada	Algo	Bastante	Mucho
a) Me siento más seguro de mí mismo/a.				
b) Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.				

c) Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.				
--	--	--	--	--

22. Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja en mayor medida que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a lo que piensas.

- a) Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc.
- b) Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales.
- c) Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red.
- d) Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales: _____

23. Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas.

	SÍ	NO
a) Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.		
b) Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.		
c) Fotos y vídeos con mi novio/a.		
d) Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.		
e) Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.		
f) Realidades o temáticas generales (tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)		
g) Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad (orientación sexual, deseos, gustos...)		
h) Fotografías y vídeos posando con mi cuerpo		
i) Fotografías y vídeos donde se ve mi casa.		
j) Mi número de teléfono		

24. De los siguientes motivos, ¿cuál es decisivo para subir una foto o vídeo a las redes sociales?

	SÍ es decisivo	NO es decisivo
a) Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.		

b) Mis amigos/as me dicen que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.		
c) Hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.		
d) No quiero que mis seguidores/a conozcan aspectos y realidades de mí mismo/a que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).		
e) Porque mi familia (padre, madre, tutor legal) no me permite subir contenido a las redes sociales.		

25. Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES.

	Nada	Algo	Bastante	Mucho
a) Tiendo a confiar en los demás.				
b) Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.				
c) Me considero sociable con todo el mundo.				
d) Intento caer bien a los demás.				

(Si NO tienes perfil en las redes sociales continúa el cuestionario a partir de la pregunta 27, si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

CONTEXTO FAMILIAR

26. Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal)

	Nada	Algo	Bastante	Mucho
a) Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.				
b) Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...				
c) Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.				
d) Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.				
e) Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.				
f) Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.				

g) Mi familia y yo hablamos sobre las cosas que hacemos en internet e incluso a veces navegamos juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).				
h) Mi familia me pone normas y horarios para la utilización de las nuevas tecnologías.				
i) Mi familia utiliza mis dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, tablet...) para comprobar qué páginas visito en internet, qué hago en mis redes sociales, etc.				
j) Mi familia utiliza una aplicación para filtrar, supervisar y restringir mi navegación por internet.				

CONTEXTO ESCOLAR

27. Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela.

	Nada	Algo	Bastante	Mucho
a) En mi escuela he asistido a charlas, talleres, actividades, o me han hablado durante las clases sobre la seguridad en las redes sociales.				
b) Mis profesores/as me aportan valores y me dan orientaciones sobre cómo proteger mi privacidad en las redes sociales.				
c) Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.				
d) He participado en actividades y proyectos que se desarrollaban a través de las redes sociales.				

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO QUE NO TIENE PERFIL EN LAS REDES SOCIALES

28. Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo la deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).

	Público	Privado
a) Quiénes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.		
b) Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.		
c) Si tengo novio/a, y quién es el/ella.		
d) Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.		

e) Mi número de teléfono.		
f) Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).		
g) Realidades o temáticas generales (el tiempo, naturaleza, animales...).		
h) Aspectos relativos a mi sexualidad (orientación sexual, deseos, gustos...)		
i) Mostrar mi cuerpo.		

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

Anexo 5. Carta personalizada enviada a los/as validadores del instrumento

Estimado/a profesor/a:

Mi nombre es Ángela González Villa, estudiante del Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela, actualmente estoy desarrollando mi Trabajo Final de Máster denominado 'La percepción público-privado de adolescentes en entornos digitales y la construcción identitaria: un estudio de campo', bajo el tutelaje de la profesora Adriana Gewerc.

Con el objeto de comenzar a recabar datos, hemos diseñado un cuestionario que será enviado a alumnado de Educación Secundaria de dos centros educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia (España).

Le escribo con el objeto de solicitar su colaboración en calidad de experto/a en la materia para la validación del instrumento en tres dimensiones: calidad de la redacción; adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos; y relevancia/pertinencia de la pregunta.

Su aportación es sumamente valiosa para mejorar la calidad del cuestionario, así que esperamos sinceramente que tenga la generosidad de colaborar en este trabajo y le agradecemos que nos confirme su interés lo antes posible.

En los documentos adjuntos, envío la versión actual del cuestionario, una tabla donde se especifican y detallan las dimensiones y subdimensiones que aborda, así como los ítems que responden a cada uno de ellos. Además, el instrumento que usted deberá cubrir (si acepta la invitación) para valorar los ítems del cuestionario.

Dadas las condiciones generadas por la emergencia sanitaria, los tiempos de realización de las tareas de investigación se han complicado, por lo que, en caso de aceptar la investigación, se solicita que nos devuelva la información a más tardar el día el viernes 8 de mayo.

Agradecemos su valiosa colaboración.

Anexo 6. Plantilla de validación para la evaluación de contenido del instrumento de investigación

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer															
Edad															
Curso															
Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)															
Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)															
¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____															
Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómics <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión															
De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción): <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Móvil con internet <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil															

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación:

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, antes del confinamiento, los siguientes dispositivos durante la semana y el fin de semana (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet															
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet															

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”:

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____															
¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Sí Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12) <input type="checkbox"/> No Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)															
¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).															
¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No															
En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirse a esas redes sociales y no a otras? _____															
De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). <input type="checkbox"/> Instagram <input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> Snapchat <input type="checkbox"/> TikTok <input type="checkbox"/> Tinder <input type="checkbox"/> Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____															
Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices). <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____															
Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas) <input type="checkbox"/> Durante la semana (lunes a viernes) <input type="checkbox"/> En el fin de semana															

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Durante el confinamiento															
¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?															
¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.															
¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.															
¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales. <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____															

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.															
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.															
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.															
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.															
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.															
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.															
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.															
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.															
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.															
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, <i>stories</i> ...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.															
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).															
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustas, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.															

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.															
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.															
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.															
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.															
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.															
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.															
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.															
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.															
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.															

Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.

Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario.

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.															
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).															
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.															
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.															
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.															
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.															
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.															
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)															
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.															
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil															
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.															
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.															
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.															
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.															
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.															
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...															

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento más seguro de mí mismo/a.															
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.															
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.															

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales.</p> <p><input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red.</p> <p><input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:</p>															
<p>Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)</p>	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.															
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.															
Fotos y vídeos con mi novio/a.															
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.															
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.															
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)															
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.															
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.															
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).															
Mi número de teléfono.															

¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.															
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.															
Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.															
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).															

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Soy una persona abierta con los demás.															
Tiendo a confiar en los demás.															
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.															
Me considero sociable con todo el mundo.															
Intento caer bien a los demás.															

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

CONTEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.															
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...															
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.															
Supervisan mis redes sociales.															
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.															
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.															
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.															

De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia).

- Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).
- Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet.
- Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías.
- Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar que páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc.
- Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet.
- Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión "Contexto familiar":

CONTEXTO ESCOLAR

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela.
(Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.															
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.															
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.															
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.															

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.															
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.															
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.															
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.															
Mi número de teléfono.															
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).															
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).															
Aspectos relativos a mi sexualidad.															
Mostrar mi cuerpo.															

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

Anexo 7. Validaciones del instrumento por parte de los jueces/as

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario:

Creo que es más oportuno dirigirse a los adolescentes de forma más coloquial (de tú y no de usted)... Mezclas el tú y el usted.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer		X								X					X
Edad				X						X					X
Curso				X						X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)			X						X					X	
Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)			X						X						X
¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____		X						X					X		
Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómic <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión	X								X					X	
De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción): <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Móvil con internet <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil					X					X					X

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación:

- Hubiese ido bien que en este instrumento de evaluación hubieses numerado también como en el cuestionario las preguntas/ítems para poder incorporar las observaciones sin tener que volver al cuestionario a mirar el número de pregunta
- 1. Sexo: además de Hombre o Mujer deberías incorporar la casilla otro
- 4 y 5. Nivel de estudios de la madre o del padre: no aparece la secundaria (ESO)
- 6. número de libros: "tienes en casa": no queda claro en el redactado si se trata de libros propios del adolescente o de toda la familia
- 7. Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos: deberías dividir la pregunta: primero preguntar la frecuencia con que lo utiliza el/la adolescente y repetir la pregunta en relación a la familia. No puedes mezclarlo todo.
- 8. Mejor "ordenador de sobremesa"

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, antes del confinamiento, los siguientes dispositivos durante la semana y el fin de semana (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet		X								X					X
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					X					X					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”:

La opción “internet” no se si queda del todo clara... en el móvil, en la Tablet y en el ordenador te puedes conectar o no a internet.... Los puedes utilizar con o sin conexión. Puedes utilizar el móvil para llamar por teléfono (sin conexión a internet) o para conectarte a internet.... Lo mismo para con los otros dispositivos: el ordenador lo puedes utilizar para escribir con Word o para conectarte a internet....

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____					X					X					X
¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Si					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12)</p> <p><input type="checkbox"/>No</p> <p>Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)</p>															
<p>¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).</p>					X					X					X
<p>¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social?</p> <p><input type="checkbox"/>Si</p> <p><input type="checkbox"/>No</p>					X					X					X
<p>En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirse a esas redes sociales y no a otras? _____</p>					X					X					X
<p>De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción).</p> <p><input type="checkbox"/>Instagram</p> <p><input type="checkbox"/>Facebook</p> <p><input type="checkbox"/>Twitter</p> <p><input type="checkbox"/>Snapchat</p> <p><input type="checkbox"/>TikTok</p> <p><input type="checkbox"/>Tinder</p> <p><input type="checkbox"/>Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____</p>					X					X					X
<p>Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices).</p> <p><input type="checkbox"/> Ordenador</p> <p><input type="checkbox"/>Tablet</p> <p><input type="checkbox"/>Móvil</p> <p><input type="checkbox"/>Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____</p>				X					X				X		
<p>Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas)</p> <p><input type="checkbox"/>Durante la semana (lunes a viernes)</p> <p><input type="checkbox"/>En el fin de semana</p> <p><input type="checkbox"/>Durante el confinamiento</p>					X					X					X
<p>¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento?</p> <p><input type="checkbox"/>Si</p> <p><input type="checkbox"/>No</p> <p>En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?</p>					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.			X							X					X
¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.					X					X					X
¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales. <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____		X								X					X

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.					X					X					X
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.					X					X					X
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.					X					X					X
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.					X					X					X
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.			X					X					X		
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.															
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.			X							X					X
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.					X					X					X
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.					X					X					X
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, stories...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.					X				X					X	
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).					X					X					X

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustas, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.					X					X					X

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.					X					X					X
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.					X					X					X
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.					X					X					X
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.					X					X					X
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.					X					X					X
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.					X					X					X
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.					X					X					X
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.					X					X					X
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.					X					X					X

Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.

Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.					X					X					X
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.					X					X					X
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.					X					X					X
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.					X					X					X
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.					X					X					X
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)		X								X					X
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.					X					X					X
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil					X					X					X

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.					X					X					X
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.			X							X					X
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.					X					X					X
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.					X					X					X
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.			X							X					X
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...					X					X					X

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento más seguro de mí mismo/a.					X					X					X
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.					X					X					X
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.					X					X					X

Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento.	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc. <input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales. <input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red. <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:		X								X					X

Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Fotos y vídeos con mi novio/a.					X					X					X
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)		X								X					X
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.					X					X					X
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.					X					X					X
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X

¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.										X					X
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.										X					X
Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.										X					X
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).										X					X

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Soy una persona abierta con los demás.					X					X					X
Tiendo a confiar en los demás.					X					X					X
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.					X					X					X
Me considero sociable con todo el mundo.					X					X					X
Intento caer bien a los demás.					X					X					X

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

- La pregunta 13 debería aparecer antes: yo cambiaría el orden de las preguntas 12 y 13. Primero la 13 (redes sociales que utiliza)
- En la pregunta 18 el redactado entre paréntesis no queda claro (puedes elegir una única opción).
- Pregunta 23: creo que obtendrías mayor información si en lugar de pedirles una UNICA respuesta, les pidieras en orden: en primer lugar, en segundo lugar en tercer lugar y en cuarto (1-2-3-4...)
- Pregunta 25: cuesta mucho entender el redactado general de la pregunta

CONTEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.					X					X					X
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...					X					X					X
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.					X					X					X
Supervisan mis redes sociales.					X					X					X
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.					X					X					X
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.					X					X					X
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.					X					X					X

De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una **única** opción, la más representativa en tu familia).

- Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).
- Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet.

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías. <input type="checkbox"/> Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar qué páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc. <input type="checkbox"/> Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet. <input type="checkbox"/> Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.															

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto familiar”:

CONTEXTO ESCOLAR

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.		X								X					X
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.				X						X					X
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.				X						X					X

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.					X					X					X
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).		X								X					X
Aspectos relativos a mi sexualidad.					X					X					X
Mostrar mi cuerpo.					X					X					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales”:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?					X					X					X

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario:

Creo que el objetivo no queda suficientemente claro en una lectura rápida. El lector se pregunta por qué es lo que realmente se pretende sin hacer una clara composición de lugar. Convendría explicar las implicaciones que supone el juego público-privado y la razón de que este juego influya en la construcción identitaria en los entornos digitales.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer					x					X					X
Edad					X					X					X
Curso					X					X					X
Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					X					X					X
Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					X					X					X
¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____					X					X					X
Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómic <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión					X					X					X
De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción): <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Móvil con internet					X					X					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil															

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación:

- La referencia de curso no es suficiente para saber la situación exacta en sus estudios. Faltan datos de Ed. Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en sus diferentes niveles.
- En los niveles de estudios no se contempla la ESO.
- Mejor que hablar de estudios primarios, sería más adecuado hablar de Escolaridad Obligatoria.
- La pregunta 7 no contempla libros electrónicos ni servicios digitales de lectura bajo suscripción y pago.

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, antes del confinamiento, los siguientes dispositivos durante la semana y el fin de semana (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					X					X					X
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					x					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”:

- Convendría estudiar la proyección que a lo largo de toda la semana tiene el uso de dispositivos, porque puede fluctuar. Quizás también contemplar este análisis con el contenido que priorizan en ese momento, que también puede evolucionar a lo largo de la semana. El consumo de medios el viernes suele ser de transición entre los dos tiempos propuestos (¿se incluye en el fin de semana?) por lo que no responde claramente a la dicotomía Semana-Fines de Semana.

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____															
¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Sí Escribe el principal motivo por el que SÍ tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12) <input type="checkbox"/> No Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)					X					X					X
¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).					X					X					X
¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No					X					X					X
En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirse a esas redes sociales y no a otras? _____					X					X					X
De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). <input type="checkbox"/> Instagram					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> Snapchat <input type="checkbox"/> TikTok <input type="checkbox"/> Tinder <input type="checkbox"/> Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____															
Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices). <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____					X					X					X
Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas) <input type="checkbox"/> Durante la semana (lunes a viernes) <input type="checkbox"/> En el fin de semana <input type="checkbox"/> Durante el confinamiento					x					x					x
¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?					X					X					X
¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.					X					X					X
¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.					X					X					X
¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales.					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____															

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.					X					X					X
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.					X					X					X
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.					X					X					X
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.					X					X					X
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.					X					X					X
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.					X					X					X
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.					X					X					X
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.					X					X					X
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.					X					X					X
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, <i>stories</i> ...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.					X					X					X
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).					X					X					X
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustas, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.					x					x					X

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.					X					X					X
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.					X					X					X
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.					X					X					X
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.					X					X					X
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.					X					X					X
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.					X					X					X
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.					X					X					X
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.					X					X					X
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.					X					x					x

Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.

Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario.

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.					X					X					X
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.					X					X					X
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.					X					X					X
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.					X					X					X
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.					X					X					X
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)					X					X					X
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.										X					X
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil					X					X					X
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.					X					X					X
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.					X					X					X
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.					X					X					X
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.										X					X
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.					X					X					X
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...					X					x					x

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento más seguro de mí mismo/a.					X					X					X
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.					X					X					X
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.					X					X					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales.</p> <p><input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red.</p> <p><input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:</p>					x					x					x
	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)</p>															
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Fotos y vídeos con mi novio/a.					X					X					X
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.					X					X					x
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)					X					X					X
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.					X					X					X
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.					X					X					X
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).					X					X					X
Mi número de teléfono.					x					x					X

¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.		X								X					X
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.		X								X					X
Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.		X								X					X
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).		x								x					X

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Soy una persona abierta con los demás.					X					X					X
Tiendo a confiar en los demás.					X					X					X
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.					X					X					X
Me considero sociable con todo el mundo.					X					X					X
Intento caer bien a los demás.					X					X					x

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

- **Creo que convendría explorar la reducción a 4 niveles en la escala Likert y en tal caso, fuera del instrumento, justificar de forma adecuada esta reducción y las razones que lo justifican.**

CONTEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.					X					X					X
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...					X					X					X
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.					X					X					X
Supervisan mis redes sociales.					X					X					X

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.					X					X					X
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.					X					X					X
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia).</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar que páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.</p>					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto familiar”:

- Considero que la pregunta 28 podría suponer varias opciones en función de ellos caracterizar el papel que desarrolla la familia. Podría convertirse en escala Likert y a partir de ahí suprimir la última opción, ya que se es información se obtiene con bajos niveles en las opciones disponibles. La última opción creo que podría obviarse al contestar en los niveles

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela.
(Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.					X					X					X
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.					x					x					X

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

- Sería interesante ver si este tipo de apoyos escolares se desarrollan a través de actividades complementarias, tutoría o dentro de las propias áreas y materias en un plan organizado que da cuenta de la Competencia Digital y sus dimensiones.

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.					X					X					X
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).					X					X					X
Aspectos relativos a mi sexualidad.					X					X					X
Mostrar mi cuerpo.					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales”:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertiencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario:

En el título del cuestionario añadiría “en los entornos digitales”.

Responde, por favor, con sinceridad y seriedad (incluye esa coma, para que “por favor” quede entre comas).

“Responde a todas las preguntas, excepto aquellas donde se indique lo contrario”, cambiaría la redacción: “Responde a todas las preguntas (excepto a aquellas que no procedan según tu caso)”, creo que quieres decir más bien eso, ¿no? Pero si el cuestionario es online, dependiendo de las posibilidades que ofrezca la plataforma (por ejemplo, que en función de la opción marcada, ya pase directamente a la pregunta que le toca), quizás ya no tendría mucho sentido esta aclaración.

“Las preguntas –salvo que lo indiquen específicamente– hacen referencia a tus hábitos y experiencias ANTES DEL CONFINAMIENTO, cuando tenías clases”, creo que estaría mejor redactado de la siguiente manera: “Las preguntas hacen referencia a tus hábitos y experiencias ANTES DEL CONFINAMIENTO, cuando tenías clases –salvo que indiquen específicamente lo contrario–.”

Cuando no puntúo con un 5 la claridad del ítem es para indicar que hay alguna cuestión que mejoraría o, en algunos casos, simplemente es por señalar determinados aspectos a tener en cuenta en ese ítem. Lo explico en el correspondiente cuadro de observaciones.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer					X					X					X
2. Edad					X					X					X
3. Curso				X						X					X
4. Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)				X						X					X
5. Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)				X						X					X
6. ¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____				X						X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
7.Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómics <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión				X						X					X
8.De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción): <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Móvil con internet <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil				X						X					X

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación:

En el **ítem 3** “curso” quizás ya pondría las opciones de respuesta cerradas: 1º ESO, 2º... Te facilita el posterior análisis de las respuestas. Considera si en el ítem 2 “edad” también te conviene presentar las opciones cerradas o, por lo menos, asegúrate de que la casilla en la que escriben sólo deja introducir dos números en el caso de la edad, no con letra (es que no sé qué posibilidades ofrece la aplicación web del cuestionario y lo digo para evitar después trabajos innecesarios de codificación).

En el **ítem 4** “nivel de estudios de la madre” e **ítem 5** “estudios padre” falta Educación Secundaria Obligatoria. Podría ponerse:

Estudios básicos (ESO, EGB)

Sin estudios (no completó estudios básicos)

En esta clasificación tampoco se distingue entre FP de grado medio y FP de grado superior, siendo esta última también educación superior, como las enseñanzas universitarias; pero entiendo que te interesa tener los estudios universitarios en una categoría separada. Simplemente es para que tengas en cuenta que la FP superior no son “estudios medios” según la legislación vigente (Art. 3, Punto 5, LOE-LOMCE). O se interpreta como una clasificación propia, simbólica, de tu estudio o se buscan otras opciones como desdoblarse la categoría “estudios superiores” en universitarios y FP superior, aclarando FP de grado medio en “estudios medios”.

En el **ítem “6.** ¿Cuántos libros tienes en casa?”, creo que cabría especificar entre paréntesis alguna aclaración, porque, por ejemplo, pregunto: ¿se cuentan los libros de texto escolares? Indicar, por ejemplo: “(libros de literatura, novela, poesía, de consulta, cómics... No cuentes los libros de texto escolares)”. Valora si consideras necesario aclararlo.

El **ítem 7** es un tanto ambiguo en el sentido de que pregunta por dos cuestiones a la vez: “Indica con qué frecuencia utilizáis en casa **tú y tu familia** los siguientes recursos”. Así pues, si el niño/a lee cómics 4-6 días por semana y el resto de su familia, nunca... Entonces, ¿qué contesta en esta pregunta? Necesitaría responder a ambas cuestiones por separado. Simplemente lo comento para que, como investigadora, tengas en cuenta la ambigüedad que conlleva esta pregunta. No es tanto para que cambies su formulación ni desdoubles la pregunta. Incluso, probablemente, la prueba piloto te revele que los niños/as responden sin problemas de forma general, sin ninguna dificultad.

En la respuesta “a” del **ítem 8** especificaría de alguna forma como “Internet en casa”, “Conexión a Internet en casa”, simplemente por aclarar más y no dar pie a confusión pensando en tener Internet a través del móvil (opción que aparece después).

Tal como está el ítem 8, entiendo que para los objetivos del estudio, no interesa conocer la utilización de videoconsolas (ya que no aparece entre las opciones de respuesta). Simplemente lo pongo a modo de pregunta porque no domino del ámbito.

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

9. Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, antes del confinamiento, los siguientes dispositivos durante la semana y el fin de semana (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet				X						X					X
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet				X						X					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”:

Sobre el **ítem 9**, queda claro que pregunta por el tiempo de utilización antes del confinamiento (subrayar en el enunciado para llamar más su atención), pero surge la duda de si responden al tiempo de uso de los dispositivos dentro de su casa o bien al tiempo de uso ya sea dentro y fuera de su casa. Así, por ejemplo: en el cálculo que ellos/as hacen incluirían o no incluirían el tiempo que utilizan el ordenador en el colegio, o cuando van a una cafetería y se conectan a Internet y juegan a la tablet...

No interesa conocer el tiempo de utilización de videoconsolas, ¿verdad? Simplemente lo pongo a modo de pregunta porque no domino del ámbito.

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10. ¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____					X					X					X
11. ¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Si Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12) <input type="checkbox"/> No Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)					X					X					X
¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).					X					X					X
12 ¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No					X					X					X
En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirme a esas redes sociales y no a otras? _____					X					X					X
13. De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). <input type="checkbox"/> Instagram <input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> Snapchat <input type="checkbox"/> TikTok <input type="checkbox"/> Tinder <input type="checkbox"/> Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____				X						X					X
14. Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices). <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil				X						X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____															
15. Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas) <input type="checkbox"/> Durante la semana (lunes a viernes) <input type="checkbox"/> En el fin de semana <input type="checkbox"/> Durante el confinamiento				X						X					X
¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?					X					X					X
16. ¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.					X					X					X
17. ¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.					X					X					X
18. ¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales. <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____			X							X					X

19. Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.					X					X					X
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.					X					X					X
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.					X					X					X
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.					X					X					X
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.					X					X					X
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.					X					X					X
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.					X					X					X
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.					X					X					X
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.					X					X					X
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, <i>stories</i> ...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.					X					X					X
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).					X					X					X
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustan, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.					X					X					X

20. Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.					X					X					X
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.					X					X					X
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.					X					X					X
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.					X					X					X
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.					X					X					X
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.					X					X					X
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.					X					X					X
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.					X					X					X
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.					X					X					X

Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.
Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario.

21. Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.				X						X					X
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).				X						X					X
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.				X						X					X
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.				X						X					X
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.				X						X					X
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.				X						X					X
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.				X						X					X
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)				X						X					X
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.				X						X					X
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil				X						X					X
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.				X						X					X
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.				X						X					X
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.				X						X					X
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.				X						X					X
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.				X						X					X
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...				X						X					X

22. Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento más seguro de mí mismo/a.				X						X					X
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.				X						X					X

22. Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes <u>cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)</u>	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.					X					X					X

23. Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento.	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc.			X							X					X
<input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales.															
<input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red.															
<input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:															

24. Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Fotos y vídeos con mi novio/a.					X					X					X
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.					X					X					X
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)					X					X					X
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.				X						X					X
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.					X					X					X
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X

25.¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.				X						X					X
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.				X						X					X

25.¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).

Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			X						X					X
			X						X					X

26. Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).

Soy una persona abierta con los demás.
Tiendo a confiar en los demás.
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.
Me considero sociable con todo el mundo.
Intento caer bien a los demás.

Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			X						X					X
			X						X					X
			X						X					X
			X						X					X

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

En todas las respuestas que son “Si” falta el acento: “Sí”.

En el **ítem “13**. De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción)” y en el **ítem “14**. Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices)”, responden con base en lo que hacían antes del confinamiento o durante??? ¿O aquí no tiene importancia? En principio, según las instrucciones dadas al inicio, entiendo que antes del confinamiento, pero entonces quizás sería necesario especificarlo en el enunciado “antes del confinamiento” / “que utilizabas antes del confinamiento” / “con el que más accedías a las redes sociales antes del confinamiento”. Al alumnado conviene recordarle esas cuestiones a pesar de indicarlo en las instrucciones. Porque, además, la pregunta está formulada en presente y no en pasado. No sé si consideras relevante o no aclarar/especificar eso, atendiendo a los objetivos del estudio.

En el **ítem “15**. Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos” , especificaría en las respuestas “antes del confinamiento”, porque no se dan cuenta de que tienen que responder a lo que hacían “antes del confinamiento” hasta que llegan a la tercera opción que pone “durante”:

- Durante la semana (lunes a viernes) (antes del confinamiento)
- En el fin de semana (antes del confinamiento)
- Durante el confinamiento

En la respuesta “b” del **ítem 16**: “por tus amigos/as o seguidores/as”, cuidar el lenguaje no sexista.

En el **ítem 18** “¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción)” no me queda claro la indicación dada “puedes elegir una única opción”, es decir, se entiende que le estás indicando al alumnado que puede marcar todas aquellas que quiere e incluso sólo una??? Como se pregunta por la que “más subes”, creo que quieres decir: “marca una única opción”, “debes elegir una única opción”. Aclara esta indicación.

La alternativa de respuesta “e) No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales” no debería estar ahí como opción, sino que primero habría que formularle la pregunta al alumnado si suben o no suben fotografías o vídeos a las redes sociales. Los que responden “sí” son los que contestarían después a esta pregunta, los que responden “no”, ya saltarían esta pregunta sobre el tipo de fotografías/vídeos que suben.

Antes del **ítem 21** aparece la siguiente instrucción “Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23, Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario”. No sé si la aplicación web te permite hacer esos comentarios entre las preguntas; si no yo optaría por no poner esa instrucción así suelta e iría a continuación del ítem 21:

21. Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23).

En esta pregunta no me queda muy claro el enunciado: ¿qué valoran?, ¿indican su grado de acuerdo sobre esas cuestiones?, ¿indican la frecuencia con que lo hacen?...”. Es decir, estrictamente no está bien formulada la pregunta, no hay una correspondencia clara entre pregunta y respuestas. Simplemente

es por poner esta apreciación sobre la mesa. Seguramente el alumnado no tenga problema en responder a esta pregunta. Simplemente lo digo para que lo tengas en cuenta tú también de cara a la interpretación de los resultados.

Sobre la formulación de la **pregunta 23**: “Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento”, creo que se debería preguntar, ya que solo interesa que se marque una opción, “cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo **más** en tu vida personal”.

En la opción “g” del **ítem 24**, yo optaría por especificar entre paréntesis algún ejemplo para que ellos entiendan exactamente a que se refiere esta cuestión (no es un enunciado tan concreto como los anteriores).

En la **pregunta 25** “¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales?” “Sí es determinante”, “No es determinante”. Solo quiero señalar que tengas en cuenta que las negaciones/dobles negaciones generan confusión. Tampoco se me ocurre ninguna idea para mejorar la redacción. A ver que revela la prueba piloto.

En la **pregunta 26** “Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES”, una formulación más correcta de la pregunta sería la siguiente, por ejemplo: “Valora el grado en el que estas afirmaciones definen tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES”, pero doy preferencia obviamente a lo que entiende mejor el alumnado, a un lenguaje más cercano, aunque no sea lo más correcto.

CONTEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.					X					X					X
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...					X					X					X
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.					X					X					X
Supervisan mis redes sociales.					X					X					X
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.					X					X					X
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.					X					X					X
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.					X					X					X

De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...). <input type="checkbox"/> Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet. <input type="checkbox"/> Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías. <input type="checkbox"/> Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar que páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc. <input type="checkbox"/> Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet. <input type="checkbox"/> Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.															

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto familiar”:

CONTEXTO ESCOLAR

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.					X					X					X
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.					X					X					X

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.					X					X					X
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).					X					X					X
Aspectos relativos a mi sexualidad.					X					X					X
Mostrar mi cuerpo.					X					X					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales”:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

Una última apreciación: hay que tener en cuenta que quizás el cuestionario se le haga un poco largo al alumnado. La prueba piloto será fundamental para valorar este aspecto.

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?					X					X					X

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario:

Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y **cómo influye en la construcción de su identidad**.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura **atenta** y reflexiva de los enunciados propuestos

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer				x						x					x
Edad					x					x					x
Curso					x					x					x
Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)				x						x					x
Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)				x						x					x
¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____					x					x					x
Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómics <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión					x					x					x
De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción): <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Móvil con internet					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil															

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación:

Sexo colocar también Otro

Nivel de estudios de la madre y padre: Estudios primarios incompletos y Sin estudios

De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar **más de una opción):**

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, antes del confinamiento, los siguientes dispositivos durante la semana y el fin de semana (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					x					x
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”:

Tal vez se podría colocar una pregunta semejante para la situación actual de confinamiento, podría mostrar alguna variación

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____					x					x					x
¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Sí Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12) <input type="checkbox"/> No Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)					x					x					x
¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).					x					x					x
¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No					x					x					x
En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirse a esas redes sociales y no a otras? _____					x					x					x
De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). <input type="checkbox"/> Instagram					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> Snapchat <input type="checkbox"/> TikTok <input type="checkbox"/> Tinder <input type="checkbox"/> Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____															
Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices). <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____					x					x					x
Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas) <input type="checkbox"/> Durante la semana (lunes a viernes) <input type="checkbox"/> En el fin de semana <input type="checkbox"/> Durante el confinamiento					x					x					x
¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?					x					x					x
¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.					x					x					x
¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.				x						x					x
¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales.					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____															

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.					X					X					X
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.					X					X					X
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.					X					X					X
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.					X					X					X
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.					X					X					X
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.					X					X					X
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.					X					X					X
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.					X					X					X
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.					X					X					X
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, <i>stories</i> ...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.					X					X					X
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).					X					X					X
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustas, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.					X					X					X

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.					X					X					X
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.					X					X					X
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.					X					X					X
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.					X					X					X
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.					X					X					X
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.					X					X					X
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.					X					X					X
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.					X					X					X
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.					X					X					X

Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.

Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario.

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.					X					X					X
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.					X					X					X
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.					X					X					X
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.					X					X					X
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.					X					X					X
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)					X					X					X
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.					X					X					X
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil					X					X					X
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.					X					X					X
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.					X					X					X
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.					X					X					X
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.					X					X					X
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.					X					X					X
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...					X					X					X

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento más seguro de mí mismo/a.					X					X					X
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.					X					X					X
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales.</p> <p><input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red.</p> <p><input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:</p>				x						x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)															
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.					x					x					x
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					x					x					x
Fotos y vídeos con mi novio/a.					x					x					x
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.					x					x					x
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.					x					x					x
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)					x					x					x
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.					x					x					x
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.					x					x					x
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).					x					x					x
Mi número de teléfono.					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)															
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.					x					x					x
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.					x					x					x
Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.					x					x					x
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).					x					x					x
Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).															

¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Soy una persona abierta con los demás.					X					X					X
Tiendo a confiar en los demás.					X					X					X
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.					X					X					X
Me considero sociable con todo el mundo.					X					X					X
Intento caer bien a los demás.					X					X					X

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). **Quizá pueda ser útil pedirle que jerarquice del 1 al 7, siendo 1 la que más usa y 7 la que menos.**

¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) **No haces referencia a la interacción (darle me gusta, comentar sus posts)**

- Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...)
- Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.
- Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.

¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento?

- Si
- No

En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones? **Podrías preguntar en qué cambió y a qué cree que se debe**

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho) Tal vez podrías agregar alguna respuesta que hable sobre que se pone alegre, feliz

Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc. **¿Utilizar decidan o autoricen en lugar de gestión?**

Mi número de teléfono. **Correo y otras direcciones de perfiles**

De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante. **Alguna respuesta que involucre la negativa o no autorización de los padres**

CONTEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.					X					X					X
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...					X					X					X
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.					X					X					X
Supervisan mis redes sociales.					X					X					X
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.					X					X					X
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.					X					X					X
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia).</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar que páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.</p>					X					X					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto familiar”:

Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar **qué** páginas vistas en internet, **qué** haces en tus redes sociales, etc.

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela.
(Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.					X					X					X
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.					X					X					X

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.					X					X					X
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).					X					X					X
Aspectos relativos a mi sexualidad.					X					X					X
Mostrar mi cuerpo.					X					X					

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales”:

Quiénes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.

Si tengo novio/a, y quién es el/ella.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario:

Claro y preciso.

¿No se incluyen estos puntos que se señalan en el otro documento?

1. No se trata de un examen, debes responder a las preguntas desde tu propia experiencia. Todas las respuestas son igual de válidas y valiosas, simplemente deben reflejar tu realidad.
2. Lee con atención las preguntas, y responde atendiendo a las indicaciones concretas que se aportan para cada cuestión.
3. Si tienes dudas entre diversas opciones, elige aquella que consideres más representativa de tu situación o manera de pensar.
4. Responde a todas las preguntas, excepto aquellas donde se indique lo contrario.
5. Las preguntas —salvo que lo indiquen específicamente— hacen referencia a tus hábitos y experiencias ANTES DEL CONFINAMIENTO, cuando tenías clases.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer					X					X					X
Edad					X					X					X
Curso					X					X					X
Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					X					X					X
Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					X					X					x
¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____			X					x					x		
Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómic <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión				X				x					X		
De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción):					x					x					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
<input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Móvil con internet <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil															

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación:

Considero que la preguntas sobre el número de libros que tienen en casa no es relevante e induce a no contestar de forma sincera ya que se deduce fácilmente que no tener libros es algo "malo". Tampoco queda claro que se pueden incluir libros electrónicos.

En cuanto a los recursos la frecuencia de uso propuesta excluye muchas otras, no sé si sería mejor poner otro tipo de categorización como nada, a veces, habitualmente...

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, antes del confinamiento, los siguientes dispositivos durante la semana y el fin de semana (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					X					x					X
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					X					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”:

Imagino que sería interesante otro apartado con el para qué las utilizan

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____					x					x					X
¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Sí Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12) <input type="checkbox"/> No Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)			x							x					X
¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).				X						x					x
¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No					x					x					X
En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirse a esas redes sociales y no a otras? _____			x							x					X
De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). <input type="checkbox"/> Instagram					x					x					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> Snapchat <input type="checkbox"/> TikTok <input type="checkbox"/> Tinder <input type="checkbox"/> Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____															
Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices). <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____					x				x					X	
Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas) <input type="checkbox"/> Durante la semana (lunes a viernes) <input type="checkbox"/> En el fin de semana <input type="checkbox"/> Durante el confinamiento					x					x					x
¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?	x								x					X	
¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.		X								x					X
¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.					x					x					X
¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales.					x					x					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____															

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.					X					X					X
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.					X					X					X
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.					X					X					X
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.					X					X					X
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.					X					X					X
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.					X					X					X
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.					X					X					X
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.					X					X					X
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.					X					X					X
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, <i>stories</i> ...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.			X							X					X
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).					X					X					X
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustas, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.					X					X					X

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.					X					X					X
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.					X					X					X
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.					X					X					X
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.					X					X					X
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.					X					X					X
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.					X					X					X
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.					X					X					X
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.			X							X					X
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.					X					X					X

Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.

Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario.

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.					x					x					X
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).			x							x					x
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.					x					x					X
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.					x					x					x
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.			x							x					X
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.					X					x					x
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.					x					x					X
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)					X					x					x
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.					x					x					X
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil					X					x					x
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.					x					x					X
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.					X					x					x
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.					x					x					X
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.					X					x					x
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.					x					x					X
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...					x					x					x

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento más seguro de mí mismo/a.					x					x					X
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.					X					x					x

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes <u>cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)</u>	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.					X					X					X

Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento. <input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc. <input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales. <input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red. <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					X					X					X

Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Fotos y vídeos con mi novio/a.					X					X					X
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.					X					X					X
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)					X					X					X
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.					X					X					X
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.					X					X					X
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X

¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.					x					x					X
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.					X					x					x
Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.			x							x					X
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).					X					x					x

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Soy una persona abierta con los demás.					X					X					X
Tiendo a confiar en los demás.					X					X					X
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.					X					X					X
Me considero sociable con todo el mundo.					X					X					X
Intento caer bien a los demás.					x					x					x

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión)..

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

Repensaría el orden de las primeras preguntas. Revisaría cuando se hace más de una pregunta en el mismo apartado.

Las frases o palabras que están señaladas en rojo sugieren repensar si deben estar en esa categoría, si lo que se incluye responde bien al enunciado o se trataría de otro tema

CONTEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.					X					X					X
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...					X					X					X
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.					X					X					X
Supervisan mis redes sociales.					X					X					X
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.					X					X					X
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.					X					X					X
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.					x					x					x

De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia).

- Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).
- Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet.

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías. <input type="checkbox"/> Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar que páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc. <input type="checkbox"/> Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet. <input type="checkbox"/> Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.															

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto familiar”:

Las señaladas en rojo son similares, entiendo que es para ver fiabilidad y validez

CONTEXTO ESCOLAR

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela.
(Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.					X					X					X
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.					x					x					x

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

¿Sólo cuestiones de seguridad y privacidad? Ya sé que es lo habitual pero quizá hayan sido parte de otro tipo de proyectos educativos sobre y con redes sociales.

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo **deben conocer pocas personas**), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.					X					X					X
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).					X					X					X
Aspectos relativos a mi sexualidad.					X					X					X
Mostrar mi cuerpo.					X					X					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales”:

Ojo redacción en lo señalado en rojo

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

Muy interesante y bien formulado

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?				x						x					x

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario: Es correcto pero quizás sería mejor empezar por la finalidad y si el TFM se vincula a un proyecto de investigación sustituir por el título del proyecto.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer					X					X					X
Edad					X					X					X
Curso					X					X					X
Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)				X					X					X	
Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)				X					X					X	
¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____				X		X						X			
Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): Mejorar la formulación de la escala <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómic <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión Otros: Indicar cuál:			X						X					X	
De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción): <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Móvil con internet				X					X					X	

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil															

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación: **Señalados en rojo en la pregunta correspondiente**

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

antes del confinamiento Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, , los siguientes dispositivos **durante la semana y el fin de semana Eliminar porque se especifica después y alarga mucho la pregunta (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).**

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet Otros: Indicar cuál			X						X					X	
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet Otros: Indicar cuál:					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”: **Señalados en rojo en la pregunta correspondiente**

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____					x					x					x
¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Sí Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12) <input type="checkbox"/> No Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)					X					X					X
¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).					X					X					X
¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No					X					X					X
En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirse a esas redes sociales y no a otras? _____					X					X					X
De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). <input type="checkbox"/> Instagram					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> Snapchat <input type="checkbox"/> TikTok <input type="checkbox"/> Tinder <input type="checkbox"/> Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____															
Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices). <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____															
Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas) <input type="checkbox"/> Durante la semana (lunes a viernes) <input type="checkbox"/> En el fin de semana <input type="checkbox"/> Durante el confinamiento					X				X					X	
¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?					X				X						X
¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.					X				X						X
¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.					X				X						X
¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales.					X				X						X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____															

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho). Utilizar un encabezado tipo Las redes sociales son: y después cada pregunta para que no se repita tanto	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen Eliminar espacio para comunicarme con los demás.					X					X					X
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.					X					X					X
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.					X					X					X
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.					X					X					X
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.					X					X					X
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.					X					X					X
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.					X					X					X
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.					X					X					X
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.					X					X					X
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, <i>stories</i> ...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.					X					X					X
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).					X					X					X
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustas, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.					X					X					X

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho). Igual que anterior. Pon en el ítem solo la acción	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.					X					X					X
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.					X					X					X
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.					X					X					X
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.					X					X					X
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.					X					X					X
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.					X					X					X
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.					X					X					X
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.					X					X					X
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.					X					X					X

Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.

Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario.

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho). Mi experiencia de uso por ej. Busca encabezados mas sincréticos	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.				X					X						X
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).				X					X						X
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.				X					X						X
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.				X					X						X
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.				X					X						X
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.				X					X						X
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.				X					X						X
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)				X					X						X
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.				X					X						X
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil				X					X						X
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.				X					X						X
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.				X					X						X
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.				X					X						X
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.				X					X						X
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.				X					X						X
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...				X					X						X

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes <u>cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)</u>	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Busca encabezados mas sincréticos				X					X						X
Me siento más seguro de mí mismo/a.				X					X						X
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.				X					X						X
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.				X					X						X

Este apartado completo podría ser gestión de las redes sociales. No sé si ésta dimensión está conectada con la anterior.

Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento.	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc. <input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales. <input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red. <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:			X					X					X		
Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.				X					X					X	
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.				X					X					X	
Fotos y vídeos con mi novio/a.				X					X					X	
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.				X					X					X	
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.				X					X					X	
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)				X					X					X	
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.				X					X					X	
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.				X					X					X	
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).				X					X					X	
Mi número de teléfono.				X					X					X	

¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.					X					X					X
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.					X					X					X
Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.					X					X					X
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).					X					X					X

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Soy una persona abierta con los demás.				X					X					X	
Tiendo a confiar en los demás.				X					X					X	
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.				X					X					X	
Me considero sociable con todo el mundo.				X					X					X	
Intento caer bien a los demás.				X					X					X	

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

Hay que realizar una tarea de coherencia interna entre las dimensiones y de presentar los items en cada subdimensión con una formulación más clara; eso alivia la redacción de los ítems y lo hace mas directo.

CONTEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.				X					X					X	
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...				X					X					X	
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.				X					X					X	
Supervisan mis redes sociales.				X					X					X	
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.				X					X					X	
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.				X					X					X	
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.				X					X					X	

De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia). Esta opción la veo un poco arriesgada. Creo que sería conveniente poner una escala

Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
				X					X						X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet. <input type="checkbox"/> Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías. <input type="checkbox"/> Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar que páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc. <input type="checkbox"/> Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet. <input type="checkbox"/> Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.															

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto familiar”:

CONTEXTO ESCOLAR

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.				X					X					X	
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.				X					X					X	
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.				X					X					X	
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.				X					X					X	

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES Esta dimensión queda un poco desconectada

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.					X					X					X
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).					X					X					X
Aspectos relativos a mi sexualidad.					X					X					X
Mostrar mi cuerpo.					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales”:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?				X					X						X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

En general el cuestionario es muy largo. Si quieres mantener todo el contenido creo que debes hacer un esfuerzo de agrupamiento y de combinar subdimensiones para que resulte mas liviano.

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario:

El cuestionario me parece adecuado e interesante. La información que se propone recoger sin duda puede ser muy valiosa.

De las instrucciones cambiaría la frase del final:

Responde, [por favor con sinceridad y seriedad.](#)

Parece que se presupone que no se va a realizar así y es un poco agresivo.

Pondría algo así: Agradeceríamos respondiese de forma sincera-

Añadiría también cuanto tiempo estimado les llevará hacer el cuestionario aproximadamente, muchas veces yo respondo dependiendo de lo que ponga ahí. Sino pone nada, ya no lo cubro jeje.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer					x					x					x
Edad					x					x					x
Curso					x					x					x
Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					x					x					x
Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					x					x					x
¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____					x					x					x
Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómic <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión					x					x					x
De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción): <input type="checkbox"/> Internet					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input checked="" type="checkbox"/> Móvil con internet <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil															

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación:

Aquí. Ojo, se pregunta por dispositivos, por conexión y en la opción móvil con internet... por ambos.

Igual distinguiría dispositivos y conexiones.

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, antes del confinamiento, los siguientes dispositivos durante la semana y el fin de semana (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					x					x
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”:

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____					x					x					x
¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Sí Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12) <input type="checkbox"/> No Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)					x					x					x
¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).					x					x					x
¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No					x					x					x
En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirse a esas redes sociales y no a otras? _____					x					x					x
De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). <input type="checkbox"/> Instagram					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> Snapchat <input type="checkbox"/> TikTok <input type="checkbox"/> Tinder <input type="checkbox"/> Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____															
Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices). <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____					x					x					x
Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas) <input type="checkbox"/> Durante la semana (lunes a viernes) <input type="checkbox"/> En el fin de semana <input type="checkbox"/> Durante el confinamiento					x					x					x
¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?					x					x					x
¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.					x					x					x
¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.					x					x					x
¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales.					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____															

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.					X					X					X
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.					X					X					X
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.					X					X					X
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.					X					X					X
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.					X					X					X
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.					X					X					X
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.					X					X					X
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.					X					X					X
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.					X					X					X
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, stories...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.					X					X					X
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).					X					X					X
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustas, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.					X					X					X

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.					X					X					X
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.					X					X					X
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.					X					X					X
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.					X					X					X
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.					X					X					X
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.					X					X					X
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.					X					X					X
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.					X					X					X
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.					X					X					X

**Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.
Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario.**

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.					x					x					x
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).					x					x					x
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.					x					x					x
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.					x					x					x
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.					x					x					x
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.					x					x					x
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.					x					x					x
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)					x					x					x
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.					x					x					x
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil					x					x					x
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.					x					x					x
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.					x					x					x
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.					x					x					x
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.					x					x					x
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.					x					x					x
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...					x					x					x

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento más seguro de mí mismo/a.					x					x					x
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.					x					x					x
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales.</p> <p><input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red.</p> <p><input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:</p>					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)															
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Fotos y vídeos con mi novio/a.					X					X					X
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.					X					X					X
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)					X					X					X
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.					X					X					X
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.					X					X					X
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)															
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.					X					X					X
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.					X					X					X
Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.					X					X					X
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).					X					X					X
Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).															
Soy una persona abierta con los demás.					X					X					X

¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Tiendo a confiar en los demás.					X					X					X
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.					X					X					X
Me considero sociable con todo el mundo.					X					X					X
Intento caer bien a los demás.					X					X					X

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

¿Tienes perfil en alguna red social? Si

Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ En esta pregunta no sé si añadiría una respuesta abierta o mejor daría opciones con una opción de otras. Porque de primeras muchos adolescentes ni tendrán idea... no sé. Es solo un comentario

CON TEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.					X					X					X
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...					X					X					X
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.					X					X					X
Supervisan mis redes sociales.					X					X					X

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.					x					x					x
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.					x					x					x
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia).</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar que páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.</p>					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto familiar”:

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela.
(Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.					x					x					x
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.					x					x					x
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.					x					x					x
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.					x					x					x

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.					x					x					x
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					x					x					x
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.					x					x					x
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.					x					x					x
Mi número de teléfono.					x					x					x
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).					x					x					x
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).					x					x					x
Aspectos relativos a mi sexualidad.					x					x					x
Mostrar mi cuerpo.					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales”:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

Añadiría alguna pregunta de malas experiencias en redes sociales... incluso abordando ciBebulling, sexting, sería interesante.. Pero depende los objetivos de la investigación

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario:

Está redactado todo en impersonal y al final el agradecimiento está en segunda persona de singular

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer					X					X					X
Edad					X					X					X
Curso				X						X					X
Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					X					X					X
Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					X					X					X
¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____				x						X					X
Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómic <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión				x				x						X	
De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción): <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Móvil con internet <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil					X					X					X

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación:

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, antes del confinamiento, los siguientes dispositivos durante la semana y el fin de semana (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					x					X
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					X					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”:

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____				x						X					X
¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Sí Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12) <input type="checkbox"/> No Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)					X					X					X
¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).					X					x				X	
¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No				x						X					X
En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirte a esas redes sociales y no a otras? _____					x					x					X
De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). <input type="checkbox"/> Instagram <input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> Snapchat <input type="checkbox"/> TikTok <input type="checkbox"/> Tinder <input type="checkbox"/> Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____					X					X					x
Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices). <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____				x						x					x
Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas) <input type="checkbox"/> Durante la semana (lunes a viernes) <input type="checkbox"/> En el fin de semana				x						x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Durante el confinamiento															
¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?					X					X					X
¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.					X					X					X
¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.					X					X					X
¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales. <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____					X					X					x

x

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.					X					X					X
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.					X					X					X
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.					X					X					X
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.					X					X					X
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.					X					X					X
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.					X					X					X
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.					X					X					X
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.					X					X					X
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.					X					X					X
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, <i>stories</i> ...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.					X					X					X
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).					X					X					X
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustas, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.					X					X					x

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.					X					X					X
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.					X					X					X
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.					X					X					X
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.					X					X					X
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.					X					X					X
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.					X					X					X
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.					X					X					X
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.					X					X					X
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.					x					x					x

Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.

Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario.

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.					X					X					X
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.					X					X					X
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.					X					X					X
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.					X					X					X
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.					X					X					x
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)					X					X					X
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.					X					X					X
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil					X					X					X
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.					X					X					X
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.					X					X					X
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.					X					X					X
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.					X					X					X
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.					X					X					X
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...					x					x					x

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento más seguro de mí mismo/a.					X					X					X
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.					X					X					X
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento.</p> <p><input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales.</p> <p><input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red.</p> <p><input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:</p>					x					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)															
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Fotos y vídeos con mi novio/a.					X					X					X
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.					X					X					X
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.					X					x					X
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)					X					X					X
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.					X					X					X
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.					X					X					X
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)															
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.					X					X					X
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.					X					X					X
Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.					X					X					X
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).					X					x					x
Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).															
Soy una persona abierta con los demás.					X					X					X

¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Tiendo a confiar en los demás.					X					X					X
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.					X					X					X
Me considero sociable con todo el mundo.					X					X					X
Intento caer bien a los demás.					X					X					X

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

CONTEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.					x					X					X
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...					X					X					X
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.					X					X					X
Supervisan mis redes sociales.					X					X					X
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.					X					X					X

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.					X					x					X
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.					X					X					X

x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<p>De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia).</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar que páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet.</p> <p><input type="checkbox"/> Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.</p>					x					x					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto familiar”:

CONTEXTO ESCOLAR

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela.
(Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.					X					X					X
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.					X					X					x

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.					X					X					X
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).					X					X					X
Aspectos relativos a mi sexualidad.					X					X					X
Mostrar mi cuerpo.					x					X					X

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales”:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

La pregunta debería reformularse para que no sea una opción sino una exigencia se indica si se quiere hacer alguna sugerencia pero sin embargo se exige respuesta en escala

En las preguntas 2, 3, 6 y 10 se sugiere poner rangos a fin de que el participante solo tenga que seleccionar uno

12.1 pregunta dos cuestiones, se sugiere realizar dos ítems diferentes

14 d revisar redacción (Indica el o los otros dispositivos con el **los** que accedas a las redes sociales, que no estén **indicados** anteriormente:)

15 por qué motivo AL DÍA figura en mayúsculas y después en las opciones no se refiere a partes del día sino a semanas (revisar)

En general la herramienta es adecuada pero quizás convendría revisar su extensión sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las opciones de respuesta que deben valorar tal vez podrían unificarse.

CUESTIONARIO SOBRE LA DIMENSIÓN PÚBLICO-PRIVADO ADOLESCENTE

Este cuestionario es parte fundamental de un Trabajo Final de Máster perteneciente al Máster de Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela. Su objetivo es recoger información para conocer la percepción público-privado de los adolescentes en los entornos digitales y cómo esta a su vez influye en la construcción de su identidad.

Su participación, en calidad de informante, es fundamental para la recogida de datos, por ello le agradecemos que dedique unos minutos a la lectura calmada y reflexiva de los enunciados propuestos. El cuestionario es anónimo y sus resultados serán empleados con fines académicos, por lo que trate de contestar con sinceridad. Marque la opción u opciones de respuesta que considere más adecuadas, atendiendo a las indicaciones que acompañan las preguntas.

Gracias por tu colaboración

Observaciones y propuestas de modificación sobre las instrucciones del cuestionario:

Están claras

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Sexo: <input type="checkbox"/> Hombre <input type="checkbox"/> Mujer					x					x					x
Edad					x					x					x
Curso					X					X					X
Nivel de estudios de la madre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					X					X					X
Nivel de estudios del padre: <input type="checkbox"/> Estudios superiores (universitarios) <input type="checkbox"/> Estudios medios (bachillerato, formación profesional) <input type="checkbox"/> Estudios básicos (educación primaria, EGB) <input type="checkbox"/> Sin estudios (no completó estudios primarios)					X					X					X
¿Cuántos libros tienes en casa? (indica una cantidad aproximada): _____					X					X					X
Indica con qué frecuencia utilizáis en casa tú y tu familia los siguientes recursos (Nunca, Menos de 1 día por semana, 1-3 días por semana, 4-6 días por semana, Todos los días de la semana): <input type="checkbox"/> Libros de literatura, novela, poesía <input type="checkbox"/> Cómic <input type="checkbox"/> Prensa diaria en papel <input type="checkbox"/> Revistas especializadas <input type="checkbox"/> Enciclopedias <input type="checkbox"/> CD y DVD <input type="checkbox"/> Televisión					X					X					X
De los siguientes dispositivos tecnológicos, señala todos los que tengas en tu hogar (puedes marcar, por lo tanto, más de una opción):					X					x					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
<input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Móvil con internet <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador de mesa <input type="checkbox"/> Ordenador portátil															

Observaciones y propuestas de modificación sobre los datos de identificación:

Es correcto

UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

Señala el tiempo aproximado que utilizabas al día, antes del confinamiento, los siguientes dispositivos durante la semana y el fin de semana (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
DURANTE LA SEMANA (de lunes a viernes) tiempo aproximado AL DÍA: <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					x					x
DURANTE EL FIN DE SEMANA (tiempo aproximado AL DÍA): <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Internet					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “utilización de las tecnologías”:

Correcto

REDES SOCIALES

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿A qué edad tuviste por primera vez perfil en una red social?: _____					X					X					X
¿Tienes perfil en alguna red social? <input type="checkbox"/> Sí Escribe el principal motivo por el que SI tienes redes sociales: _____ (pasa a la pregunta 12) <input type="checkbox"/> No Escribe el principal motivo por el que NO tienes redes sociales _____ (continúa con la siguiente pregunta)					X					X					X
¿Te gustaría tener perfil en alguna red social? Explica las razones _____ (continúa el cuestionario en la pregunta 26).					X					X					X
¿Durante el confinamiento te has creado un perfil en una nueva red social? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No					X					X					X
En caso afirmativo, ¿a qué redes sociales te has unido?, ¿por qué motivo has elegido unirse a esas redes sociales y no a otras? _____					X					X					X
De las siguientes redes sociales, indica aquella o aquellas que utilices (puedes marcar más de una opción). <input type="checkbox"/> Instagram					X					X					X

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Facebook <input type="checkbox"/> Twitter <input type="checkbox"/> Snapchat <input type="checkbox"/> TikTok <input type="checkbox"/> Tinder <input type="checkbox"/> Si quieres, puedes indicar alguna otra que utilices y que no esté recogida en las anteriores: _____															
Marca el dispositivo tecnológico con el que más accedes a las redes sociales (debes marcar un único dispositivo, el que más utilices). <input type="checkbox"/> Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil <input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores. Indica el o los otros dispositivos con el que accedas a las redes sociales, que no esté indicado anteriormente: _____					X					X					X
Indica el tiempo aproximado AL DÍA que utilizas las redes sociales en los siguientes casos (Nunca, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, Más de 4 horas) <input type="checkbox"/> Durante la semana (lunes a viernes) <input type="checkbox"/> En el fin de semana <input type="checkbox"/> Durante el confinamiento					x					x					x
¿Ha cambiado algo en tu comportamiento en las redes sociales durante el confinamiento? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No En caso afirmativo, ¿puedes explicar las razones?					X					X					X
¿Qué configuración es la que tienes en la mayoría de tus perfiles de redes sociales? <input type="checkbox"/> Público y abierto, tu perfil puede ser visualizado por cualquier persona que pertenezca a esa misma red social. <input type="checkbox"/> Privado y cerrado, tu perfil únicamente puede ser visualizado por tus amigos o seguidores.					X					X					X
¿Qué prefieres hacer en las redes sociales? (marca una única opción, tu favorita) <input type="checkbox"/> Subir contenido (fotografías, vídeos, reflexiones...) <input type="checkbox"/> Ver el contenido (fotografías, vídeos, pensamientos...) que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles. <input type="checkbox"/> Ambas, subir contenido a las redes sociales y ver el contenido que suben tus amigos/seguidores a sus perfiles.					X					X					X
¿Cuál es el tipo de fotografía/vídeo que más subes a tus redes sociales? (puedes elegir una única opción). <input type="checkbox"/> De mí mismo/a <input type="checkbox"/> Con mis amigos/as. <input type="checkbox"/> Naturaleza (paisajes, animales...) <input type="checkbox"/> Con mi familia. <input type="checkbox"/> No subo fotografías ni vídeos a las redes sociales.					x					X					x

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Añade otro tipo de fotografía/vídeo que subas a las redes sociales que no aparezca en la lista anterior: _____															

Valora tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Las redes sociales son un buen espacio para comunicarme con los demás.					X					X					X
Las redes sociales son importantes para sentirme integrado en mi grupo de amigos, compañeros de clase, etc.					X					X					X
Si tengo muchos seguidores/amigos en las redes sociales seré más reconocido por los demás.					X					X					X
Las redes sociales me ayudan a entender lo que siento y a expresarlo mejor.					X					X					X
Las redes sociales son una parte importante de mi vida.					X					X					X
Me siento con confianza navegando en las redes sociales.					X					X					X
Los contactos que tengo en mis redes sociales forman parte de mis amistades fuera de la red.					X					X					X
El contenido que publico y sigo en mis redes sociales responde a mis intereses y valores.					X					x					X
Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.		x					x							X	
Me gustan las redes sociales por el contenido (fotografías, vídeos, <i>stories</i> ...) que ofrecen y que puedes ver en las mismas.					X					X					X
Utilizar las redes sociales me aporta sensaciones positivas (alegría, motivación, ...).					X					X					X
Las redes sociales y sus posibilidades (me gustas, conversación, relaciones, etc.) hacen que me sienta satisfecho/a conmigo mismo/a y con mi vida.					x					x					X

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Accedo a las redes sociales para comunicarme con otras personas.					X					X					X
Utilizo las redes sociales para conocer a gente nueva, hacer nuevas amistades.					X					X					X
Comparto imágenes, vídeos y pensamientos, en mi perfil.					X					X					X
Exploro perfiles y contenido (fotos y vídeos) de otras personas.					X					X					X
Reacciono (con me gusta o comentarios) al contenido publicado por otras personas.					X					X					X
A través de las redes sociales comparto las experiencias que vivo en mi día a día.					X					X					X
Acostumbro a subir <i>selfies</i> a mis redes sociales.					X					X					X
Comparo mi vida y mi imagen personal con la de los demás en las redes sociales.					X					X					X

Señala la frecuencia con la que realizas las siguientes acciones en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A través de las redes sociales soy menos tímido/a que en persona.					X					X					X

Si NO publicas contenido en las redes sociales pasa a la pregunta 23.

Si publicas contenido en las redes sociales, continúa el cuestionario.

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu experiencia al publicar contenido en las redes sociales (Nada, Algo, Bastante, Mucho).	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Cuando subo una imagen o vídeo a las redes sociales y recibe pocas reacciones (me gusta y comentarios) me siento mal.					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales para que los demás me reconozcan (ser conocido/a, saber cómo soy, que me perciban como interesante).					X					X					X
Publico contenido en las redes sociales porque me gusta que la gente vea mis fotos, vídeos, etc.					X					X					X
Publicar contenidos en las redes sociales me ayuda a saber que me gusta y que no me gusta de mí mismo/a y de mi vida.					X					X					X
Reacciono al contenido de las personas que también reaccionan a mis fotografías, vídeos, etc., que subo a mis redes sociales.					X					X					X
Cuando publico en las redes sociales, confío en que mis mejores amigos le darán me gusta o comentarán en la publicación.					X					X					X
En las redes sociales subo contenido (fotografías, vídeos) que sé que a los demás les va a gustar.					X					X					X
Intento subir contenido a las redes sociales que refleje lo que está de moda (ropa, música, gestos...)					X					X					X
Pienso y analizo el contenido (fotos, vídeos...) que quiero publicar en mis redes sociales para asegurarme de que le vaya a gustar a los demás.					X					X					X
Pido consejo a mis amigos/as sobre el contenido que quiero publicar en mi perfil					X					X					X
Procuro subir contenido (fotografías, vídeos...) a las redes sociales donde los demás me vean guapo/a, atractivo/a.					X					X					X
En las redes sociales muestro a través de lo que publico la ropa que mejor te sienta, las fotos donde salgo mejor, etc.					X					X					X
En las redes sociales subo contenido que transmite que soy feliz y que me lo paso bien.					X					X					X
Cuando hago algo importante, asisto a eventos, fiestas o actos relevantes, lo subo a las redes sociales.					X					X					X
Subo imágenes y vídeos a las redes sociales donde me parece que salgo bien, ocultando lo que menos me gusta de mí mismo.					X					X					X
En las redes sociales me gusta subir fotos con otra gente: conocidos, amigos/as...					X					X					X

Selecciona la casilla que más represente cómo te sientes <u>cuando tus seguidores reaccionan (me gusta, comentarios) al contenido que publicas en las redes sociales. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)</u>	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me siento más seguro de mí mismo/a.					X					X					X
Tengo ganas de publicar nuevamente más contenido, porque percibo que a mis seguidores le gusta lo que subo a mi perfil.					X					X					X
Me siento satisfecho/a conmigo mismo/a y con el contenido que subo a mi perfil.					x					x					x

Indica desde tu punto de vista cuál de las siguientes afirmaciones refleja que se están entrometiendo en tu vida personal (en tus cosas, tus asuntos). Debes elegir una ÚNICA opción, la que más se ajuste a tu pensamiento.	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Que tus progenitores y familia más próxima se involucren en tu gestión de las redes sociales, con quién chateas, que fotos y vídeos subes etc. <input type="checkbox"/> Que te roben las fotografías y los datos que tienes subidos a tus redes sociales. <input type="checkbox"/> Que utilicen tus fotografías en las redes sociales para hacerse pasar por otra persona en la red. <input type="checkbox"/> Ninguna de las anteriores. Si quieres, puedes indicar con qué vinculas que se entrometan en tu vida personal en las redes sociales:					x					x					x

Indica si has publicado o publicarías contenido en las redes sociales relativo a las siguientes temáticas (SI o NO)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Fotos y vídeos con mi familia, de mi familia, o de alguno de sus miembros.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Fotos y vídeos con mi novio/a.					X					X					X
Compartir comentarios con mi novio/a en nuestros perfiles de redes sociales.					X					X					X
Experiencias que he vivido, cosas que me han pasado.					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, noticias, naturaleza, animales, ...)					X					X					X
Emociones y contenidos relacionados con mi sexualidad.					X					X					X
Fotografías y vídeos mostrando mi cuerpo.					X					X					X
Ubicación de mi domicilio (donde vivo exactamente).					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					x					x

¿De los motivos que se presentan a continuación, cuáles son determinantes para que NO subas una foto o un vídeo a las redes sociales? (SI es determinante o NO es determinante)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Evitar que mis seguidores/amigos en las redes sociales realicen malinterpretaciones de mis fotos o vídeos.					X					X					X
Que mis amigos/as me digan que no les gusta, o no les parece adecuado lo que quiero subir a mi perfil.					X					X					X
Porque hay determinadas fotografías y vídeos que no quiero que vean las personas que tengo agregadas en mis redes sociales.					X					X					X
Que mis seguidores conozcan aspectos y realidades de mí mismo que no quiero mostrar a los demás (complejos, hechos de vida, aspectos de mi familia...).					x					X					x

Valora las siguientes afirmaciones sobre tu personalidad FUERA DE LAS REDES SOCIALES. (Nada, Algo, Bastante, Mucho).

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Soy una persona abierta con los demás.					X					X					X
Tiendo a confiar en los demás.					X					X					X
Intento que los demás me vean como una persona divertida e interesante.					X					X					X
Me considero sociable con todo el mundo.					X					X					X
Intento caer bien a los demás.					x					x					x

(Si NO tienes redes sociales continúa el cuestionario en la parte de contexto escolar pregunta 29 si tienes redes sociales continúa el cuestionario en la siguiente cuestión).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Redes sociales”:

Creo que habría que reformular el ítem: *Siento preocupación por subir y exponer datos personales (nombre, apellido, ciudad) en las redes sociales.*

La expresión “siento preocupación” se puede interpretar de forma positiva o negativa, dando un significado contradictorio a la pregunta/respuesta. ¿es algo positivo o negativo sentir preocupación...? Para que sea más fácil de interpretar podría formularse:

Subir y exponer datos personales en las redes sociales es algo que nos debe preocupar y debe evitarse.

Aunque creo que este ítem no tendría un buen índice de discriminación, ya que es algo que todos saben.

CONTEXTO FAMILIAR

Señala la frecuencia en la que vives las siguientes situaciones con tu familia (padre, madre, tutor legal...) (Nada, Algo, Bastante, Mucho)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Me dan consejos y orientaciones para navegar de manera segura por internet y las redes sociales.					X					X					X
Tenemos enfados o discusiones relacionados con internet, las redes sociales, el móvil...					X					X					X
Me establecen horarios para utilizar las redes sociales.					X					X					X
Supervisan mis redes sociales.					X					X					X
Me prohíben subir determinadas fotos y vídeos.					X					X					X
Me prohíben publicar cualquier tipo de fotografía o vídeo.					X					X					X
Están conmigo cuando accedo y navego por las redes sociales.					x					x					x

De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia).

- Tu familia y tu habláis sobre las cosas que hacéis en internet e incluso a veces navegáis juntos por la red (viendo vídeos, redes sociales...).
- Tu familia te da consejos y orientaciones para navegar de forma segura por internet.
- Tu familia te pone normas y horarios para utilización de las nuevas tecnologías.
- Tu familia utiliza tus dispositivos tecnológicos (móvil, ordenador, Tablet...) para comprobar que páginas vistas en internet, que haces en tus redes sociales, etc.
- Tu familia tiene una aplicación para filtrar, supervisar y restringir tu navegación por internet.

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		x						x					x		

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<input type="checkbox"/> Tu familia no lleva a cabo ninguna de las acciones anteriores, no se entrometen en tus hábitos con las tecnologías y las redes sociales.															

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto familiar”:

De las siguientes opciones, ¿cuál es la que predomina en tu familia (padre, madre, tutor legal...)? (debes elegir una única opción, la más representativa en tu familia).

No creo que esta forma de pregunta sea muy adecuada, ya que las opciones de respuestas no son excluyentes. Sería mejor adoptar el formato de valoración para cada una de las alternativas. Por otra parte, resulta bastante repetitiva con respecto a la pregunta anterior

CONTEXTO ESCOLAR

Valora las siguientes afirmaciones sobre las actividades que se realizan en tu escuela. (Nada, Algo, Bastante, Mucho)	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
En mi escuela he asistido a charlas, talleres o actividades sobre la seguridad en las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores/as me aportan valores importantes para utilizar de manera segura las redes sociales.					X					X					X
Mis profesores me resuelven dudas y me dan consejos sobre las redes sociales.					X					X					X
Durante las clases mis profesores me han hablado de seguridad y privacidad en internet.					x					x					x

(si tienes redes sociales pasa al último apartado de comentarios y observaciones).

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Contexto Escolar”:

Correcto.

Se podría abordar el tema del ciberacoso con alguna pregunta sobre si ha sufrido en algún momento acoso escolar a través de las redes sociales, cuál debería ser el papel de los profesores en este caso....

CUESTIÓN SÓLO PARA EL ALUMNADO SIN REDES SOCIALES

Indica, según tu opinión, si el tipo de información que aparece a continuación es privada (sólo deben conocer pocas personas), o pública (no te importa que la gente la conozca).
(PÚBLICO o PRIVADO)

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Quienes forman parte de mi familia, y cómo es mi familia.					X					X					X
Actividades que hago con amigos/as, eventos, fiestas, a las que asisto.					X					X					X
Si tengo novio/a, y quien es el/ella.					X					X					X
Experiencias personales, cosas que me hayan pasado a lo largo de la vida.					X					X					X
Mi número de teléfono.					X					X					X
Ubicación de mi residencia (el lugar exacto donde vivo).					X					X					X
Realidades generales (el tiempo, naturaleza, animales...).		x						x					x		
Aspectos relativos a mi sexualidad.					X					X					X
Mostrar mi cuerpo.					x					x					x

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Cuestión sólo para el alumnado sin redes sociales”:

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Observaciones y modificaciones sobre las preguntas relacionadas con la dimensión “Comentarios y observaciones”:

En conjunto me parece que el cuestionario está bien diseñado y es interesante pero resulta demasiado largo y se hace pesado responder tantas preguntas, lo cual puede llevar a que los estudiantes no mantengan la atención durante el tiempo que requiere y empiecen a responder sin leer apenas las preguntas. Lo cual invalidaría el estudio.

Mi recomendación es que se seleccionen las preguntas más interesantes para los objetivos del estudio y se eliminen otras que sean menos relevantes, con el objetivo de acortar el cuestionario prácticamente a la mitad.

	Claridad en la redacción					Adecuación/pertinencia de la pregunta a los objetivos propuestos					Relevancia/importancia de la pregunta				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
¿Quieres hacer algún comentario, observación sobre el cuestionario o tu experiencia en las redes sociales?					x					x					x

Anexo 8. Coeficiente W de Kendall para calcular la concordancia entre jueces

Resumen de prueba de hipótesis

	Hipótesis nula	Prueba	Sig.	Decisión
1	Las distribuciones de Relevancia and Claridad son las mismas.	Coeficiente de concordancia de Kendall para muestras relacionadas	,050	Rechazar la hipótesis nula.

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,05

Estadísticos descriptivos

	N	Media	Desv. Desviación	Mínimo	Máximo
Claridad	9	4,4444	,52705	4,00	5,00
Pertinencia	9	4,7778	,44096	4,00	5,00
Relevancia	9	4,7778	,44096	4,00	5,00

Estadísticos de prueba

N	9
W de Kendall ^a	,333
Chi-cuadrado	6,000
gl	2
Sig. asintótica	,050

a. Coeficiente de concordancia de Kendall

Anexo 9. Estudio de fiabilidad Alpha de Cronbach para el instrumento de investigación

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	169	100,0
	Excluido ^a	0	,0
	Total	169	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,962	82

Estadísticas de elemento

	Media	Desv. Desviación	N
P2Edad	14,5030	1,30532	169
P3Curso	2,8225	1,07647	169
P4Estudiosmadre	3,0000	1,20515	169
P6Prensa	2,5976	1,40712	169
P6LibrosLiteraturaNovela Poesía	2,5089	1,27764	169
P5Estudiospadre	2,6686	1,16354	169
P6Enciclopedia	1,5325	,86627	169
P7ConexiónInternet	1,0237	,15247	169
P8EdadPrimerPerfilenRe des	10,3491	4,52401	169
P9SiRedSocial.NoRedSo cial	1,1479	,35608	169

P92PrincipalMotivoNoRRSS	,3254	,88338	169
P6Televisión	4,6864	,76524	169
P6LibrosDigitales	1,8047	1,26904	169
P111RedSocialUnidoMotivo	,7101	1,55225	169
P15PreferenciaRedesSociales	2,1538	1,02353	169
P16RedesSocialesImportantesIntegración	1,7041	1,08344	169
P16LasRRSShacenquemesisientasatisfecho	1,6391	1,07178	169
P16UtilizarRRSSaportasesinsacionespositivas	2,0059	1,16239	169
P16MegustanlasRRSSpor elcontenido	2,7988	1,35216	169
P16Confianza navegando RRSS	1,8107	1,07443	169
P16LosContactosformanparte demis amistades	2,5385	1,32288	169
P16Sientopreocupación por exponer datos personales	1,9586	1,30181	169
P16RedesSocialesPartemportanteVida	1,7041	1,08892	169
P16TenerAmigosSerReconocido	1,6568	1,06931	169
P132RazonesCambio	,8757	1,99164	169
P93GustarNoTenerRRSS	,2604	,64800	169
P11NuevaRedConfinamiento	1,4615	,74001	169
P12DispositivoAcceso	2,4556	1,10711	169

P13FrecuenciaRRSSsemana	3,3787	2,04090	169
P6RevistaEspecializada	1,9172	1,01430	169
P13FrecuenciaRRSSfinde semana	4,4083	2,35638	169
P13FrecuenciaRRSSconfiamiento	4,7219	2,46394	169
P6ServiciosDigitalesLecturadePago	1,4379	1,07348	169
P16RedesSocialesespaciocomunicación	2,5917	1,31572	169
P16RedesSocialesEntenderyExpresarloquesieneto	1,5089	1,00663	169
P16Compartosentimientospensamientos	1,2840	,85345	169
P17AccedoRRSSparacomunicarme	2,4852	1,32785	169
P17RRSSparaconocer gente	1,7160	1,07561	169
P17Exploroperfilesycontenido	2,6036	2,62819	169
P17Reaccionaalcontenido	2,3550	1,25996	169
P17Compartolasesperienciasdemíada día	1,4142	,90306	169
P17Comparomividaymiimagenpersonal	1,3609	,92254	169
P17RRSSmenostímido	1,4911	1,04721	169
P20ImágenmuchasReaccionesmeSientoBien	1,5207	1,34999	169
P20PublicoparaquelosDe másmeReconozcan	1,0473	,97474	169
P20PublicoporquemeGustaqueveanMiContenido	1,4438	1,29034	169

P20PublicarContenido me ayuda a saber que me gusta	1,0414	1,03138	169
P20Reacciono a quien reacciona a mi contenido	1,6982	1,45080	169
P20Cuando subo contenido confío en que mis mejores amigos reacc	1,7574	1,57558	169
P20Subo contenido que sé que a los demás les va a gustar	1,3432	1,28196	169
P20Intento reflejar lo que está de moda	,9704	1,00253	169
P20Pienso y analizo el contenido	1,2249	1,28512	169
P20Pido consejos sobre el contenido a publicar	1,4379	1,41337	169
P20Procuro subir donde me van a guapo	1,4852	1,39773	169
P20Muestro la ropa que mejor me sienta	1,5799	1,47028	169
P20Subo contenido que transmita que soy feliz	1,6686	1,45046	169
P20Cuando hago algo importante lo subo	1,4793	1,37186	169
P20Subo contenido donde parece que salgo bien	1,5089	1,45209	169
P20Me gusta subir contenido con otra gente	1,9527	1,63595	169
P20El contenido que publico responde a los intereses	1,6154	1,43095	169
P20Subo selfies	1,2249	1,20874	169
P21Me siento más seguro	1,3136	1,23534	169
P21Ganas de publicar más contenido	1,3254	1,30270	169

P21 Satisfecho con mi gomi smoymiperfil	1,6923	1,50000	169
P25 Confiar en Los Demás	2,6331	,83543	169
P25 Me Vean Como Divertid a e Interesante	2,7278	,94327	169
P25 Sociable con Todo el Mu ndo	2,8402	,98406	169
P26 Normas y Horarios	1,3609	,97279	169
P25 Intento Caer Bien	3,0651	,87384	169
P26 Consejos y Orientacion es para Navegar seguro	2,0237	1,29997	169
P26 Enfados y Discusiones	1,5621	1,09544	169
P26 Horarios	1,3491	1,00120	169
P26 Prohibición Determina das Fotografías y Vídeos	1,5621	1,18422	169
P26 Prohibición Cualquiera de Fotografía o Vídeo	1,3018	,98685	169
P26 Están Conmigo Cuando Navego	1,2249	,89128	169
P26 Hablar con Familia Sobre lo que Hacemos	1,7751	1,16357	169
P26 Para Comprobar que Vi sitoy que Hago	1,2781	,92559	169
P26 Aplicación para Filtrar S upervisory Restrignir	1,0533	,77352	169
P27 Seguridad en RRSS	3,0651	,78028	169
P27 Valores y Orientacione s Privacidad	2,5148	,95186	169
P27 Resolución de Dudas y Consejos	2,0888	,98702	169
P27 Actividades y Proyectos s RRSS	2,1893	,96960	169

Estadísticas de total de elemento

	Media de escala si el elemento se ha suprimido	Varianza de escala si el elemento se ha suprimido	Correlación de total de elementos corregida	Alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido
P2Edad	160,8225	2948,016	,231	,963
P3Curso	172,5030	2958,894	,191	,963
P4Estudiosmadre	172,3254	2982,388	-,011	,963
P6Prensa	172,7278	2993,283	-,083	,963
P6LibrosLiteraturaNovela Poesía	172,8166	2979,698	,008	,963
P5Estudiospadre	172,6568	2988,739	-,060	,963
P6Enciclopedia	173,7929	2983,141	-,016	,963
P7ConexiónInternet	174,3018	2982,914	-,031	,963
P8EdadPrimerPerfilenRe des	164,9763	2617,988	,743	,964
P9SiRedSocial.NoRedSo cial	174,1775	3014,706	-,829	,963
P92PrincipalMotivoNoRR SS	175,0000	3052,583	-,727	,964
P6Televisión	170,6391	2982,923	-,013	,963
P6LibrosDigitales	173,5207	2990,572	-,070	,963
P111RedSocialUnidoMoti vo	174,6154	2948,345	,188	,963
P15PreferenciaRedesSoc iales	173,1716	2885,714	,870	,961
P16RedesSocialesImport antesIntegración	173,6213	2906,475	,640	,962
P16LasRRSSHacenquem esientasatisfecho	173,6864	2903,455	,674	,962
P16UtilizarRRSSaportase nsacionespositivas	173,3195	2888,421	,742	,961
P16MegustanlasRRSSpor elcontenido	172,5266	2868,858	,771	,961

P16Confianza navegando RRSS	173,5148	2910,870	,607	,962
P16LosContactos forman parte de mis amistades	172,7870	2887,216	,657	,962
P16Siento preocupación por exponer datos personales	173,3669	2906,817	,527	,962
P16Redes Sociales Parte importante de la vida	173,6213	2898,832	,703	,962
P16Tener Amigos Ser Reconocido	173,6686	2903,211	,677	,962
P132Razones Cambio	174,4497	2914,320	,298	,963
P93Gustar No Tener RRSS	175,0651	3039,133	-,800	,964
P11Nueva Red Confinamiento	173,8639	2933,237	,607	,962
P12Dispositivo Acceso	172,8698	2889,364	,772	,961
P13Frecuencia RRSS semanal	171,9467	2834,182	,663	,961
P6Revista Especializada	173,4083	2985,576	-,038	,963
P13Frecuencia RRSS fin de semana	170,9172	2790,469	,749	,961
P13Frecuencia RRSS confinamiento	170,6036	2780,336	,754	,961
P6Servicios Digitales Lectura de Pago	173,8876	2977,434	,033	,963
P16Redes Sociales espacio de comunicación	172,7337	2874,494	,753	,961
P16Redes Sociales Entender y expresarlo que siento	173,8166	2906,234	,693	,962
P16Compartir sentimientos y pensamientos	174,0414	2919,397	,675	,962
P17Accedo a RRSS para comunicarme	172,8402	2875,873	,736	,961

P17RRSSparaconocergerente	173,6095	2902,442	,680	,962
P17Exploroperfilesycontenido	172,7219	2865,523	,391	,963
P17Reaccionoalcontenido	172,9704	2874,088	,790	,961
P17Compartolasesperienciasdemidíaadía	173,9112	2906,486	,771	,962
P17Comparomividaymiimagenpersonal	173,9645	2915,403	,664	,962
P17RRSSmenostímido	173,8343	2914,746	,589	,962
P20ImágenmuchasReaccionesmeSientoBien	173,8047	2867,896	,779	,961
P20PublicoparaquelosDemásmeReconozcan	174,2781	2901,297	,764	,961
P20PublicoporquemeGustaqueveanMiContenido	173,8817	2874,438	,768	,961
P20PublicarContenidomeayudaaSaberquemeGusta	174,2840	2903,478	,701	,962
P20ReaccionoaQuienReaccionaamiContenido	173,6272	2859,449	,779	,961
P20CuandoSuboContenidoConfíoenquemisMejoresAmigosReacc	173,5680	2849,544	,775	,961
P20SubocCntenidoqueséquealosDemáslesvaaGustar	173,9822	2884,220	,701	,961
P20IntentoReflejarloqueestádeModa	174,3550	2905,933	,698	,962
P20PiensoyAnalizoelContenido	174,1006	2890,389	,654	,962
P20PidoConsejosobreelContenidoaPublicar	173,8876	2873,779	,704	,961
P20ProcuroSubirDondemeveanGuapo	173,8402	2865,147	,771	,961

P20Muestra la Ropa que Me jor Me Sienta	173,7456	2861,822	,753	,961
P20Subo Contenido que Tr ansmite que Soy Feliz	173,6568	2861,191	,768	,961
P20Cuando Hago algo Imp ortante lo Subo	173,8462	2869,774	,754	,961
P20Subo Contenido Donde Parece que Salgo Bien	173,8166	2864,294	,746	,961
P20Me Gusta Subir Conteni do con Otra Gente	173,3728	2839,926	,802	,961
P20El Contenido que Public o Responde a Intereses	173,7101	2862,993	,767	,961
P20Subir Selfies	174,1006	2888,496	,712	,961
P21Me siento Más Seguro	174,0118	2880,250	,759	,961
P21Ganas de Publicar Más Contenido	174,0000	2880,571	,716	,961
P21Satisfecho con mi gomi smo y mi perfil	173,6331	2854,412	,785	,961
P25Confíen en Los Demás	172,6923	2963,571	,200	,962
P25Me Vean Como Divertid o e Interesante	172,5976	2958,349	,226	,962
P25Sociable con Todo el Mu ndo	172,4852	2962,811	,174	,963
P26Normas y Horarios	173,9645	2925,892	,528	,962
P25Intento Caer Bien	172,2604	2974,491	,075	,963
P26Consejos y Orientación es para Navegar seguro	173,3018	2889,950	,650	,962
P26Enfadado y Discusiones	173,7633	2906,348	,634	,962
P26Horarios	173,9763	2922,476	,545	,962
P26Prohibición Determina das Fotografías y Vídeos	173,7633	2909,610	,559	,962
P26Prohibición Cualquiera nterprohibido de Fotografía o Vídeo	174,0237	2932,559	,457	,962

P26EstánConmigoCuand oNavego	174,1006	2929,674	,538	,962
P26HablarconFamiliaSobr eloqueHacemos	173,5503	2905,701	,601	,962
P26ParaComprobarqueVi sitoyqueHago	174,0473	2931,593	,499	,962
P26AplicacionparaFiltrarS upervisaryRestringir	174,2722	2940,318	,495	,962
P27SeguridadenRRSS	172,2604	2980,598	,014	,963
P27ValoresyOrientacione sPrivacidad	172,8107	2967,488	,135	,963
P27ResolucióndeDudasy Consejos	173,2367	2968,682	,119	,963
P27ActividadesyProyecto sRRSS	173,1361	2948,761	,311	,962

Anexo 10. Intercambio de correos electrónicos con los centros educativos que conforman la muestra.

A) Envío del cuestionario al director/a de los centros educativos que conforman la muestra

Buen día:

Mi nombre es Ángela González, alumna del Máster en Procesos de Formación de la Universidad de Santiago de Compostela, que actualmente se encuentra elaborando el Trabajo Fin de Máster sobre la percepción público-privado adolescente en entornos digitales y la influencia de dicha concepción en la construcción identitaria del colectivo adolescente.

Como bien habíamos quedado a través de llamada telefónica, os envío el cuestionario del trabajo para su administración a la totalidad del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º,3, y 4º de ESO) del centro educativo.

El cuestionario se puede cubrir desde cualquier dispositivo tecnológico con acceso a Internet. La disponibilidad del mismo para su cumplimentación por parte del alumnado, será hasta el próximo lunes, día 25 (inclusive) hasta las 23:59, si no existe ningún problema por vuestra parte. La motivación que ampara dicha limitación temporal son los tiempos ajustados para la entrega del trabajo final y la necesidad de tiempo suficiente para analizar los datos obtenidos de manera exhaustiva y pormenorizada.

Una vez más, manifestar mi agradecimiento. Ruego la confirmación de que el cuestionario ha sido enviado al alumnado correctamente. Para cualquier duda o cuestión no duden en ponerse en contacto conmigo, ya sea a través de esta dirección de correo electrónico o a través de mi contacto telefónico: xxxxxxxxx.

Un atento saludo,

Ángela

B) Mensaje personalizado en el tercer y último reenvío del cuestionario para el alumnado participante en el estudio

¡Hola a todos/as!

Mi nombre es Ángela y actualmente estoy cursando un máster en la Universidad de Santiago de Compostela, pero hace unos años, estaba en el colegio como vosotros/as. La situación del corona virus nos ha cambiado los planes y la vida en un abrir y cerrar de ojos, y ha cambiado nuestro día a día, ya no vamos a clase, ahora debemos trabajar desde casa. En mi caso, me ha pasado como a vosotros/as, ahora debo estudiar y hacer los trabajos de la universidad desde mi hogar, lo que aumenta su dificultad y más en el caso del Trabajo Final de Máster, necesario para aprobar este curso. Para ello, vosotros sois muy importantes, necesito vuestra

ayuda, simplemente debéis cubrir este cuestionario totalmente anónimo. No os llevará más de 15 minutos y para mi ese simple gesto significaría muchísimo. Agradezco enormemente vuestra colaboración y solidaridad.

Un saludo,

Ángela